

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ADRIANA TAVARES MAURÍCIO LESSA

DISSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO E ASPECTO À LUZ DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM

RIO DE JANEIRO
2015

Adriana Tavares Maurício Lessa

DISSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO E ASPECTO À LUZ DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Doutora em Linguística.

Orientador: Prof. Doutor Celso Vieira Novaes

Rio de Janeiro
Fevereiro 2015

Lessa, Adriana Tavares Maurício.

Dissociação entre Tempo e Aspecto na Aquisição da Linguagem / Adriana Tavares Maurício Lessa. – 2015.
168 f.: il.

Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-graduação em Linguística, Rio de Janeiro, 2015.

Orientador: Prof. Doutor Celso Vieira Novaes

1. Aspecto Lexical. 2. Aspecto Gramatical. 3. Aquisição da linguagem. I. Título

Dissociação entre Tempo e Aspecto à luz da aquisição da linguagem
Adriana Tavares Maurício Lessa
Orientador: Professor Doutor Celso Vieira Novaes

Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Doutora em Linguística.

Examinada por:

Presidente, Prof. Doutor Celso Vieira Novaes – UFRJ

Profa. Doutora Marcia Maria Damaso Vieira – UFRJ

Profa. Doutora Adriana Leitão Martins – UFRJ

Prof. Doutora Fernanda de Carvalho Rodrigues – IBMR

Profa. Doutora Lana Mara Rodrigues Rego Varizo Tavares – UNESA

Prof. Doutor Henrique Fortuna Cairus – PPG Letras Clássicas – USP, Suplente

Profa. Doutora Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ, Suplente

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2015

À Ana Valentina, por me fazer Doutora na Ciência do Amor.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a meu parceiro Geraldo Anderson, por todo o apoio, carinho e cuidado diário, que só um verdadeiro amor seria capaz de prover, e sem o qual eu nunca teria sido capaz de finalizar esta tese. À minha filha, Ana Valentina, por ter mudado o rumo dos últimos quatro anos, sendo minha maior inspiração e distração. A meus pais, Amaro e Eniana, por serem meu porto seguro e por me encorajarem a ir sempre avante, mesmo diante do cansaço e das dificuldades de jornada tripla. Aos quatro, obrigada por compreenderem minha ausência nos fins de semana e feriados.

Agradeço à minha prima e afilhada Letícia, por sua presença alegre e pelo suporte técnico no momento exato, que, embora ela não saiba, foi imprescindível para que eu não tenha desistido desta jornada. À minha amiga Luciana Vilanova, por ter sido minha *personal trainer* da reta final, colocando-me para cima e não permitindo que eu perdesse o fôlego. À Gabriela Kalife, pela solicitude e auxílio, aos 45 do segundo tempo. Às gêmeas Maria Luiza e Maria Alice, prima Raquel e tia Luzia, pela paciência com os experimentos iniciais. À minha família – em especial, tia Elaine, Mariana, avó Gilma e dinda Gilseia –, pelas risadas, mimos e chamegos.

À Adriana Leitão, por ser minha amiga e, nas horas vagas, continuar sendo, inevitavelmente, minha colaboradora de pesquisa. À Juliana Nespoli, por sempre compartilhar textos e sorrisos. A todos os colegas de pesquisa de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, pelas trocas e aprendizados, com especial carinho a Patrícia Afonso e Thais Neves, por me permitirem a honra de colaborar de alguma forma com o percurso delas. Ao colega Thiago Motta, por sua tradicional cortesia e gentileza além-mar e pelo papo aspectual em plena *Champs Elysées*.

Às professoras Miriam Lemle e Tania Clemente, por me trazerem a certeza de que as diferentes vertentes linguísticas se complementam, em vez de se contrapor, e à professora Marcia Damaso, pelas contribuições para esta tese. Por fim, dedico minha eterna gratidão ao meu querido orientador Celso Novaes, por me guiar e tornar tão especial esta trajetória de dez anos pelo mundo da Linguística, da Arte e da Amizade.

“Nosso Profe. de latim, Mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos, dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa! o profe. falseou-ciciou um colega. Idioma de larvas incendiadas! Mestre Aristeu continuou: quisera uma linguagem que obedecesse a desordem das falas infantis do que as ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o dejá visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! o profe. desalterou de novo – outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. *Verbi gratia*: um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. (...)”

Manoel de Barros

RESUMO

LESSA, Adriana Tavares Maurício. Dissociação entre Tempo e Aspecto à luz da aquisição da linguagem. Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015

Este trabalho investiga a representação linguística de Tempo e Aspecto a partir de um estudo de caso, de caráter longitudinal, dos estágios iniciais do processo de aquisição, com base em dados de produção espontânea e semiespontânea. Colocamos à prova as hipóteses de que (A) os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo, e (B) os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na estrutura sintática sentencial. Os resultados indicaram que o morfema de passado perfectivo se associa ao aspecto lexical culminação, ao emergir, no estágio de uma palavra, passando a se associar, também, a processo culminado e atividade no estágio de combinações múltiplas; o morfema de presente imperfectivo contínuo não progressivo, ao emergir, no estágio de uma palavra, associou-se ao aspecto lexical estado; e o morfema de presente imperfectivo contínuo progressivo, ao emergir, aos 24 (vinte e quatro) meses, durante o estágio de duas palavras, associou-se ao aspecto lexical atividade, passando a se associar, também, a processo culminado, aos 25 (vinte e cinco) meses. Logo, a hipótese A não foi refutada, pois, ao emergir, os morfemas de perfectivo, imperfectivo contínuo não progressivo e progressivo refletiam, respectivamente, os traços de pontualidade, estado ou duratividade do aspecto lexical. Para dar conta da associação do imperfectivo ao processo culminado, no estágio de duas palavras, propomos que a propriedade semântica telicidade é subespecificada nos estágios iniciais, de uma e duas palavras, indo de encontro à proposta de Li e Shirai (2000), de que esse traço ocasiona associação ao perfectivo. Defendemos que a proposta de classificação aspectual de Verkuyl (2002), privilegiando a composicionalidade aspectual, em detrimento da classificação ontológica de Vendler (1967), mostrou-se mais adequada para o tratamento dos dados. Assim, propomos um único traço de aspectualidade para o verbo, que, no estágio de uma palavra, indica, de forma restrita, transição de estado,

e, no estágio de duas palavras, passa a indicar, também, progresso dinâmico e não estaticidade. Numa análise das diferentes formas verbais produzidas pela criança, verificamos a associação de morfemas diferentes a um mesmo verbo, além de representações sintáticas indicativas de movimento verbal ou checagem de traços, evidenciando que, no estágio de duas palavras, as formas gerundivas apresentam checagem de traços de aspecto gramatical, e, no estágio de combinações múltiplas, a forma perifrástica (“ser + -ndo”) apresenta checagem de traços de Tempo e Aspecto. Logo, a hipótese B não foi refutada. Defendemos, então, a dissociação entre Tempo e Aspecto, a partir da existência de um nóculo AspP, dominado por TP. Este estudo tem como diferencial a credibilidade de que os registros representam, de fato, as produções iniciais de Tempo e Aspecto e destaca a importância de uma análise que não se restrinja a verificar as associações entre o aspecto lexical e a morfologia de tempo e aspecto, incluindo o exame dos estágios de aquisição da linguagem e da emergência de outros elementos sintáticos e movimentos verbais, para validação das propostas acerca da camada funcional da estrutura sintática.

Palavras-chave: aspecto lexical, aspecto gramatical, tempo, aquisição da linguagem

ABSTRACT

LESSA, Adriana Tavares Maurício. Dissociação entre Tempo e Aspecto à luz da aquisição da linguagem. Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015

This paper investigates the linguistic representation of tense and aspect upon a longitudinal case study of the initial stages of the acquisition process, based on spontaneous and semi-spontaneous speech data. We test the hypothesis that (A) when acquired, tense and aspect morphemes reflect only lexical aspect features, inherent to the verb, and that (B) tense and aspect features occupy distinct syntactic heads in the syntactic structure of a sentence. The results indicated that the past perfective morpheme is associated to the lexical aspect achievement, when acquired, at one-word stage, being also associated to accomplishments and activities at multiple-combination stage; the present tense and non-progressive continuous imperfective aspect morpheme is associated to the lexical aspect state, when acquired, at one-word stage; and the present tense and progressive continuous imperfective aspect morpheme is associated to the lexical aspect activity, when acquired, at 24 (twenty-four) months, during two-word stage, being also associated to accomplishments at 25 (twenty-five) months. So, hypothesis A was not refuted, because, when acquired, the perfective, non-progressive and progressive continuous imperfective morphemes reflected punctuality, state or duration features of the lexical aspect, respectively. To account for the association between the imperfective and accomplishments, at two-word stage, we propose that the semantic property telicity is underspecified during one and two-word stages, which is contrary to Li and Shirai (2000)'s proposal that this feature entails the association to the perfective. We defend that the Verkuyl (2002)'s proposal of aspectual classification, favouring aspectual composition over the ontological classification of Vendler (1967), appeared to be more adequate to data treatment. So, we propose one single feature of verb aspectuality, that, at one-word stage, indicates, in a restrictive form, state transition and, at two-word stage, begins to also indicate dynamic progress and non-state. In an analysis of the different verbal forms produced by the child, we

verified the association of different morphemes to the same verb, plus syntactic representations indicating verbal movement or feature checking, as evidence of the fact that gerundive forms present grammatical aspect feature-checking and, at the multiple-combination stage, periphrastic forms (“to be” + -ing) present Aspect and Tense feature-checking. So, hypothesis B was not refuted. Thereby, we support the dissociation between Tense and Aspect, based on the existence of an AspP node, dominated by TP. The distinguishing feature of this study is its reliability upon the fact that these records represent, indeed, the initial productions of tense and aspect and it highlights the importance of an analysis not restricted to verifying the associations between lexical aspect and tense/aspect morphology, including the scrutiny of the language acquisition stages and the emergence of other syntactic elements and verbal movements, in order to validate the proposals regarding the functional layer of syntactic structure.

Keywords: lexical aspect, grammatical aspect, language acquisition, syntactic tree

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Estrutura sintagmática (CHOMSKY, 1995, p.254).....	24
Figura 2: Estrutura oracional básica proposta por Chomsky (1981)	25
Figura 3: Estrutura arbórea e movimentos do verbo, segundo Pollock (1989)	32
Figura 4: Estrutura sintática proposta por Belletti (1990)	34
Figura 5: FL conforme o PM	35
Figura 6: Estrutura básica da oração, segundo Chomsky (1995)	36
Figura 7: Representação de tempo, segundo Comrie (1985)	41
Figura 8: Classificação das oposições aspectuais, segundo Comrie (1976)	54
Figura 9: Composição aspectual, conforme Verkuyl (2002, p.202)	57
Figura 10: Construção das três classes aspectuais, conforme Verkuyl (2002, p.205)...	59
Figura 11: Estrutura típica das produções infantis iniciais segundo Radford (1990)	74
Figura 12: CONCATENAR, o sujeito e os traços- ϕ	81
Figura 13: Composição aspectual, conforme Verkuyl (2002, p.202), adaptada.....	114
Figura 14: Estrutura sintática de eventos nominais, conforme Borer (1993)	122
Figura 15: Estrutura sintática de eventos nominais, conforme Borer (1993), considerando Verkuyl (2002)	122
Figura 16: Estrutura sintática com NegP, à luz de Pollock (1989) e Chomsky (2004) .	125
Figura 17: Estrutura sintática com CP	128

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Relação do verbo com a partícula de negação em orações flexionadas do francês e do inglês.....	27
Quadro 2: Relação do verbo com a partícula de negação em orações infinitivas do francês e do inglês.....	28
Quadro 3: Relação do verbo com o advérbio/quantificador em orações flexionadas e infinitivas do francês	30
Quadro 4: Representação tripartida dos Tempos absolutos.....	46
Quadro 5: Representação binária dos Tempos absolutos	46
Quadro 6: Traços inerentes ao aspecto lexical (Smith (1991), adaptado)	52
Quadro 7: Alvo do movimento visível de V em francês e espanhol (BOK-BENNEMA, 2001, p.10).....	65
Quadro 8: Aspecto lexical combinado à marcação de passado pelas mães (Andersen and Shirai, 1995, p.751).....	69
Quadro 9: Distribuição de verbos em relação ao pas, conforme Pierce (1989).....	78
Quadro 10: Expectativa e resultado de associação do aspecto gramatical ao aspecto lexical.....	106

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Ocorrências de verbos por idade	90
Gráfico 2: Ocorrências de modo	91
Gráfico 3: Distribuição das ocorrências de modo, por idade.....	91
Gráfico 4: Distribuição das ocorrências de aspecto lexical	92
Gráfico 5: Distribuição das ocorrências de aspecto gramatical	93
Gráfico 6: Associação entre aspecto lexical e aspecto gramatical imperfectivo	94
Gráfico 7: Associação dos tipos de aspecto lexical ao aspecto gramatical perfectivo ...	95
Gráfico 8: Associação entre aspecto lexical e aspecto gramatical	96
Gráfico 9: Aspecto lexical associado ao aspecto gramatical, por idade	97
Gráfico 10: Distribuição das correlações entre aspecto lexical e gramatical, por idade	98
Gráfico 11: Distribuição das ocorrências de Tempo	99
Gráfico 12: Distribuição das ocorrências de Tempo por idade	100

SUMÁRIO

1 LINGUAGEM E SUA REPRESENTAÇÃO MENTAL	18
1.1 O estudo da gramática mental.....	18
1.2 A estrutura sentencial e sua camada flexional	22
1.3 A proposta de camada flexional à luz do Programa Minimalista	34
2 A NOÇÃO DE TEMPO E ASPECTO	40
2.1 Tempo	40
2.2 Aspecto.....	46
2.2.1 Aspecto lexical	47
2.2.2 Aspecto gramatical.....	53
2.2.3 A noção de composicionalidade aspectual	56
3 TEMPO E ASPECTO NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM	61
3.1 Tempo e Aspecto na estrutura sentencial	61
3.2 A aquisição de Tempo e Aspecto	66
3.3 As teorias de aquisição da linguagem	73
4 METODOLOGIA	82
4.1 Tipo de Estudo	82
4.2 Indivíduo selecionado.....	83
4.3 Procedimentos.....	84
5 RESULTADOS	86
5.1 Análise dos dados	86
5.2 Discussão dos resultados.....	101
5.2.1 Sobre a Hipótese A.....	104
5.2.2 Sobre a Hipótese B	117
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	130

INTRODUÇÃO

A mente humana é tema de pesquisas em diversas áreas do conhecimento. A linguagem, por ser considerada o espelho da mente humana, conforme Leibniz, é um dos objetos de estudo utilizados, por excelência, para que se possam compreender as especificidades de nossa mente. A noção de tempo é expressa em todas as línguas humanas. Tendo em vista a universalidade tanto da linguagem quanto da noção de tempo, entender como o tempo é representado linguisticamente pode trazer contribuições sobre a compreensão das propriedades da mente humana. Tendo isso em vista, o objetivo geral deste trabalho é entender como tempo e aspecto estão representados linguisticamente no nível da mente.

A representação linguística de tempo envolve elementos lexicais e funcionais. Dentre esses, elege-se a camada flexional como objeto de pesquisa para este estudo. Especificamente, opta-se por investigar Tempo e Aspecto, pelo fato de essas categorias funcionais expressarem conceitos e estarem diretamente implicadas na estruturação de sentenças de forma recursiva. Um estudo com foco na transição do estado inicial da linguagem – que representa o potencial para se adquirir qualquer língua – para fases intermediárias, que precedem o estado final de aquisição de um adulto, pode fornecer evidências contundentes acerca da representação mental da linguagem. As etapas iniciais desse processo de aquisição, segundo alguns autores, evidenciarão que as flexões verbais não expressam conceitos individualizados de tempo e aspecto, mas sim noções aspectuais intrínsecas aos itens lexicais que compõem o predicado verbal. Refutar ou não esta hipótese acarreta conceber diferentes configurações da camada flexional da linguagem no nível da mente.

Para tanto, a presente investigação toma por base um estudo de caso, de caráter longitudinal, das primeiras etapas de produção dos morfemas de Tempo e aspecto em português do Brasil. Com isso, pretende-se reunir evidências sobre a expressão linguística de tempo e aspecto que contribuam para a reflexão acerca da configuração da camada flexional, a partir da análise sobre a forma como esses traços são realizados

na expressão linguística dessa etapa de aquisição em comparação à etapa adulta. Assim, espera-se pôr à prova duas hipóteses, quais sejam:

- (A) Os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto inerentes ao verbo.
- (B) Os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial.

Este estudo pode, então, contribuir para o debate acerca da configuração da estrutura sintática, no que diz respeito à relação entre a camada lexical e a camada funcional e ao modo como a camada flexional abriga os traços de tempo e aspecto.

Com esse intuito, o presente trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, apresenta-se uma contextualização acerca dos principais pressupostos, conceitos e fatos linguísticos que motivam esta pesquisa. No segundo capítulo, apresentam-se as noções de tempo e aspecto, incluindo-se exposição acerca de aspecto lexical, aspecto gramatical e a noção de composicionalidade aspectual. No terceiro capítulo, apresentam-se determinadas propostas sobre lógica de marcação de traços de aspecto e tempo e sobre a representação das categorias de Tempo e Aspecto na configuração sintática sentencial, para, posteriormente, expor estudos sobre os traços de tempo e aspecto que seriam expressos morfologicamente, a partir do debate da Hipótese da Primazia do Aspecto, e determinadas vertentes teóricas acerca da emergência da camada funcional. No quarto capítulo, apresenta-se a metodologia adotada para o presente estudo, com informações acerca do indivíduo selecionado e procedimentos adotados. No quinto capítulo, apresentam-se os resultados, a análise dos dados e a discussão dos resultados desta pesquisa. Por fim, no sexto capítulo, apresentam-se as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido.

1 LINGUAGEM E SUA REPRESENTAÇÃO MENTAL

Este capítulo tem como objetivo contextualizar os principais pressupostos, conceitos e fatos linguísticos que fundamentam e motivam esta pesquisa. Para cumprir este fim, é composto por três seções. Na seção 1.1, intitulada “O estudo da gramática mental”, abordam-se os aspectos essenciais do programa de pesquisa gerativista e seus pressupostos, relacionados à concepção de gramática universal, que guiam o presente estudo. Na seção 1.2, intitulada “A estrutura sentencial e sua camada flexional”, introduzem-se alguns princípios do Programa Minimalista de investigação linguística e apresenta-se um panorama das propostas acerca da estrutura sintática no nível da sentença, especialmente, a de Jean-Yves Pollock (1989). E, na seção 1.3, intitulada “A proposta de camada flexional à luz do Programa Minimalista”, enfatizam-se as mudanças que o programa de investigação linguística minimalista acarreta às pesquisas e propostas sobre a camada flexional da sentença.

1.1 O estudo da gramática mental

O presente estudo toma como base as perguntas que guiam o programa gerativista de pesquisa¹, iniciado na década de 50:

- O que é o conhecimento da linguagem?
- Como esse conhecimento é adquirido?

A primeira pergunta busca a compreensão da língua-I: a linguagem internalizada, que representa o conhecimento de linguagem que o programa investigativo propõe-se a descrever e explicar. A língua-I é selecionada pelas crianças, de alguma forma, a partir do fluxo de experiências vivido por elas. Em contato com dados linguísticos disponíveis no ambiente, sem qualquer ensino formal, a criança é capaz de estruturar esse sistema

¹ Como recorte teórico, abordam-se apenas as questões principais, apontadas em Chomsky (2006), que se relacionam de forma mais direta com o presente estudo. Não estão sendo mencionadas as outras duas perguntas que configuram o programa de investigação da teoria gerativista, apresentadas em Chomsky (1988), referentes a: (i) o modo como o conhecimento linguístico é posto em uso e (ii) os mecanismos físicos que servem de base para esse sistema.

de extrema riqueza. Tendo em vista a complexidade desse sistema, levanta-se, imediatamente, a questão de sua aquisição. O famoso problema de Platão² questiona como um adulto possui um sistema de conhecimentos específico sobre a sua língua, dada a **pobreza de estímulos** a que as crianças são expostas. O conhecimento adulto da linguagem é determinado pelos dados linguísticos disponíveis para a criança, “que seriam compatíveis com inúmeras generalizações além daquelas para as quais os falantes convergem” (CHOMSKY, 2006, p.6).

Com caráter de uma teoria científica, a língua-I configura um sistema integrado de regras e princípios a partir do qual as expressões linguísticas podem ser derivadas (CHOMSKY, 2006, p.265). Esse sistema de procedimentos formais de agrupamento e interpretação de expressões linguísticas é dominado e usado constantemente, de forma automática, por todo falante (CHOMSKY, 2006, p.6). Retomando a forma lógica de abdução³, proposta pelo filósofo Charles Sanders Peirce, Chomsky (2006, p.266) defende que a tarefa de aquisição da linguagem seria impossível sem que houvesse “um limite de hipóteses admissíveis” que permitam que apenas certas teorias/línguas sejam levadas em conta, de modo que as generalizações a serem traçadas pela criança não se percam na infinitude de teorias⁴ compatíveis com os dados linguísticos.

A Gramática Universal (doravante GU) seria a solução para o problema de Platão e para a infinitude de teorias possíveis. A GU configura o sistema de princípios, anterior à aquisição de uma língua particular, responsável por impor um formato para sistemas de regras, suficientemente restritivo, de modo que apenas um pequeno número de línguas candidatas possam ser consideradas no processo de aquisição (CHOMSKY, 1981, pp.20-21; CHOMSKY, 2006, p.266). Esse sistema constituiria o

² Chomsky utiliza o termo “problema de Platão” em *Language and Problems of Knowledge* (CHOMSKY, 1988, p.03). O problema de Platão retoma *Mênnon*, um dos diálogos menores de Platão. Neste diálogo, Sócrates demonstra a Mênnon como um escravo sem escolarização é capaz de induzir teoremas da geometria, a partir de uma série de perguntas feitas por Sócrates. Assim, problematiza-se como os seres humanos podem conhecer princípios abstratos sem qualquer forma de instrução.

³ Refere-se, especificamente, à ideia de seleção de hipóteses, ou seja, à “preferência por uma hipótese entre outras que igualmente explicariam os fatos” (PEIRCE, 1931-1958).

⁴ As diversas línguas particulares (inglês, francês, português) são tomadas como as teorias candidatas a serem selecionadas pela criança.

estado inicial da Faculdade da Linguagem (FL), que é considerado um subsistema da mente/cérebro.

O problema teórico tomado como mais desafiador em Linguística foi o de descobrir os princípios da GU que determinam as escolhas de hipóteses, ou seja, de línguas-l acessíveis para as crianças (CHOMSKY, 2006, p.266). Por esse motivo, o termo Gramática Universal refere-se, também, de forma ambígua, à teoria desenvolvida pelos linguistas acerca dos princípios que especificam o que virá a ser uma língua humana (CHOMSKY, 1990, p.513). Essa ambiguidade se deu pelo fato de esses estudos linguísticos serem de natureza mentalista, ou seja, terem como objeto de estudo um sistema de princípios radicados, em última instância, na mente humana. Como esses princípios são restritos à espécie humana, assume-se que as propriedades essenciais da linguagem são diretamente determinadas pelas propriedades mentais dos seres que as falam; logo, estudar a linguagem humana consiste em estudar determinadas propriedades da mente humana (CHOMSKY, 1986b). A linguagem seria, então, um subsistema inserido em uma estrutura complexa, a mente humana, que é composta por vários componentes interativos. Todavia, vale ressaltar que a FL dispõe de princípios bastante específicos, que não poderiam ser equiparados aos mecanismos mentais gerais de aprendizagem⁵.

O estudo de Curtiss (1981), que investiga a dissociação entre habilidades cognitivas linguística e não linguística, vai ao encontro da hipótese de modularidade da mente humana a partir de dados relacionados à aquisição de linguagem. A autora comparou o desempenho linguístico de três crianças: Genie, Antony e Marta.

Genie foi um notório caso de “criança selvagem”, descoberta aos 13 (treze) anos, tendo vivido trancafiada em um quarto a partir dos vinte meses de idade, privada de qualquer convívio, até mesmo familiar. Por isso, sua expressão linguística se limitava a xingamentos. Ao investigar o processo de aquisição linguística de Genie, Curtiss (1981) encontrou resultados dicotômicos. Embora sua habilidade semântica se destacasse, por meio de uma veloz aquisição de vocabulário e ótimo desempenho em testes de

⁵ Chomsky (1988, p.48) questiona, inclusive, se existiriam mecanismos gerais de aprendizagem.

sequenciamento de histórias com figuras, suas habilidades sintática e morfológica não se desenvolveram significativamente.

Como os conhecimentos cognitivos de Genie eram correspondentes à inteligência pré-operacional⁶ ou até operacional-concreta, é possível contrastar suas altas habilidades semânticas à imaturidade semântica das outras duas crianças: Antony e Marta. Antony era um menino de 7 (sete) anos, idade mental inferior a 3 (três) anos e quociente de inteligência (QI) entre 50 (cinquenta) e 56⁷ (cinquenta e seis), e Marta era uma menina de 16 (dezesesseis) anos, extremamente comunicativa, que também apresentava retardo mental. Apesar da incongruência semântica de Antony e Marta, as sentenças produzidas por eles se apresentavam sintaticamente bem estruturadas, contando com considerável elaboração morfológica.

A partir desses dados, Curtiss (1981) defendeu a ausência de correlação entre a maturidade do desenvolvimento mental proposta por Piaget e o processo de aquisição de formas sintáticas e morfológicas, sendo a linguagem tomada como um conjunto de habilidades específico da mente humana (língua-I). Em adição, a autora corroborou a existência de um período crítico de aquisição das línguas naturais, de forma espontânea, no desenvolvimento humano, durante o qual as crianças teriam acesso à GU.

A fim de compreender a língua-I e a GU e, assim, responder às duas perguntas principais que configuram o programa de pesquisa⁸, os estudos voltaram-se à pesquisa dos princípios e parâmetros linguísticos. Os princípios configurariam as opções restritas, inatas e universais que restringem o formato da gramática, e os parâmetros seriam as especificações, referentes à gramática particular da língua à qual o falante

⁶ A teoria epistemológica proposta por Jean William Fritz Piaget (1896-1980) abarca quatro períodos de desenvolvimento mental: sensório-motor; pré-operacional; operacional-concreto e operacional-formal. O uso da linguagem, dos símbolos e imagens mentais se estabeleceria no período pré-operacional, geralmente, condizente com a idade dos dois aos sete anos (UNICAMP, 1999). Segundo a teoria piagetiana, a linguagem se equipara a outros tipos de conhecimento assimilados pelas crianças.

⁷ De acordo com a classificação de Lewis Terman (1877-1956), um QI abaixo de setenta (70) deve ser considerado indicativo de retardo mental. A classificação de Terman, amplamente utilizada nos Estados Unidos, aponta quocientes de noventa (90) a cento e dez (110) como indicativos de uma inteligência normal, dentro da média (TERMAN, 1916, pp.80- 81).

⁸ Cf. nota de rodapé n° 3.

está sendo exposto, que viriam a ser fixadas a partir de sua experiência linguística. Portanto, a teoria da GU deve ser compatível com a diversidade de gramáticas existentes e, ao mesmo tempo, capaz de oferecer opções restritas de modo a dar conta do fato de que cada uma dessas gramáticas se desenvolve na mente tomando como base dados linguísticos limitados (CHOMSKY, 1981, p.7).

Após a introdução dos aspectos essenciais do programa de pesquisa gerativista e seus pressupostos, relacionados à concepção de GU, na próxima seção, estabelece-se um panorama das propostas acerca da estrutura sintática no nível da sentença a partir de alguns princípios do Programa Minimalista de investigação linguística.

1.2 A estrutura sentencial e sua camada flexional

Chomsky (1995, p.129) propõe que a língua-I seja formada pelo léxico e pelo sistema computacional, responsável pelas transformações sintáticas. O sistema computacional seria universal e o léxico estaria relacionado aos parâmetros da GU. Neste ponto, é interessante ressaltar que o Programa Minimalista (PM) se propõe a estabelecer uma nova abordagem ao programa de investigação, e não uma nova teoria, o que fica bem claro no trecho em destaque a seguir, sobre a distinção entre minimalismo metodológico e tese substantiva:

Há várias perguntas deste tipo: até que ponto o projeto é bem projetado? E, independentemente de quanto tenha sido bem ou mal projetado, para responder a essa pergunta você tem de acrescentar alguma coisa: projetado para quê? Até que ponto o objeto é bem projetado para X? E a melhor resposta possível é: sejam “X” as contingências elementares do mundo físico e seja o “melhor projeto” apenas uma consequência automática da lei física, dadas as contingências elementares do mundo físico [...].

Uma pergunta totalmente diferente: dado certo organismo ou entidade, qualquer coisa que eu esteja tentando estudar – o sistema solar, uma abelha, seja o que for –, quão boa será a teoria que posso construir para ele? Você tenta então construir a melhor teoria que puder, usando o “estilo galileano-newtoniano”, não se deixando distrair por fenômenos que pareçam interferir na força explanatória de uma teoria, reconhecendo que o mundo não está de acordo com a intuição do senso comum, e assim por diante. (CHOMSKY, 2006, p.128)

Pretende-se, com a citação apresentada, destacar que toda tese substantiva sobre a língua-l e a GU deve considerar a proposta metodológica do PM de teorizar acerca da linguagem fornecendo propostas que respondam à pergunta “O que é X quando você diz ‘bem projetado para X?’”, ou seja, teorizar acerca da linguagem considerando-a um sistema otimamente projetado para satisfazer certas condições impostas por outros sistemas cognitivos com os quais a FL interage, como o sistema conceptual (CHOMSKY, 2006, pp.128-129).

Tal preocupação reflete o “estilo galileano” de dedicação à busca do entendimento de como o mundo funciona e não simplesmente da descrição de uma grande quantidade de fenômenos. Esse é o reconhecimento de que, para que o mundo seja compreendido, a metodologia da ciência deve seguir esse caminho. Todavia, este é um passo grande, que, para ser alcançado, deverá contar com etapas como “a estratégia galileana de descartar fenômenos recalcitrantes quando isso implicar um aumento de compreensão, a maior preocupação pós-newtoniana com a inteligibilidade das teorias do que com o mundo, e assim por diante” (CHOMSKY, 1980, p.219; CHOMSKY, 2006, pp.125-126).

Nesse sentido, adota-se como tese que a GU, por sua natureza, permite somente um conjunto finito de gramáticas nucleares, fornecendo um conjunto finito de parâmetros, cada um com número finito de valores, abstraindo-se as questões, sem grande importância, da lista de morfemas ou de palavras que devem, certamente, ser adquiridas pela experiência (CHOMSKY, 1981, p. 33). Refletindo essa proposta, a Teoria X' (X-barra) autoriza apenas uma classe finita de sistemas de base possíveis e o componente transformacional, que é reduzido à única regra, “mover α ” (CHOMSKY, 1981, p. 32).

Dessa forma, a Teoria X'⁹ representaria o modo como a GU apresenta os itens lexicais de forma acessível ao sistema computacional. Segundo a convenção X', cada constituinte sintagmático é caracterizado pela atribuição de um valor a dois parâmetros:

⁹ No presente trabalho, toma-se como parâmetro a Teoria X' adequada à proposta do Programa Minimalista. Regras da teoria referentes a versões anteriores são devidamente especificadas.

sua natureza gramatical e sua distribuição estrutural. Ambos os parâmetros se refletem na estrutura sintagmática, em formato de árvore, apresentada na figura seguinte.

Figura 1: Estrutura sintagmática (CHOMSKY, 1995, p.254)

A estrutura ilustrada pela figura 1 segue uma ramificação binária, noção fundamental da teoria X' (CHOMSKY, 1995, p.248). Nessa estrutura, X desempenha a função de núcleo do sintagma; X' é a projeção sintagmática do núcleo, que tem como projeção máxima XP¹⁰. Portanto, essa estrutura é composta por projeções de um núcleo, selecionado a partir do léxico, que determina a categoria sintagmática. Assim, se o sintagma selecionado tem como núcleo, por exemplo, um constituinte frasal de natureza gramatical nominal/substantiva, caracteriza-se um sintagma nominal (NP). No que diz respeito à distribuição estrutural, determina-se, a partir das relações estruturais estabelecidas entre os sintagmas, se os constituintes desempenham a função de, por exemplo, sujeito/argumento externo.

Segundo o PM, as duas relações básicas de que o núcleo de um sintagma pode participar são tipicamente locais: (a) relação núcleo-complemento, entre X e YP, e (b) relação especificador-núcleo, entre ZP e X. A relação núcleo-complemento é considerada central no PM, por estar associada às relações temáticas (-θ)¹¹. E a relação especificador-núcleo passa a ser estabelecida como a única forma de se

¹⁰ Adotam-se as siglas em língua inglesa, difundidas na literatura mundial. A letra "P" faz referência à palavra "*phrase*", que significa "sintagma".

¹¹ A teoria temática (-θ) se ocupa da estrutura temática das orações, composta pela relação predador e argumentos (como é o caso do verbo e seus argumentos), e da natureza semântica dessas funções temáticas.

atribuir Caso¹² estrutural. Todavia, além dessas relações, ainda se considera admissível a relação núcleo-núcleo, a fim de se estabelecer, por exemplo, relação entre os elos de uma cadeia. A partir dessa proposta minimalista de relações locais unificadas, formaliza-se o processo de alteração da estrutura oracional básica inicial¹³, que havia sido proposta por Chomsky (1981), representada na figura 2¹⁴.

Figura 2: Estrutura oracional básica proposta por Chomsky (1981)

Nessa estrutura anterior, CP¹⁵ tinha sua posição nuclear ocupada pelos complementizadores, como “que” e “se”, e a posição de especificador de Comp era ocupada pelo constituinte QU- movido. Até então, permitia-se uma relação

¹² A fim de evitar ambiguidade em relação à conjunção “caso”, Caso estrutural será grafado com letra inicial maiúscula.

¹³ A estrutura oracional básica inicial apresentada nesta tese reflete a proposta de Chomsky (1981). Como recorte teórico, optou-se por não detalhar a proposta de Chomsky (1957), em que a oração seria composta somente por categorias lexicais (S → NP VP), nem a proposta subsequente de inserção de Infl (sem projeção da categoria IP), e Comp (sem projeção de CP), enquanto Spec e núcleo da categoria S” (CHOMSKY, 1980).

¹⁴ A estrutura ilustrada pela figura 2 é apresentada por Ambar (1988 apud RAPOSO, 1994, p.197) e reflete as concepções da Teoria da Regência e Ligação (CHOMSKY, 1981).

¹⁵ Como o objeto de estudo deste trabalho é a flexão, as explicitações referentes ao sintagma complementizador (CP) não se estendem. Pelo mesmo motivo, não se faz referência, neste momento, ao sintagma de negação (NegP).

especificador-núcleo entre elos de uma cadeia e ainda não havia sido extinta a relação de regência nuclear, antes responsável pela atribuição de Caso.

No que diz respeito à flexão, destaca-se, em primeiro lugar, que a Flexão (IP)¹⁶ configurava a única categoria funcional heterogênea na estrutura sintática, abarcando traços díspares relacionados à flexão (tempo, concordância, aspecto, modo). Essa polivalência a distinguiria das outras categorias, cujas projeções seriam sintática e semanticamente bem definidas (RAPOSO, 1994, p.224).

Em segundo lugar, no que tange à uniformidade das relações locais, salienta-se que, sendo IP composto por apenas um núcleo e sua respectiva projeção, havia disponível apenas uma posição de especificador (Spec) para que se determinasse Caso estrutural de duas funções (sujeito e objeto) a partir da relação especificador-núcleo proposta no PM. No caso da estrutura representada na figura 2, a posição Spec de IP era ocupada pelo sujeito, conforme a proposta de Chomsky (1981).

Por fim, ressalta-se que, nas propostas gerativistas iniciais, as informações flexionais só seriam incorporadas ao verbo a partir de um movimento. Esse movimento poderia variar de língua para língua: ou o verbo subiria em direção à flexão ou as informações flexionais desceriam em direção ao verbo. Porém, como uma teoria científica deve se manter minimalista e buscar um padrão universal, surgiram propostas de reorganização do processo de flexão na árvore sintática.

Nessa direção, Pollock (1989) propôs a cisão do nóculo de flexão. A camada flexional, em vez de ser composta por um único nóculo sintático, passaria a ser composta por duas categorias sintagmáticas: uma abrigando os traços de concordância (AgrP) e outra abrigando os traços de tempo (TP), sendo TP a projeção máxima da sentença. A cisão do nóculo flexional daria conta não só da padronização do movimento verbal em uma única direção – de subida – como também das diferentes posições ocupadas pelo verbo em relação à partícula de negação e ao advérbio nas sentenças do inglês e do francês.

¹⁶ Do inglês, *Inflectional Phrase*, que pode ser traduzido como “sintagma flexional”.

Antes da cisão, assumiam-se estruturas sintáticas distintas entre orações infinitivas e flexionadas, só constando nódulo Infl nestas. A incorporação das informações flexionais ocorreria de dois modos: no francês, os verbos sempre se moveriam em direção a Infl; no inglês, verbos auxiliares subiriam em direção ao nódulo e verbos lexicais permaneceriam em sua posição (EMONDS, 1976 apud POLLOCK, 1989). No caso dos verbos lexicais, as informações flexionais desceriam até eles.

Pollock (1989), em sua proposta, toma como pressuposto a seguinte estrutura sintática: um nódulo (NegP) abriga a partícula de negação e ocupa a mesma posição estrutural em todas as línguas – entre Infl e VP – tanto nas orações flexionadas quanto nas infinitivas; e tanto advérbios quanto quantificadores seriam gerados numa posição interna a VP. Tendo isso em vista, analisou a relação dos verbos lexicais e auxiliares com a partícula de negação, advérbios e quantificadores no francês e no inglês. No que tange à relação do verbo com a partícula de negação, o autor observou que, nas orações flexionadas do **francês**, tanto os verbos lexicais quanto os auxiliares *être* e *avoir* se posicionam antes da partícula de negação *pas*. Nas orações flexionadas do **inglês**, apenas os verbos auxiliares *to be* e *to have* se posicionam antes da partícula de negação *not*. Os verbos lexicais se posicionam após a partícula de negação. Esses padrões distintos do francês e do inglês são apresentados de forma esquemática a seguir, no quadro 1, com exemplos de sentenças em ambas as línguas, a fim de demonstrar a relação entre a partícula de negação (*pas / not*), os verbos auxiliares já mencionados e o verbo lexical “amar” (*aimer / to love*) em orações flexionadas.

Quadro 1: Relação do verbo com a partícula de negação em orações flexionadas do francês e do inglês

ORAÇÕES FLEXIONADAS				
FRANCÊS				
TIPO DE VERBO	POSIÇÃO SENTENCIAL			EXEMPLOS
	ANTES	Partícula de negação	APÓS	
AUXILIAR	X			<i>Jean n'<u>est</u> pas allé au cinéma.</i> “João não foi ao cinema.” <i>Jean n'a pas mangé.</i>

		PAS		“João não comeu.”
LEXICAL	X			<i>Jean n'<u>aime</u> pas Marie.</i> “João não ama Maria.”
INGLÊS				
TIPO DE VERBO	POSIÇÃO SENTENCIAL			EXEMPLOS
	ANTES		APÓS	
AUXILIAR	X	Partícula de negação		<i>John <u>is</u> not going to the movies.</i> “João não está indo/vai para o cinema.” <i>John <u>has</u> not eaten anything.</i> “João não comeu nada.”
LEXICAL		NOT	X	<i>John does not <u>love</u> Mary.</i> “João não ama Maria.”

A relação entre o verbo e a partícula de negação ocorre de outra forma nas orações infinitivas. Tanto no **francês** quanto no **inglês**, os verbos lexicais só aparecem depois da partícula de negação. Já os verbos auxiliares podem aparecer tanto antes como depois da partícula de negação. Essa facultatividade quanto ao posicionamento dos verbos auxiliares, segundo Pollock (1989), no francês, não acarretaria qualquer prejuízo gramatical e, no inglês, embora exista variação no nível de aceitabilidade de certas sentenças, também seria plausível. Esse padrão semelhante no francês e no inglês é apresentado de forma esquemática a seguir, no quadro 2, com exemplos de sentenças em ambas as línguas, a fim de demonstrar a relação entre a partícula de negação (*pas / not*), os verbos auxiliares e o verbo lexical “parecer” (*sembler / to seem*), em orações infinitivas.

Quadro 2: Relação do verbo com a partícula de negação em orações infinitivas do francês e do inglês

ORAÇÕES INFINITIVAS				
FRANCÊS				
TIPO DE VERBO	POSIÇÃO SENTENCIAL			EXEMPLOS
	ANTES	Partícula de negação	APÓS	
AUXILIAR	X	PAS	X	<i>Ne pas <u>avoir</u> eu d'enfance heureuse est une condition pour écrire des romans.</i> <i>N'<u>avoir</u> pas eu d'enfance heureuse est une condition pour écrire des romans.</i>

				<p>“Não ter tido uma infância feliz é uma condição para escrever romances.”</p> <p><i>Ne pas être heureux est une condition pour écrire des romans.</i></p> <p><i>N'être pas heureux est une condition pour écrire des romans.</i></p> <p>“Não ser feliz é uma condição para escrever romances.”</p>
LEXICAL			X	<p><i>Ne pas sembler heureux est une condition pour écrire des romans.</i></p> <p><i>*Ne sembler pas heureux est une condition pour écrire des romans.</i></p> <p>“Não parecer feliz é uma condição para escrever romances.”</p>
INGLÊS				
TIPO DE VERBO	POSIÇÃO SENTENCIAL			EXEMPLOS
	ANTES		APÓS	
AUXILIAR	X	Partícula de negação	X	<p><i>Not to have had a happy childhood is a prerequisite for writing novels.</i></p> <p><i>? To have not had a happy childhood is a prerequisite for writing novels.</i></p> <p>“Não ter tido uma infância feliz é um pré-requisito para escrever romances.”</p> <p><i>Not to be happy is a prerequisite for writing novels.</i></p> <p><i>? To be not happy is a prerequisite for writing novels.</i></p> <p>“Não ser feliz é um pré-requisito para escrever romances.”</p>
LEXICAL			NOT	X

Haja vista a aceitabilidade do verbo auxiliar na posição anterior à partícula de negação nas orações infinitivas, Pollock (1989) admite a possibilidade de o verbo se elevar ao nóculo Infl; logo, admite a presença desse nó na árvore sintática das orações infinitivas. Com isso, refuta a tese de Emonds (1976 *apud* POLLOCK, 1989), segundo a qual não haveria nóculo flexional na estrutura sintática das orações infinitivas.

Assim, a configuração arbórea se tornaria única tanto para as orações flexionadas quanto para as infinitivas. A diferença entre as orações passaria a residir no fato de o movimento do verbo ser obrigatório para as orações flexionadas e opcional

para as infinitivas. Para que esta tese de que o movimento do verbo é opcional em orações infinitivas fosse considerada válida, deveriam ocorrer sequências bem formadas do tipo Adv./Quant. + V + NP em orações infinitivas. Essas mesmas sequências jamais poderiam ocorrer em orações flexionadas, já que, nelas, o movimento do verbo para Infl seria obrigatório.

Em defesa dessa tese, Pollock (1989) estabeleceu uma comparação entre orações infinitivas e orações flexionadas do **francês**¹⁷ no que tange à relação do verbo com o advérbio e o quantificador. Esses elementos, por remanescerem na posição de Spec de VP tanto nas orações flexionadas quanto nas infinitivas, evidenciariam um movimento do verbo de VP para IP.

Após analisar esses tipos de oração, o autor confirmou suas expectativas: as orações infinitivas compostas pela sequência Adv./Quant. + V + NP foram consideradas aceitáveis, mas as orações flexionadas compostas por essa sequência foram consideradas agramaticais. Nas orações flexionadas, o movimento do verbo para a posição anterior ao advérbio/quantificador (de VP para IP) seria obrigatório e, nas orações infinitivas, facultativo. Essa configuração está representada de forma esquemática no quadro 3, a seguir.

Quadro 3: Relação do verbo com o advérbio/quantificador em orações flexionadas e infinitivas do francês

FRANCÊS				
ORAÇÕES FLEXIONADAS				
TIPO DE VERBO	POSIÇÃO SENTENCIAL			EXEMPLOS
	ANTES	Adv. ou Quantif.	APÓS	
AUXILIAR	X			
LEXICAL	X			<i>Pierre <u>lit</u> beaucoup de livres.</i> “Pierre lê muitos livros.”

¹⁷ Neste estudo, como recorte teórico, optou-se por não abordar os dados do inglês no que tange à relação entre o verbo e o advérbio/quantificador.

ORAÇÕES INFINITIVAS			
TIPO DE VERBO	POSIÇÃO SENTENCIAL		EXEMPLOS
	ANTES	APÓS	
AUXILIAR			<i>Jean pensait <u>avoir</u> vu hier Marie place de l'Opéra.</i> <i>*Jean pensait hier <u>avoir</u> vu Marie place de l'Opéra.</i> “Jean pensou ter visto ontem a Maria perto da Ópera.”
LEXICAL	X	Adv. ou Quantif.	<i>Presque <u>oublier</u> son nom, ça n'arrive pas fréquemment.</i> “Quase esquecer seu nome, isso não ocorre frequentemente.” <i><u>Oublier</u> presque son nom, ça n'arrive pas fréquemment.</i> “Esquecer quase seu nome, isso não ocorre frequentemente.”

Em resumo, ao se estabelecer uma comparação entre a ordem sentencial do **francês**, analisando os três quadros, é possível constatar que:

- Nas orações flexionadas, os verbos lexicais se posicionam antes da partícula de negação e antes do advérbio/quantificador.
- Nas orações infinitivas, os verbos lexicais podem se posicionar depois do advérbio/quantificador, mas nunca antes da partícula de negação.

A fim de dar conta desses dados de forma complementar à tese de unicidade da estrutura arbórea para orações flexionadas e infinitivas, Pollock (1989) propõe que haveria, em IP, mais de um possível sítio de aterrissagem para o movimento do verbo. Defende, então, a cisão do nódulo IP em dois nódulos: AgrP, que abrigaria traços de concordância e se localizaria abaixo de NegP, e TP, que abrigaria traços de tempo e se localizaria acima de NegP.

Uma vez que se toma como pressuposto que os advérbios são gerados na posição inicial de VP, nas orações infinitivas, os verbos lexicais poderiam realizar um movimento curto, até AgrP, para checar os dados de concordância, mas não poderiam

prolongar o movimento, até TP, posição acima de NegP, pois não haveria na forma infinitiva informações de Tempo¹⁸ para serem checadas.

Além disso, a realização de um primeiro movimento curto, anterior ao movimento longo, foi estabelecida como obrigatória, a fim de que não se viole o Princípio da Categoria Vazia (*Empty Category Principle* - ECP) (CHOMSKY, 1986a), segundo o qual os traços precisam ser devidamente regidos por seu antecedente ou seu atribuidor de papel temático. A figura a seguir ilustra a estrutura arbórea sugerida pelo autor, bem como as trajetórias possíveis e restritas ao verbo.

Figura 3: Estrutura arbórea e movimentos do verbo, segundo Pollock (1989)

Por fim, Pollock (1989) justifica a diferença de ordem entre o francês e o inglês, fazendo, novamente, referência ao ECP. Para as orações infinitivas, o padrão do

¹⁸ Nesta tese, os termos Tempo e Aspecto, com maiúscula, são utilizados em contextos em que se mostre necessário diferenciar as categorias funcionais dos traços de tempo e aspecto.

francês seria equivalente ao do inglês, pelo fato de ambos realizarem apenas o movimento curto, até AgrP. Todavia, ao se estender essa análise para as orações flexionadas, observa-se que somente os verbos auxiliares realizam o movimento verbal para TP, no inglês.

Essa restrição de movimento se daria pelo fato de o papel temático só poder ser atribuído aos argumentos de um verbo deslocado para TP quando o traço de concordância na língua é forte. Como inglês é uma língua com traço de concordância morfológica fraco, o movimento até TP somente seria permitido para os verbos auxiliares *to have* e *to be*, que, diferentemente dos verbos lexicais, não atribuem papel temático. Portanto, Agr em inglês seria “opaco” à atribuição de papel temático e, em francês, seria “transparente”, dada a riqueza morfológica da língua (POLLOCK, 1989, p.385).

A proposta de Pollock (1989) se tornou um marco inicial para a realização de diversos estudos sobre as operações sintáticas de movimentação do verbo que o levam à segunda posição sentencial e sobre a cisão do nódulo IP. Um dos estudos produzidos nesse contexto foi o de Adriana Belletti (1990 apud LIGHTFOOT & HORNSTEIN, 1994, p.20), em que a autora, ao relacionar a proposta de Pollock (1989) aos dados do italiano, propõe que Agr e suas projeções estejam acima de T e suas projeções. Assim, a estrutura arbórea daria conta da posição mais externa do elemento de concordância em relação ao elemento de tempo na morfologia verbal, como resultante de uma adjunção sucessiva. Ainda segundo essa proposta, a partícula de negação (*ne*, do francês, e *non*, do italiano), gerada na posição de núcleo Neg, após um movimento, compartilharia o núcleo de Agr com o verbo flexionado¹⁹, mas, em cadeias diferentes, e o advérbio de negação (*pas*, do francês, e *più/mai/ancora*, do italiano) ocuparia a posição Spec de NegP, conforme ilustrado na figura 4, a seguir.

¹⁹ A autora defende que, pelo compartilhamento do núcleo de AgrP, evitar-se-ia uma violação à Restrição de Movimento de Núcleo (*Head Movement Constraint* - HMC), ou seja, ao princípio ECP, uma vez que, segundo Chomsky (1991), esta é uma condição sobre representações, i.e. sobre a estrutura superficial dessas expressões, e não sobre derivações, i.e. sobre os processos de derivação/construção das expressões linguísticas.

Figura 4: Estrutura sintática proposta por Belletti (1990)

Apresentadas as propostas acerca da configuração da estrutura sintática no nível da sentença, com destaque à proposta de Jean-Yves Pollock (1989), que marca um novo paradigma no que tange à evolução da teoria, na perspectiva do minimalismo, na próxima seção, enfatizam-se as mudanças que o programa de investigação linguística minimalista acarreta às pesquisas e propostas sobre a camada flexional da sentença.

1.3 A proposta de camada flexional à luz do Programa Minimalista

Chomsky (1995²⁰) retoma a proposta de Pollock (1989) e Belletti (1990) para analisar a configuração da camada flexional, à luz da ideia minimalista de menor esforço e da noção de Interpretação Plena, que exige que as representações sejam mínimas num certo sentido. Em sua análise, o autor assume o pressuposto do PM de que “as expressões linguísticas constituem as realizações ótimas das condições de

²⁰ O PM incorpora artigos escritos em 1991 e 1993. Portanto, embora nem sempre seja evidente, segue-se, nesta tese, uma ordem cronológica no que tange às propostas acerca da configuração da camada flexional.

interface, em que a otimalidade seria determinada pelas condições de Economia da GU” (CHOMSKY, 1995, p.247).

Segundo Chomsky (1995), os princípios de Economia que regem as realizações ótimas das condições de interface permitiriam uma aproximação a uma teoria da linguagem que considera uma expressão linguística²¹ um mero objeto formal que satisfaz as condições de interface, em termos de noções pertencentes ao domínio da necessidade conceptual. Aliando essa noção de Economia à configuração da língua-I, pode-se representar a FL, de acordo com o PM, com o modelo ilustrado na figura 5.

Figura 5: FL conforme o PM

A figura 5 reflete a proposta de que uma língua é um procedimento gerador de derivações que está encaixado em sistemas de desempenho: o sistema articulatório-perceptual (A-P) e o sistema conceptual-intencional (C-I). Esses sistemas impõem restrições à Faculdade da Linguagem (FL), de modo que as instruções fornecidas por FL, através de seus componentes internos Forma Fonológica (*Phonological Form* – PF) e Forma Lógica (*Logical Form* – LF), satisfaçam a condições de legibilidade impostas

²¹ Considere-se a distinção entre expressão linguística e realização morfológica, a despeito do comum uso ambíguo da terminologia “expressão linguística” com esse último sentido.

por A-P e C-I (CHOMSKY, 1995, p.308), satisfazendo à noção de Interpretação Plena²². Em outras palavras, o sistema computacional (C_{HL}) seleciona os itens lexicais da numeração²³, na formação de $(\pi \lambda)$, compondo um único objeto sintático. Sendo assim, considera-se que uma derivação, para ser convergente, deverá contar, inicialmente, com correspondência semântica-fonológica correta e compatível com as condições impostas por PF e LF (CHOMSKY, 1995, p.314).

Tendo em vista essa configuração da FL e as relações oracionais locais básicas minimalistas da teoria X' , em que a relação Spec-núcleo passa a configurar a única forma de determinar o Caso estrutural, Chomsky (1995) lança novo olhar sobre a camada flexional, tomando, inicialmente, a estrutura sintática básica como sendo composta por duas projeções de Agr: Agr_s , responsável por determinar o Caso estrutural para a posição de sujeito e c-comandar TP, e Agr_o , que é responsável por determinar o Caso estrutural para a posição de objeto e c-comandado por TP. A figura 6 ilustra essa estrutura sintática oracional básica²⁴.

Figura 6: Estrutura básica da oração, segundo Chomsky (1995)

²² Segundo a noção de Interpretação Plena, somente os elementos corretamente licenciados podem aparecer numa representação.

²³ Numeração se refere ao processamento pré-sintático para fornecer ao sistema computacional itens

²⁴ Omitem-se, nesta estrutura básica, um possível especificador de TP, NEGP e outros tipos de marcadores, como o de afirmação.

Embora tanto a concordância como o Caso estrutural sejam considerados manifestações da relação Spec-núcleo (NP, Agr), as propriedades Casuais dependem de características de T e do núcleo V do VP. Pressupõe-se, então, que, na estrutura ilustrada pela figura 6, T se eleva para Agr_s e V se eleva para Agr_o. Assim, formam-se complexos contendo os traços φ ²⁵ de Agr e o traço Casual fornecido por T ou V. Ressalta-se, porém, que, em PF e LF, os traços φ aparecem apenas no NP que ocupa, por exemplo, a posição sintática de sujeito e no verbo que concorda com o NP. Agr desempenha exclusivamente um papel mediador. Ao fim de suas funções, Agr desaparece. Do mesmo modo, os traços-V e traços-NP, após terminarem a verificação de traços, desaparecem.

Passa-se, assim, à proposta de Pollock sobre Agr “forte”, do francês, que obriga a elevação visível, e Agr “fraco”, do inglês, que bloqueia a elevação visível do verbo. Chomsky (1995) adota suas ideias a partir da seguinte reformulação: o francês dispõe de traços-V fortes, que são visíveis em PF, e o inglês dispõe de traços-V fracos, invisíveis em PF. Se V não é elevado para Agr, os traços-V sobrevivem em PF.

Como esses traços não são legítimos em PF, se um traço forte permanece depois do *Spell-Out*, a derivação fracassa. Daí, pode-se justificar a proibição de elevação visível do verbo em inglês com base no princípio Procrastinar, uma condição de Economia que prevê que um movimento coberto, postergado para ocorrer em LF, é menos custoso do que o movimento visível, na sintaxe aberta. Em línguas como o inglês, com Agr fraco, em que a elevação visível não é requisitada para a convergência da derivação, o movimento é proibido pelo princípio de Economia. No que tange aos auxiliares *to be* e *to have*, a elevação se tornaria necessária devido ao vazio semântico desses verbos, que são meros marcadores posicionais. Sem traços semânticos relevantes, esses elementos tornam-se invisíveis para LF. Logo, se não forem elevados visivelmente, a derivação fracassa, pois não podem ser elevados em LF (CHOMSKY, 1995, pp.280-281).

²⁵ Os traços φ referem-se às informações relacionadas a gênero, número e pessoa. Chomsky (1995, p.473) assume que esses traços “são (opcionalmente) atribuídos aos itens lexicais quando estes são retirados do léxico”, sendo somente verificados em Agr.

Chomsky (1995), ao propor uma teoria da linguagem que satisfaça os princípios de Economia e Interpretação Plena, pondera o estatuto de Agr enquanto categoria funcional. Em comparação às outras categorias funcionais (T, C e D), Agr seria a única composta somente por traços formais [– Interpretáveis], ou seja, que não podem ser lidos pelas interfaces PF e LF. Como Agr só existiria nos casos em que abarca traços fortes, como no francês, ele seria uma mera indicação da posição a ser ocupada por DPs para elevação visível do sujeito e do objeto. Mas, sem Agr, nos casos de línguas com traços fracos, a elevação não visível teria que tomar T e V diretamente como alvo.

Portanto, a categoria funcional Agr só estaria presente na estrutura sintática oracional básica por motivos internos à teoria, já explicitados nesta seção. Propõe-se, assim, a eliminação do nóculo sintático Agr (CHOMSKY, 1995, p.477). Em substituição, a concordância seria realizada, no caso da elevação visível do objeto, por meio de um movimento do verbo para um Spec extra de IP (que pode ser tomado como TP).

Em seu resumo final, Chomsky (1995, p.503) reitera que as categorias funcionais e seus traços formais ocupam lugar central nos mecanismos do sistema computacional, considerando-se T, C e D as únicas categorias funcionais, por possuírem “traços que sobrevivem durante a derivação e aparecem nas interfaces, onde são interpretados”. E os refinamentos da teoria seriam uma consequência natural de pressupostos minimalistas, segundo os quais as proposições teóricas devem se limitar às operações sobre traços e às relações locais entre estes (apenas derivativamente entre categorias), tomando em consideração a distinção crucial entre traços interpretáveis e não interpretáveis.

Na presente seção, abordaram-se as perguntas que guiam o programa gerativista de pesquisa, tendo em vista a compreensão da configuração da GU e da língua-l, e o modo como esse programa influenciou o rumo das investigações linguísticas das últimas décadas. Expuseram-se, ainda, as propostas de representação estrutural da sentença e dos movimentos do verbo, apresentadas, gradualmente, por diversos pesquisadores, a fim de refletir os princípios básicos que regem a Faculdade da Linguagem e, ultimamente, o minimalismo sugerido pelo PM. Assim, foi possível explicitar em que contexto se inserem os princípios de Economia e Interpretação Plena

que regem a GU e, portanto, devem ser contempladas por qualquer proposta envolvendo as categorias sintáticas que compõem a camada flexional. Tendo isso em vista, com o intuito de balizar a compreensão das propostas sobre a inserção das categorias de Tempo e Aspecto na estrutura sintática e posterior análise dos resultados da presente investigação, apresentam-se, no capítulo 2, as noções de tempo e aspecto em sua expressão linguística.

2 A NOÇÃO DE TEMPO E ASPECTO

As noções de tempo e aspecto são conceitos que podem ser expressos linguisticamente de diversas formas. Segundo Smith (1991, p.135), “localização temporal e aspecto são sistemas temporais complementares”. Nesta seção, propõe-se fornecer um melhor entendimento dessas formas de expressão linguística, a partir da apresentação de estudos, no âmbito da tipologia linguística e sistematização semântica, relacionados ao objeto de estudo desta tese: a representação mental de Tempo e Aspecto na configuração sintática sentencial. Além disso, apresenta-se a noção de composicionalidade aspectual, segundo a qual haveria tendências ou sistematizações sintáticas relacionadas às associações entre aspecto lexical e aspecto gramatical.

Há abrangente pesquisa tipológica nessa área, cujos resultados contribuem para a formação de uma teoria formal, especialmente diante da cooperação entre semanticistas formais e linguistas interessados nos fenômenos semânticos (VERKUYL, DE SWART & VAN HOUT, 2004, p.2). Nesta tese, apresentam-se os estudos de especialistas de diferentes áreas, como referencial teórico, a fim de enriquecer o debate sobre essas categorias. A fim de tornar a organização textual mais clara, este capítulo se divide em duas seções: na seção 2.1, intitulada “Tempo”, apresenta-se a noção de tempo, em sua expressão linguística, e, na seção 2.2, intitulada “Aspecto”, apresenta-se a noção de aspecto, em sua expressão linguística, tanto no âmbito lexical, na subseção 2.2.1, quanto no âmbito gramatical, na subseção 2.2.2. Na seção 2.2.3, intitulada “A composicionalidade aspectual”, apresentam-se as propostas de associação entre aspecto lexical e gramatical.

2.1 Tempo

Na introdução de seu livro *Tense*, Comrie (1985) aborda tempo enquanto noção conceitual e os dois parâmetros que distinguem suas formas de expressão linguística:

A ideia de localizar situações no tempo é uma noção puramente conceitual, e, como tal, potencialmente independente da gama de distinções feitas em qualquer língua particular. Porém, parece que todas as línguas humanas têm modos de localizar no tempo. Elas se distinguem uma da outra, no entanto, em dois parâmetros. O primeiro [...] é o grau de acuracidade da localização temporal que é alcançável em diferentes línguas. O segundo, e mais importante, é o modo em que as situações são localizadas no tempo, mais especificamente, o peso relativo atribuído ao léxico e à gramática para estabelecer à localização no tempo. (COMRIE, 1985, p.7 – tradução nossa)

Interessa-se, nesta tese, exatamente, pelo parâmetro classificado por Comrie (1985) como o mais importante: a localização no tempo no âmbito da sentença, com destaque à sua representação gramatical. Para dar conta disso, é mister haver uma forma, ainda que rudimentar, de estrutura para representação desse tempo. Na obra *Tense* (COMRIE, 1985, p.2), o tempo é representado como uma linha reta na qual o momento da fala, da enunciação, simboliza o presente; o passado se encontra à esquerda do ponto zero (0) – anterior ao momento da enunciação – e o futuro, à direita do ponto zero (0) – posterior ao momento da enunciação. De acordo com o autor, essa configuração diagramática, representada a seguir, na figura 7, é adequada para se explicar Tempo²⁶ na linguagem humana.

Figura 7: Representação de tempo, segundo Comrie (1985)

É importante destacar que essa figura não tem como objetivo representar diretamente o fluxo do tempo, mas sim representar tempo para a análise das

²⁶ A palavra “tempo” será grafada com letra maiúscula para representar a categoria funcional de Tempo e, com minúscula, para representar o conceito de tempo.

expressões de Tempo nas línguas naturais, que podem ser classificadas em duas formas: expressão lexical e expressão morfológica.

A expressão lexical é a forma mais ampla de localização no tempo, caracterizada por advérbios e expressões adverbiais de tempo²⁷, como “ontem” e “10⁻⁴⁵ segundos após o Big Bang” (COMRIE, 1985, p.8). Expressões desse gênero se tornam potencialmente infinitas numa língua que possua meios linguísticos de mensurar pequenos intervalos de tempo.

A segunda possibilidade de expressão da localização temporal, por meio da morfologia verbal – ou seja, pelas categorias funcionais –, configura um grupo mais restrito. O fator que diferencia gramaticalização de lexicalização da localização temporal nas línguas é o grau de especificidade. Enquanto as expressões lexicalizadas são de uma especificidade maior, as categorias gramaticais são caracterizações semânticas gerais muito mais fluidas.

Segundo Comrie (1985, p.9), a linguagem impõe fortes restrições à gama de expressões linguísticas de localização no tempo que podem ser gramaticalizadas. As expressões gramaticalizadas representariam, em termos de noções do centro dêitico: localização antes, depois ou durante determinado período de referência. Essa necessidade de se ter um período de referência para localizar as situações caracteriza Tempo como um sistema dêitico, isto é, um sistema que relaciona entidades a um ponto de referência (COMRIE, 1985, p.14), que tem como propriedade fazer referência ao contexto situacional ou ao próprio discurso, em vez de ser interpretado semanticamente por si só.

No caso de Tempo, expressa-se a relação entre o tempo da situação referida e algum outro tempo. Por isso, segundo Comrie (1985, p.11), simples anterioridade, simultaneidade e posterioridade ao ponto de referência seriam as noções de Tempo mais comumente gramaticalizadas entre as línguas do mundo. Smith (1991, p.145) também defende que esses sejam os valores relacionais consistentes de Tempo e, em

²⁷ Embora diversos estudos defendam o *status* de categoria funcional aos advérbios e expressões adverbiais, neste trabalho, não se entra nesse mérito, uma vez que se tem como objeto de estudo a morfologia de Tempo e Aspecto.

conformidade com a proposta de Reichenbach (1947 *apud* SMITH, 1991), a autora aponta o Tempo do Enunciado, o Tempo de Referência e o Tempo da Situação como os três tempos implicados na localização temporal das sentenças simples. Para a autora, a localização/referência temporal envolve os seguintes pontos, distintos, mas relacionados: “(a) dois tempos estão implicados na localização temporal de sentenças simples; (b) sentenças complexas requerem um tempo adicional porque possuem pontos de orientação secundária; (c) todas as sentenças possuem uma perspectiva temporal” (SMITH, 1991, p.140). Essa sistematização se alinha à classificação de Tempo como absoluto, relativo ou absoluto-relativo, proposta por Comrie (1985). Embora assuma que essa nomenclatura pode causar confusão, haja vista o caráter dêitico dessa categoria, o autor aponta a relevância de se sistematizarem os Tempos mais básicos entre as línguas do mundo. Por exemplo, o momento presente é, em princípio, apenas um de um número infinito de tais pontos temporais que poderiam ser escolhidos como pontos de referência (COMRIE, 1985, p.36).

Sendo assim, dos Tempos absolutos, o Presente se refere à “coincidência literal entre a localização temporal de uma situação e o momento presente”, como ocorre na narração de uma partida de jogo de futebol, ou, mais comumente, “aos estados e processos que vigoram no momento presente, mas que começam antes do momento presente e podem bem continuar além do momento presente” (COMRIE, 1985, p.37). Logo, para o autor, o Presente se refere ao momento presente, independentemente do intervalo de tempo ocupado pela situação em tela, que é definido pelo traço de Aspecto, marcando progressividade ou não. Em muitas línguas, esse Tempo também seria usado com sentido aspectual habitual. Todavia, é importante destacar que, mesmo que a situação descrita represente parte de uma situação maior, o Tempo presente faz referência a uma situação que vigora no presente (COMRIE, 1985, p.38).

Já o Tempo passado pode ser definido como a simples localização da situação em questão em um momento anterior ao momento presente. Isso significa que o Tempo passado não abarca especificações acerca da focalização da situação, como um todo ou em parte, tampouco a continuação da situação em questão até o presente (COMRIE, 1985, p.41).

Por fim, o Tempo Futuro poderia ser classificado de forma direta como a localização de uma situação em um tempo subsequente ao momento presente, porém, há controvérsias em relação à justificativa de Futuro como uma categoria gramatical na teoria linguística. Embora o Futuro represente uma relação com o Presente, como o Passado, mas na direção oposta a este, sua natureza é especulativa, de probabilidade incerta, podendo-se argumentar que trata de uma diferença de Modo e não de Tempo. Todavia, o autor sugere que exista, de fato, necessidade de se referir independentemente à referência de tempo futuro, considerando a possibilidade de que trabalhos posteriores levem à revisão dessa afirmação (COMRIE, 1985, pp.43-47).

Com posicionamento semelhante quanto ao Tempo Futuro, Dahl (1985, pp.103-107) retoma Aristóteles, apontando que esse tempo diverge epistemologicamente – e talvez ontologicamente – do presente e do passado. O pesquisador constatou que o Futuro era a terceira categoria mais marcada morfológicamente dentro do seu recorte de estudo, aparecendo em 27 (vinte e sete) línguas, o que representaria 50% (cinquenta por cento) das línguas analisadas, e analisou que seu uso mais típico envolvia ações planejadas pelo agente da sentença, havendo, inclusive, algumas categorias de Futuro que não podiam, normalmente, ser utilizadas para “puras predições” – em que o falante não toma parte ativa na ação –, sendo as ocorrências desse caso de frequência bem mais baixa. Sendo assim, sugere que o traço de intencionalidade, inerente ao futuro, esteja em consonância com o elemento modal do Tempo Futuro. Mas, por fim, ressalta que a referência ao tempo futuro é um elemento mais constante do Futuro do que os traços modais dessa categoria, que pode ou não estar presente; logo, a visão tradicional de Futuro como categoria de Tempo poderia ser defendida.

Embora Comrie (1985, p.48) assumira uma distinção tripartida de Tempo absoluto, com base no reconhecimento de passado, presente e futuro, ele afirma que muitas línguas contam com uma divisão binária, com uma oposição entre Passado e Não Passado ou entre Futuro e Não Futuro. Passado *versus* Não Passado seria a divisão básica de Tempo em muitas línguas europeias, com subdivisões entre não passado (especialmente, futuro, como oposto ao presente) sendo secundárias. Nesse grupo de

línguas, seria possível distinguir dois subtipos: o das línguas em que o Tempo Presente pode sempre ser usado com referência ao tempo futuro e o daquelas em que, embora o Presente possa ser usado com referência ao tempo futuro, existem severas restrições quanto ao seu uso. Segundo o autor, “considerando-se a divisão binária de Futuro *versus* Não Futuro, é importante reconhecer tal distinção como uma divisão de Tempo que é ocasionada primariamente por Modo (*realis versus irrealis*), mas dá a impressão de ser uma divisão de Tempo” (COMRIE, 1985, p.49).

Enquanto o Tempo absoluto se configura como aquele em que o ponto de referência para a localização de uma situação no tempo é o momento presente, o Tempo relativo toma como ponto de referência para a localização de uma situação algum ponto no tempo dado pelo contexto, não necessariamente o momento presente (COMRIE, 1985, p.56). Para melhor compreensão, pode-se tomar o exemplo em português, fornecido pelo próprio autor: “Quando você chegar, eu já saí”, em que se evidencia o uso do passado tendo o tempo futuro como referência. Destaca-se que um Tempo relativo é interpretado com base no ponto de referência fornecido pelo contexto. Aparentemente, os Tempos relativos podem ser sempre interpretados como absolutos (a não ser que algum outro traço do contexto exclua essa interpretação), mas essa aparente interpretação absoluta é ilusória (COMRIE, 1985, p.58).

A noção de Tempo absoluto-relativo combina uma localização de Tempo absoluto de um ponto de referência com a localização de Tempo relativo de uma situação e pode ser ilustrada pelo Mais-que-perfeito, cujo significado é de que existe um ponto de referência no Passado e essa situação em questão é localizada anteriormente ao ponto de referência (COMRIE, 1985, p.65). Fátima Oliveira (2003) resume bem a proposta de Tempo absoluto, relativo e absoluto-relativo, ao declarar que “uma situação localiza-se temporalmente em relação a outro tempo, que tanto pode ser o da enunciação como um outro, marcado de diversas formas” (OLIVEIRA, 2003, p.129). Ressalta-se, todavia, que, embora tenham sido apresentadas as noções de Tempo relativo e absoluto-relativo, no intuito de garantir uma visão integral de Tempo, a presente tese, por configurar um estudo das primeiras etapas de aquisição de linguagem, aborda, prioritariamente, as relações de Tempo Absoluto.

Portanto, apresentam-se, a seguir, as generalizações de Comrie (1985, pp.122-130) que, segundo ele, devem ser levadas em consideração por quem deseja construir uma teoria formal relacionada a essas relações de Tempo. Considerando-se os dois pontos no tempo básicos (S e E)²⁸ e as três relações (*simul*, *before* e *after*)²⁹, os três Tempos absolutos poderiam ser representados da seguinte forma:

Quadro 4: Representação tripartida dos Tempos absolutos

Presente	E <i>simul</i> S
Passado	E <i>before</i> S
Futuro	E <i>after</i> S

Na perspectiva de representação binária dos Tempos absolutos, adotam-se as relações negativas (*not before* e *not after*), que se consolidariam da seguinte forma:

Quadro 5: Representação binária dos Tempos absolutos

Não Passado	E <i>not before</i> S
Não Futuro	E <i>not after</i> S

Explicitadas as principais caracterizações de Tempo, procede-se ao referencial teórico acerca do aspecto lexical e gramatical.

2.2 Aspecto

Aspecto é a noção principal deste trabalho, pois se relaciona às duas hipóteses postas à prova nesta tese: a hipótese A, de que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo, e a hipótese B, de que os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na

²⁸ Toma-se “S” como momento da fala, retomando *speech*, do inglês, e E, como momento do evento.

²⁹ Do inglês, *simul*, simultaneidade; *before*, antes; e *after*, depois.

configuração sintática sentencial. Por isso, inicialmente, é importante ressaltar que, por meio do aspecto, também se expressa linguisticamente o conceito de tempo. De Miguel (1999, p.2979) explica que o termo aspecto abarca um amplo conjunto de informações relacionadas ao modo como tem lugar o evento descrito por um predicado, informando sobre a extensão temporal de um evento e a maneira como se desenvolve. Além de contribuir para a informação e o ponto de vista expresso pela sentença, o significado aspectual transmite uma perspectiva temporal que focaliza uma parte ou o todo de uma situação (SMITH, 1991, p.XV).

Nos últimos cinquenta anos, o estudo de aspecto – antes visto, quase restritamente, como um fenômeno típico das línguas eslavas – evoluiu muito, em diversas áreas, passando a configurar um empreendimento comum, universal e interdisciplinar. A noção de composicionalidade foi conceito-chave para essa evolução, permitindo uma visão além da codificação morfológica de aspecto, contemplando o domínio da sentença (VERKUYL, DE SWART & VAN HOUT, 2004, pp.1-2). Verkuyll (2002, p.202) defende que a aspectualidade seja “tratada com base na amalgamação de significados do verbo e seus argumentos em unidades maiores”, tal qual uma molécula, construída a partir do modo como os átomos são agrupados.

Na visão de Comrie (1976) e Smith (1991), o significado aspectual de uma sentença resulta da interação entre dois componentes, que podem ser classificados como **aspecto lexical inerente** (também chamado de semântico, por Comrie (1976) ou como tipo de situação, por Smith (1991)) e **aspecto gramatical** (também chamado de ponto de vista por Smith (1991)). A autora afirma que é pelo significado aspectual que se captura o tipo de evento, ou estado, de que se fala – o que estaria relacionado ao tipo de situação – e uma perspectiva temporal que focaliza toda ou parte da situação – o que estaria relacionado ao ponto de vista (SMITH, 1991, p.XVI).

2.2.1 Aspecto lexical

No que tange ao aspecto lexical inerente, as propriedades aspectuais relacionadas aos traços de duratividade, telicidade e estatividade definem o tipo de situação expressa pela sentença. Essas informações seriam transmitidas pelas

constelações verbais – compostas por verbo, argumentos (interno e externo) e advérbios (SMITH, 1991, p.27).

A duratividade faz referência ao fato de uma situação persistir por determinado período de tempo. Essa noção se opõe à de pontualidade, que ressalta a ausência de estrutura interna de determinada situação (COMRIE, 1976, pp.42-43). Vale esclarecer que a noção de um evento instantâneo é uma idealização, pois, de fato, um evento instantâneo leva nem que sejam alguns milissegundos (SMITH, 1991, p.29). Todavia, é improvável que alguém se refira à duração interna ou fases sucessivas que compõem eventos desse tipo, de modo que, quando utilizado em uma sentença com o Progressivo, acarrete a interpretação de uma série de eventos repetidos, como se observa em “*Ele está tossindo*” (COMRIE, 1976, p.42).

A telicidade faz referência à existência de um ponto final intrínseco ao evento, consistindo em um objetivo ou um resultado, mas não necessariamente sob o controle de um agente (SMITH, 1991, p.29). Eventos atéticos também possuem pontos finais, porém, de caráter arbitrário; eles podem parar a qualquer momento, o que os caracteriza como processos. Segundo Smith (1991), a telicidade é uma propriedade que, geralmente, não é vista como uma opção aspectual, diferentemente do ponto de vista aspectual. Portanto, o tipo de situação relativo à telicidade da situação descrita possui caráter objetivo. Essa distinção fica evidente por meio dos exemplos de Comrie (1976, p.44): “João está cantando” e “João está construindo uma cadeira”³⁰. A natureza télica pode ser verificada pelo fato de se deduzir que, num recorte da situação *João está cantando*, *João cantou*, sendo essa situação atética; mas, num recorte da situação *João está construindo uma cadeira*, não é verdade que *João construiu uma cadeira* sendo essa situação télica. Ressalta-se, ainda, que, segundo o autor, a distinção entre situações télicas e atéticas é de particular importância, uma vez que, quando combinada com a oposição entre perfectivo e imperfectivo, observam-se restrições. Ainda segundo o autor, a forma perfectiva de uma situação télica implica a realização

³⁰ Tradução nossa para os exemplos em inglês: “*John is singing*” e “*John is making a chair*”.

do ponto terminal dessa situação; a forma imperfectiva de situações télicas, por outro lado, implica sua não completude.

A estatividade faz referência à indiferença entre momentos de determinado período, sem dinamicidade nem pontos finais inerentes à situação (SMITH, 1991, p.28). Comparando os exemplos “João sabe onde moro” e “João está correndo”³¹, fornecidos por Comrie (1976, p.49), constata-se que todas as fases da situação expressa no primeiro exemplo são idênticas, em qualquer ponto do tempo de sua ocorrência, não envolvendo qualquer mudança prevista *a priori* em seu decorrer; ao passo que a atividade “correr”, no segundo exemplo, pressupõe mudanças em sua ocorrência, pois, em determinado período, João estará com um pé no chão, no outro, não, e assim por diante, conforme previsto para execução dos movimentos previstos em uma corrida. Por isso, não existem situações pontuais estáticas, uma vez que situações pontuais, necessariamente, envolveriam mudança de estado. O autor destaca, ainda, que permanecer em um estado não requer esforços; por outro lado, permanecer em uma situação dinâmica requer esforço externo (de caráter agentivo) ou interno (de caráter não agentivo).

Enquanto em vigor, as situações estáticas possuem a característica de imutável, porém, elas também possuem início e podem ter fim, que são, por natureza, dinâmicos, uma vez que envolvem mudança de estado. Por isso, em muitas línguas, verbos estáticos não possuem formas com significado perfectivo, enquanto, em muitas outras, isso se aplica a um grande número de verbos estáticos. Logo, a combinação de perfectividade e estatividade, nas línguas que a permitem, faz referência especial a sua concepção ou terminação (COMRIE, 1976, pp.50-51).

Apresentadas as três propriedades semânticas principais que caracterizam o aspecto lexical inerente, é necessário apresentar a classificação das situações expressas pelos verbos e seus complementos, estabelecida por Vendler (1967)³², em:

³¹ Tradução nossa para os exemplos em inglês: “*John know where I live*” e “*John is running*”.

³² Vendler (1967) afirma classificar os esquemas de tempo dos verbos como *states*, *activities*, *accomplishments* e *achievements*. Adota-se, neste trabalho, a tradução de Oliveira (2003) para esses termos.

- (a) **estados**, como “desejar algo”, “acreditar em Deus”, “saber uma língua”, que envolve instantes de tempo sem mudança nem dinamicidade, que não sejam únicos nem definidos,
- (b) **atividades**, como “correr”, “nadar” e “puxar a corda”, cujo conceito também invoca períodos de tempo que não são únicos nem definidos, mas com dinamicidade intrínseca;
- (c) **processos culminados**, como “pintar um quadro”, “construir uma casa” e “dar um sermão”, sugerem a noção de períodos de tempo únicos e definidos, mas que implicam e abarcam um processo preliminar.
- (d) **culminações**, como “reconhecer alguém”, “começar algo” e “nascer”, que também envolvem períodos únicos e definidos.

As quatro situações foram mencionadas de forma indireta ao longo da definição das propriedades semânticas de duratividade, telicidade e estatividade. Então, ressaltam-se somente os pontos de interseção do processo culminado com atividades e culminações. Os processos culminados pressupõem algum tipo de atividade. Contudo, atividades são situações essencialmente homogêneas e ilimitadas; processos culminados envolvem estágios internos particulares que culminam com a obtenção de um produto final ou simplesmente a conclusão do objetivo almejado.

Essa classificação quadripartida é abarcada por Comrie (1976)³³; a ela, Smith (1991) acrescenta um quinto tipo de situação, o semelfactivo; aí reside a principal divergência entre as propostas adotadas por Comrie (1976) e Smith (1991). Ao abordar o traço de duratividade, Comrie (1976, p.42) introduz os termos ‘semelfactiva’, para se referir a uma situação que ocorre uma única vez, e ‘iterativa’, para se referir a uma situação que se repete. Smith (1991, pp.55-56) classifica como semelfactivos os eventos instantâneos (pontuais, não durativos) e atélicos, com ponto inicial simultâneo ao ponto final, sem estágios preliminares nem resultantes, como pertencentes a uma categoria específica. Segundo a autora, esse tipo de situação seria de ocorrência única, sem associação a qualquer processo, como o exemplo “tossir”; logo, ao ser associado

³³ Embora o autor focalize os três traços semânticos para embasar a classificação do aspecto lexical inerente, faz menção constante à análise e nomenclatura de Vendler (op. cit.).

ao ponto de vista imperfectivo, somente poderia ser interpretado como uma situação iterativa.

Também caracterizadas por Smith (1991, pp.58-61) como eventos instantâneos, com ponto inicial simultâneo ao ponto final, porém, télicos, as culminações teriam como diferencial o fato de acarretarem uma mudança de estado ou um estado resultativo e, por isso, seriam incompatíveis com advérbios orientados pela agentividade, como no exemplo “João, *deliberadamente*, encontrou seu relógio”³⁴. Os tipos de resultado mais comuns para culminações, seguidos por seus respectivos exemplos, listados pela autora (com tradução nossa), seriam:

- (a) objeto afetado: “quebrar uma xícara”, “rasgar um papel”;
- (b) objeto construído: “imaginar uma cidade”, “definir um parâmetro”;
- (c) objeto consumido: “explodir uma bomba”;
- (d) experienciador afetado: “ver um cometa”.

Complementando sua definição, a linguista esclarece que muitos incoativos são do tipo culminação, inclusive os relacionados a eventos de percepção e cognição, como “ver um pássaro” e “saber a resposta”. Além disso, ressalta que “embora as culminações sejam, conceptualmente, destacadas de qualquer processo associado, uma série dessas situações, na verdade, permitem estágios preliminares” (SMITH, 1991, p.61).

Em princípio, conforme Vendler (1967) e Comrie (1976), o tipo de situação classificado por Smith (1991) como semelfactivo – no mesmo nível que as outras quatro categorias – seriam abarcadas pela categoria culminação. Além disso, para Comrie (1976, p.47), o tipo de situação culminação é atélico, pois não abarca o processo que acarreta seu ponto terminativo. Por esse motivo, embora seja possível utilizar formas verbais de significado imperfectivo com esse tipo de situação, como em “*John is dying*”³⁵, seu uso implica a interpretação de que, neste momento em questão, ele ainda não morreu.

³⁴ Tradução nossa para o exemplo em inglês: “*John deliberately found his watch*”.

³⁵ “João está morrendo”, em inglês.

Essa distinção classificatória entre os autores, com base nas propriedades semânticas de estatividade, duração e telicidade de cada situação, representados de forma negativa ou positiva, pode ser mais bem compreendida a partir da representação esquemática, no quadro a seguir:

Quadro 6: Traços inerentes ao aspecto lexical (Smith (1991), adaptado)

Proposta de Comrie (1976)			
	Estatividade	Duratividade	Telicidade
Estado	[+]	[+]	[-]
Atividade	[-]	[+]	[-]
Processo Culminado	[-]	[+]	[+]
Culminação	[-]	[-]	[-]
Proposta de Smith (1991)			
	Estatividade	Duratividade	Telicidade
Estado	[+]	[+]	[-]
Atividade	[-]	[+]	[-]
Processo Culminado	[-]	[+]	[+]
Semelfactivo	[-]	[-]	[-]
Culminação	[-]	[-]	[+]

O quadro 6 sintetiza as informações relacionadas à associação entre as três propriedades semânticas e os tipos de aspecto lexical. Constata-se que a propriedade semântica [+estativo] é uma característica particular do aspecto lexical estado e a propriedade semântica [-estado] pressupõe a existência de dinamicidade na situação, típica dos tipos de aspecto lexical atividade, processo culminado e culminação (e/ou semelfactivo). A propriedade semântica [+durativo] marca situações que perduram durante algum período de tempo, como os tipos de aspecto lexical estado, atividade e processo culminado, já a propriedade semântica [-durativo] é específica a situações pontuais, ou seja, ao aspecto lexical culminação (e/ou semelfactivos). A propriedade semântica [+téllico], que denota a existência de um ponto final inerente à situação, é típica de situações com objetivo ou encerramento determinados, como as que caracterizam o aspecto lexical processo culminado; o que não ocorre com estado e atividade, que possuem propriedade [-téllico]. Logo, o aspecto lexical estado seria estativo, durativo e atélico; o aspecto lexical atividade seria dinâmico, durativo e atélico;

o aspecto lexical processo culminado seria dinâmico, durativo e télico e o aspecto lexical culminação, dinâmico e pontual. Neste ponto, sintetiza-se o posicionamento de Comrie (1976, p.47), que classifica o aspecto lexical culminação como atélico e o de Smith (1991), que assume o aspecto lexical semelfactivo como referente a situações de propriedade semântica atélica e o aspecto lexical culminação como referente a situações de propriedade semântica télica.

Determinados autores argumentam a favor da existência de uma correlação entre aspecto lexical e aspecto gramatical, por isso, expostas as principais características sobre o aspecto lexical, é importante proceder-se à apresentação do aspecto gramatical.

2.2.2 Aspecto gramatical

Na abordagem de Comrie (1976, p.7), o nome “aspecto” se refere, normalmente, às categorias gramaticais específicas em línguas particulares que correspondem ao conteúdo das distinções semânticas aspectuais desenhadas, representando os diferentes modos de se visualizar a constituição temporal interna de uma situação. Essa noção se distingue daquela relacionada às distinções semânticas relevantes que são lexicalizadas pelo verbo e seus argumentos representadas pelo aspecto lexical, abordado na subseção 2.2.1. O aspecto gramatical, geralmente, é codificado pelos morfemas flexionais anexados ao verbo principal ou aos verbos auxiliares que formam as estruturas conhecidas como perífrases (FINGER, 2000, p.22). O aspecto gramatical guarda, portanto, semelhanças com Tempo, quanto à forma e ao fato de ambos expressarem noções relacionadas ao conceito de tempo, podendo, inclusive, ser representados de forma colapsada morfologicamente (MARTINS, 2006, p.39). Segundo Comrie (1976), o Tempo Passado apresentaria mais distinções aspectuais, com destaque para o carácter descritivo do Tempo Presente, que implica sua associação a um significado aspectual imperfectivo. Porém, o aspecto gramatical é uma categoria não dêitica, uma vez que, diferentemente de Tempo, independe de referência a qualquer outro ponto no tempo (COMRIE, 1985, p.14).

O perfectivo e o imperfectivo seriam os dois aspectos básicos expressos nas línguas naturais. Smith (1991, p.91) classifica essas manifestações como pontos de vista aspectuais, considerados categorias gerais da GU, já que funcionariam “como a lente de uma câmera, tornando objetos visíveis para o receptor”. Pode-se dizer que o **aspecto perfectivo** visualiza a situação de fora, como um todo, de forma completa, tendo como efeito a redução de uma situação a um único ponto. A metáfora da “bolha” é bastante esclarecedora nesse contexto: o aspecto perfectivo visualizaria a situação em questão como uma bolha, um objeto tridimensional que, independentemente de sua complexidade interna, tem seus limites muito bem definidos (COMRIE, 1976, p.17-18). Além disso, o perfectivo pode ser utilizado para indicar o fim ou o início de uma situação.

Em contraste, o **aspecto imperfectivo** se refere, essencialmente, à estrutura interna de uma situação, vendo-a de dentro (COMRIE, 1976, p.24). No que tange à imperfectividade, é interessante destacar que, em algumas línguas, ele é representado por uma única categoria; em outras, por distintas categorias. A fim de ilustrar as subdivisões mais típicas da imperfectividade, em seu livro *Aspect*, Comrie (1976, p.25) representa esquematicamente a classificação das oposições aspectuais nos moldes da figura 8, apresentada a seguir.

Figura 8: Classificação das oposições aspectuais, segundo Comrie (1976)

O imperfectivo pode ser subdividido em habitual e contínuo, que, por sua vez, subdivide-se em progressivo e não progressivo no que tange à sua realização morfológica. Porém, vale destacar que as várias subdivisões semânticas das formas imperfectivas se unem para formar um conceito unificado, como já sugere a existência de um grande número de línguas que possuem uma única categoria para expressar imperfectividade (COMRIE, 1976, p.26). A dicotomia entre imperfectivo habitual e contínuo pode ser observada nos seguintes exemplos, apresentados por Comrie (1976, p.25):

a) *John used to work here.* [João costumava trabalhar aqui.]

b) *John was working (when I entered).* [João estava trabalhando (quando eu entrei).]

Ambas as sentenças retratam o evento de dentro, destacando seus estágios internos, logo, o aspecto é imperfectivo. Todavia, a primeira sentença representa uma situação característica de um determinado período de tempo de maneira não incidental; por isso, o aspecto é classificado como **imperfectivo habitual**. Já a segunda sentença representa uma ação em andamento, em progresso, durante determinado período de tempo. Portanto, o aspecto é classificado como **imperfectivo contínuo**. As subdivisões do imperfectivo contínuo podem ser ilustradas pelos seguintes exemplos, também apresentados por Comrie (1976, p.37):

a) *I live at 6 Railway Cuttings.* [Eu moro na 6 Railway Cuttings.]

b) *I'm living at 6 Railway Cuttings.* [Eu estou morando na 6 Railway Cuttings]

Por meio das sentenças “a” e “b”, respectivamente, é possível observar que o **imperfectivo contínuo não progressivo** se refere a uma circunstância mais ou menos permanente, ao passo que o **imperfectivo contínuo progressivo** se refere a um estado mais temporário (COMRIE, 1976, p.37).

Tendo sido explicitada a classificação e principais características da expressão linguística de tempo e aspecto – por meio do léxico e da flexão –, na subseção 2.2.3, apresenta-se, de uma forma abrangente, a noção de composicionalidade aspectual.

2.2.3 A noção de composicionalidade aspectual

Diversos estudos investigam a associação entre o aspecto gramatical, que seria o ponto de vista aspectual expresso pela morfologia verbal, e o aspecto lexical, que seria o tipo de situação expresso pelas constelações verbais. Segundo Slabakova e Montrul (2003), haveria uma tendência central para ocorrência de predicados atélicos – aspecto lexical estado e atividade – com morfologia imperfectiva e para ocorrência de predicados télicos – processo culminado e culminação – com morfologia pretérita, sendo possível, no espanhol, todos os predicados aspectuais serem expressos com as formas pretérita e imperfectiva.

Lessa et al (2008) investigaram a relação entre aspecto gramatical e aspecto lexical, no PB e no espanhol da América Latina (EA), a partir de um experimento de produção oral semiespontânea, com preenchimento de lacunas nos espaços referentes ao argumento interno de orações com verbos de aspecto lexical atividade, na forma perfectiva e na forma imperfectiva, elicitados a partir da imagem de um elemento único. Por exemplo, exibia-se a imagem de uma maçã diante de sentenças como “*Oswaldo comió ___*.”, cuja lacuna era preenchida, oralmente, pelo indivíduo com argumentos como “maçã”, “maçãs” ou “uma maçã”, a partir de sua livre escolha. Assim, esperava-se identificar se, a partir de verbos com aspecto gramatical perfectivo e imperfectivo, seriam produzidas orações com o argumento quantificado, formando predicados télicos, de aspecto lexical processo culminado, ou com o argumento não quantificado, mantendo predicados atélicos, de aspecto lexical atividade. Os autores obtiveram como resultado, para a forma perfectiva, a associação com predicados télicos, de aspecto lexical processo culminado, e, para as formas imperfectivas, a associação com predicados télicos e atélicos, de aspecto lexical processo culminado e atividade, com prevalência, aparentemente surpreendente, do aspecto lexical processo culminado, haja vista a expectativa de associação entre os traços telicidade e perfectividade, conforme apontado por Slabakova e Montrul (2003). Segundo Costa (1997 *apud* FINGER, 2000), o imperfectivo é utilizado para enfatizar pelo menos um dos três possíveis traços de uma situação: sua duratividade, uma de suas fases internas (talvez

a mera existência de fases internas), ou o fato de que é um estado resultante de algum processo precedente.

Em uma analogia metafórica, Verkuyl (2002, p.202) afirma que a noção de composicionalidade aspectual já “dava em árvores” no fim dos anos 20; porém, a tragédia dos grandes autores Poutsma e Jacobson “foi o fato de não haver árvores (sintáticas) naquele tempo”. Como este trabalho integra, indiretamente, a noção de composicionalidade aspectual à representação sintática de Tempo e Aspecto, nesta seção, apresentam-se apontamentos de diversos autores acerca da estrutura sentencial, enfatizando a composição de sua camada flexional e a disposição de Tempo, Aspecto e seus valores nessa estrutura.

O debate sobre a forma como Aspecto e suas subdivisões seriam (ou não) incluídas na árvore sintática é polêmico. Segundo Verkuyl (2002), no processo de amálgama entre o significado do verbo e seus argumentos em unidades maiores, haveria dois níveis de aspectualidade: interno e externo. A figura 9, idealizada pelo autor, tem como objetivo mostrar como funciona a composicionalidade aspectual fundamentada na estrutura sintagmática.

Figura 9: Composição aspectual, conforme Verkuyl (2002, p.202)

Pela imagem, é possível compreender que a aspectualidade interna seria representada pelo VP, amalgamando as propriedades semânticas do argumento interno

NP_{int} às propriedades semânticas do Verbo. A propriedade do verbo [+ADDTO] expressaria progresso dinâmico, mudança ou não estatividade: características que o oponham de verbos estativos, que teriam um valor negativo. Já a propriedade [+SQA] expressaria que o NP pertence a uma quantidade específica de coisas ou massa denotada por seu núcleo nominal, logo, relaciona-se à noção de partitividade e de quantificação. Os traços [±ADDTO], relacionados ao VP, e [±SQA], relacionados ao NP, funcionariam como “átomos semânticos”, formando um conglomerado, que, por sua vez, combina-se a um argumento externo, numa relação que pode ser classificada como uma de “multiplicação” do NP_{ext} em relação ao VP. Dessa estrutura, resultaria uma sentença S, sem marcação linguística de tempo, construindo um objeto semântico com informação aspectual complexa, coletada de níveis mais baixos, identificada como [±T_S]. Para marcar essa transição, é feita uma distinção entre aspectualidade interna e externa. A partir dos exemplos a seguir, pode-se compreender como Verkuyl (2002, p.204) representa o funcionamento desse sistema de traços aspectuais, propondo que a aspectualidade interna seria regida pelo Princípio Mais, segundo o qual um valor menos seria suficiente para produzir um [-T] no topo da Figura 9:

- (a) [S *Mary* [VP *walk three miles*]]
 [+T_S NP1_[+SQA] [+T_{VP} V_[+ADDTO] + NP_{2[+SQA]}]] → terminativo
- (b) [S *Mary* [VP *walk miles*]]
 [-T_S NP1_[+SQA] [-T_{VP} V_[+ADDTO] + NP_{2[-SQA]}]] → durativo
- (c) [S *Children* [VP *walk three miles*]]
 [-T_S NP1_[-SQA] [+T_{VP} V_[+ADDTO] + NP_{2[+SQA]}]] → durativo
- (d) [S *Mary* [VP *save three miles*]]
 [-T_S NP1_[+SQA] [-T_{VP} V_[-ADDTO] + NP_{2[+SQA]}]] → durativo

Assim, Verkuyl (2002, p.205) se mostra cético em relação à classificação quadripartida e ontológica de Vendler (1967), defendendo, em substituição, uma divisão em estado, processo e evento. Nessa proposta, as informações de traços aspectuais estariam

codificadas da forma explicitada a seguir, na figura 10, a partir da associação entre os traços do NP e do V.

Figura 10: Construção das três classes aspectuais, conforme Verkuyl (2002, p.205)

Logo, a proposta tripartida se afasta da visão de que o léxico armazena o conhecimento de mundo, refletindo categorias ontológicas, e se aproxima da visão de que, conforme a estrutura sintagmática surge, o falante pode construir eventos ou processos a partir de um metaponto-de-vista. Dessa forma, a diferença entre “*Mary walked miles*” e “*Mary walked three miles*” seria apenas uma decisão referente ao grau de precisão, refletindo o desejo de distinguir entre algo experienciado como não discernível, como um unidade separada, e algo que pode ser discernido como uma unidade contável e mensurável. O aspecto lexical estado expressaria apenas predicções atemporais; atividades seriam construídas a partir de estados; processos culminados agentivos seriam construídos a partir de atividades e culminações.

Ao propor um sistema de coerção contando com operadores – Cp, expressando um ponto de culminação, e Pr, para processos –, o autor questiona se a noção de ponto de culminação teria força explanatória na composição aspectual e qual elemento contribuiria para que ela fosse expressa pela sentença diretamente. Defendendo que a informação expressando culminação não pode ser detectada nem pelo argumento interno nem pelo verbo, conclui que essa noção não é, de fato, compatível com a ideia de composicionalidade, por se tratar de um conceito ontológico de determinada fase,

enraizado na ideia de que um intervalo fechado marca fronteiras, com o ponto final ainda mais marcado.

Os dados de aquisição da linguagem podem fornecer substancial contribuição para validação da proposta de composicionalidade aspectual. Por isso, os resultados desta tese são discutidos com base nas divergências entre a proposta de Vendler (1967) – e, assim, Comrie (1976) e Smith (1991) – e a proposta de Verkuyl (2002). Todavia, para enriquecer o debate, ainda se apresentam, no capítulo 3, determinadas propostas acerca de Tempo e Aspecto na estrutura sentencial, e, principalmente, a forma como os dados de aquisição podem validar as propostas apresentadas sobre essas categorias, a partir da exposição de estudos sobre a associação entre aspecto lexical e gramatical e aquisição da linguagem e sobre a composição da estrutura sintática sentencial nos estágios iniciais de aquisição.

3 TEMPO E ASPECTO NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM

Conforme já exposto, o objetivo geral da presente tese é investigar a representação mental de Tempo e Aspecto, analisando como essas categorias se inserem na configuração da camada flexional da estrutura sentencial. Para tanto, debate-se que traços de tempo e aspecto seriam representados e como eles estariam configurados na estrutura sintática sentencial. Sendo assim, na seção 3.1 do presente capítulo, intitulada “Tempo e Aspecto na estrutura sentencial”, apresentam-se as principais propostas sobre lógica de marcação de traços de aspecto e tempo e sobre a representação das categorias de Tempo e Aspecto na configuração sintática sentencial. Na seção 3.2, intitulada “A aquisição de Tempo e Aspecto”, apresentam-se estudos sobre os traços de tempo e aspecto que seriam expressos morfologicamente, a partir do debate da Hipótese da Primazia do Aspecto; e, na seção 3.3, intitulada “As teorias de aquisição da linguagem”, explicitam-se determinadas vertentes teóricas acerca da emergência das categorias funcionais. Com isso, espera-se trazer à tona propostas referentes ao processo de aquisição linguística que possam contribuir para o debate acerca da configuração da camada funcional na mente humana.

3.1 Tempo e Aspecto na estrutura sentencial

Retomando a lógica da teoria da marcação de Jakobson (1932), Smith (1991, p.16) afirma que a diferença entre perfectivo e imperfectivo poderia ser analisada de duas formas. Na primeira, a propriedade semântica relevante para ambos os pontos de vista seria a visibilidade de pontos finais de uma situação. O perfectivo marcaria a presença dessa propriedade e o imperfectivo seria facultativo em relação a ela, de modo que, se uma situação autoriza o uso do ponto de vista perfectivo, o imperfectivo também poderia ser utilizado, mas o uso do imperfectivo não autorizaria necessariamente o perfectivo. Assume-se, assim, um sistema aspectual assimétrico, ou seja, um termo indicaria uma propriedade positiva e o outro não forneceria informação sobre aquela propriedade. Na segunda, focaliza-se a informação em detrimento do

contraste, de modo que cada ponto de vista fornecesse informação positiva sobre um aspecto diferente de uma situação: o perfectivo transmitiria informações sobre pontos finais e o imperfectivo, sobre estágios internos de uma situação. Assume-se, assim, um sistema aspectual simétrico, ou seja, todo elemento forneceria um valor positivo, não havendo neutralidade (SMITH, 1991, p.15).

Levando em conta essas duas formas de caracterizar o sistema aspectual, a primeira é defendida, por exemplo, por Giorgi e Pianesi (2002, p.48), que propõem que (a) as formas verbais morfologicamente marcadas como perfectivas transmitam a noção de terminatividade e (b) a distinção morfológica entre as formas verbais perfectivas e imperfectivas não corresponda a dois valores aspectuais distintos, mas sim à presença *versus* ausência de um valor aspectual único de terminatividade e (c) a distinção entre télico/atélico apenas se aplica a eventos terminativos. Sendo assim, os eventos não seriam marcados como terminativos ou não terminativos. Em vez disso, a noção de perfectividade distinguiria formas verbais que impõem a noção de terminatividade das que não impõem qualquer requisito para este efeito, o que equivale a dizer que o perfectivo requer eventos terminativos e o imperfectivo pode se referir a eventos não terminativos. Para tanto, os autores apresentam exemplos, como as sentenças a seguir:

(Alle tre) Mario mangiava una mela (e la sta mangiando tutt'ora).

(CONT, NÃO TERM)

[Às três horas, Mario comia uma maçã (e ainda a está comendo).]

*Tre ore fa, Messner raggiungeva la vetta (*e la sta ancora raggiungendo).*

(*CONT, TERM)

[Há três horas, Messner atingia o topo (*e ainda o está atingindo).]

Como se pode observar nos exemplos, o imperfectivo é compatível tanto com eventos finalizados quanto com eventos não finalizados. Dessa forma, Giorgi e Pianesi (2002, p.51) defendem que a tese de que formas verbais imperfectivas são aspectualmente neutras estaria provada. No que tange à telicidade, os autores

consideram a inserção adverbial “por x tempo” vs “em x tempo” uma base de teste segura para reconhecê-la, pois, no italiano, o uso do imperfectivo presente permite a leitura contínua, mas essas expressões adverbiais tornam a leitura contínua e factual do imperfectivo indisponível, enquanto, dependendo da natureza acional do verbo, a leitura habitual ainda pode se manter.

Bok-Bennema (2001), analisando dados de espanhol e francês³⁶, tenta dar conta da proposta de Chomsky (1995) de eliminação da categoria funcional AgrP. A fim de salvar a proposta de Pollock, a autora propõe a manutenção de duas categorias funcionais para funcionarem como sítios de aterrissagem: uma seria TP e a outra, AspP (retomando Alexiadou, 1997; e Costa e Galves, 2000). No francês, o verbo necessariamente antecederia os três tipos de advérbio: de modo, intermediário e modal. Observando a posição ocupada pelo verbo em relação a advérbios de modo, intermediários³⁷ e modais no espanhol, a autora verifica que, no que tange às orações flexionadas³⁸:

- (a) O verbo antecede os advérbios de modo, assim como no francês;
- (b) O verbo, preferencialmente, antecede o advérbio modal, diferentemente do francês;
- (c) O verbo pode tanto anteceder quanto seguir os advérbios intermediários.

E, no que tange às orações infinitivas³⁹, o verbo, preferencialmente, antecede os advérbios.

- (d) Casos em que o verbo segue o advérbio de modo são considerados agramaticais;

³⁶ Como Bok-Bennema (2001) retoma dados apresentados por Pollock (1989), na presente tese, são privilegiados os dados da autora relativos ao espanhol.

³⁷ A autora classifica os advérbios que ocorrem entre os advérbios modais e os advérbios de modo como *middle adverbs* (advérbios intermediários – tradução nossa), como advérbios de frequência, “imediatamente”, “já” e “quase”, devido à posição intermediária ocupada por eles.

³⁸ Exemplos: (a) *El chico contestó lógicamente la pregunta*; (b) *Juan **probablemente** conoce a María*; (c) *Juan **siempre abre inmediatamente** la puerta cuando llego*.

³⁹ Exemplos: (d) *Preparar cuidadosamente la cena es lo que todo el mundo debe hacer.* /

Cuidadosamente preparar la cena es lo que todo el mundo debe hacer*; (e) *Olvidar casi su propio nombre, no sucede a menudo.* / ?? *Casi** olvidar su propio nombre, no sucede a menudo.*

(e) Casos em que o verbo segue o advérbio modal são considerados questionáveis, impossíveis ou formas antigas.

Os dados permitiram, então, que a autora apresentasse as seguintes regras para espanhol e francês (BOK-BENNEMA, 2001, p.7):

(1) Em espanhol, F2⁴⁰ concatena depois de advérbios de modo, antes ou depois de advérbios intermediários, antes de advérbios modais.

(2) Em francês, F2 concatena antes/depois de advérbios de modo, antes ou depois de advérbios intermediários, antes de *pas*.

Os dados referentes ao posicionamento do verbo no passado particípio em relação aos advérbios corroborariam essas regras. Em francês⁴¹, o verbo na forma particípiã se comporta como um verbo infinitivo, ou seja, pode anteceder ou seguir advérbios de modo e intermediários, mas não pode anteceder advérbios modais nem *pas*. Haja vista o paralelismo entre os verbos infinitivos e os particípios, a autora propõe que ambos alcançariam F2.

Segundo Pollock (1989), Bok-Bennema (2001, p.9) defende que o auxiliar concatenaria com F2P e se moveria desse sítio para F1. Os dados do espanhol⁴² corroborariam essa tese, uma vez que também obedecem à regra apresentada em (2). Sendo assim, o alvo de cada oração seria o seguinte, conforme a esquematização criada por autora e replicada a seguir, no quadro 8.

⁴⁰ F2 representaria a categoria funcional que é sítio de aterrissagem do movimento curto do verbo; em Pollock (1989), seria AgrP. F1 representaria a categoria funcional que é sítio de aterrissagem do movimento longo do verbo; em Pollock (op. cit.), TP.

⁴¹ Exemplo: (i) Paul a **lourdement** chargé la voiture hier soir. / Paul a chargé **lourdement** la voiture hier soir.; (ii) Marie a **souvent** rangé **soigneusement** sa chambre.

⁴² Exemplos: (i) El Chico há contestado **lógicamente** la pregunta. (ii) Juan **inmediatamente** há cerrado la puerta. / Juan há **inmediatamente** cerrado la puerta.

Quadro 7: Alvo do movimento visível de V em francês e espanhol (BOK-BENNEMA, 2001, p.10)

Língua	Forma verbal	Posição F1	Posição F2
Francês	Flexionada	X	
	Infinitiva		X
	Particípio Passado		X
Espanhol	Flexionada		X
	Infinitiva	X	
	Particípio Passado		X

Para dar conta do fato de somente os verbos infinitivos alcançarem a posição F1, a autora propõe que, em francês, [+tempo] indicaria a presença de traços verbais fortes e [-tempo], a presença de traços verbais fracos, ou seja, o gatilho de movimentos encobertos. Porém, em espanhol, a lógica seria contrária, de modo que [+tempo] indicaria a presença de traços verbais fracos e [-tempo], a presença de traços verbais fortes. Com relação a F2, a autora propõe, com base em Kamp e Reyle (1993) e De Swart (1998 apud BOK-BENNEMA, 2001), que seja uma categoria funcional, chamada de ASPP_{perf}. Essa categoria seria responsável por checar as informações semânticas dos operadores aspectuais PERF, que poderiam especificar traços [+perf] para o particípio passado e [-perf] para outras formas flexionadas ou infinitivas.

Portanto, pode-se considerar que Bok-Bennema (2001) fornece uma alternativa à proposta de eliminação de AgrP (CHOMSKY, 1995), reunindo os aspectos centrais da tese de Pollock (1989). Além disso, a manutenção de ASPP como uma segunda categoria funcional para funcionar como sítio de aterrissagem do movimento curto do verbo obedeceria ao princípio de Interpretação Plena, uma vez que Aspecto é representado morfologicamente junto ao verbo e expressa traços semânticos específicos, conforme se apresenta na próxima subseção.

No processo de colocar à prova as diversas propostas elaboradas acerca da estrutura sintática sentencial, o estudo das gramáticas desviantes exerce papel de extrema relevância. Dentre as gramáticas desviantes que já vieram a ser estudadas

com esse fim, pode-se destacar a gramática de crianças adquirindo L1 e de pacientes afásicos. Friedmann e Grodzinsky (1997), por exemplo, detectaram que alguns pacientes agramáticos hebraicos apresentavam dificuldades com a produção da morfologia flexional de tempo, mas não com a expressão linguística de concordância. Esse quadro poderia ser interpretado como uma dissociação entre Tempo e Concordância. Os autores adotaram, então, a metáfora da poda na árvore para representar o problema desses pacientes com os nódulos mais elevados da árvore sintática. Tendo em vista proposta de Pollock (1976), em que TP domina AgrP, a dificuldade com Tempo seria resultante da inacessibilidade a TP e todos os nódulos que o dominam – no caso, CP.

No caso da proposta acerca da projeção de AspP em substituição a AgrP, por exemplo, Novaes e Braga (2005) a testaram, aplicando experimentos de preenchimento de lacuna com formas perfectivas ou imperfectivas a uma paciente diagnosticada como afásica de Broca. A partir desses dados, os autores evidenciaram uma dissociação aspectual. Na produção dos verbos, o aspecto gramatical imperfectivo ocasionava maior dificuldade à paciente do que o aspecto gramatical perfectivo. Apesar disso, não foram identificados problemas com tempo e concordância, o que permite a defesa da tese de que AspP poderia substituir AgrP na árvore sintática.

Como, nesta tese, propõe-se estudar Tempo e Aspecto na aquisição da linguagem, é necessário realizar um panorama acerca das principais teorias sobre os traços de tempo e aspecto representados morfologicamente nos estágios iniciais da aquisição da linguagem. Na seção 3.2, apresentam-se as propostas relacionadas à Hipótese da Primazia do Aspecto, que aborda essa representação morfológica, relacionando-a à ideia de composicionalidade aspectual.

3.2 A aquisição de Tempo e Aspecto

O termo Primazia do Aspecto (*Primacy of Aspect*) é comumente utilizado para se referir ao “fenômeno de limitar um marcador de tempo-aspecto a uma classe restrita de verbos, de acordo com o aspecto inerente do verbo” no processo de aquisição da

linguagem (ANDERSEN & SHIRAI, 1996, p.529). Embora autores como Harner (1981) se oponham à primazia do aspecto, alegando que o presente seria empregado em metade dos contextos de passado, independentemente do fato de os verbos serem [±télicos], a teoria pode ser considerada consensual.

Com base em um estudo do polonês, indicando que as crianças marcavam Tempo dêitico desde os 19 (dezenove) meses, Weist *et al* (1984) propuseram a Hipótese do Tempo Defectivo, segundo a qual, em etapas iniciais da aquisição, as flexões verbais não expressam nem tempo nem aspecto. Em vez de expressar essas categorias sintáticas, as flexões expressariam noções semânticas aspectuais, ou seja, traços do aspecto lexical, devido à incapacidade cognitiva das crianças para formar conceitos de tempo outros que o momento do discurso⁴³. Assim, o autor dá conta dos achados de Bronckart e Sinclair (1973), Antinucci e Miller (1976) e Bloom *et al* (1980).

Bronckart e Sinclair (1973) se motivaram a estudar a aquisição de francês após observação experimental de que as crianças usavam a forma presente para verbos durativos e a forma perfectiva para eventos pontuais. A partir de um experimento, em que as crianças deveriam relatar as cenas assistidas com manipulação de brinquedos, os autores constataram que as flexões perfectivas apareciam, principalmente, para se referir às ações que obtinham um resultado final ou que eram de curta duração e a forma presente era utilizada para expressar as ações que não tinham um resultado ou estado final.

Nessa mesma direção, Antinucci e Miller (1976) investigaram o desenvolvimento das flexões de Tempo Passado em italiano e inglês durante as etapas de aquisição dos 18 (dezoito) aos 30 (trinta) meses. Nas etapas iniciais, falantes de ambas as línguas usaram a flexão de passado – na forma imperfectiva e na composta, com uso de auxiliar + particípio – com verbos que indicam uma mudança de estado com um resultado claro. Nos dados de inglês, apenas os verbos indicativos de eventos télicos e pontuais são produzidos com flexões no passado. Segundo os autores, as flexões verbais para se referir a eventos passados somente são utilizadas quando a situação

⁴³ Andersen (1989) defende a Hipótese do Tempo Defectivo, descartando a justificativa relacionada à incapacidade cognitiva, a que ele chama de Hipótese Relativa do Tempo Defectivo.

expressa um “fim de estado” de certo objeto no presente; por outro lado, a forma imperfectiva passada aparece desde o início da produção, praticamente.

Utilizando-se de experimentos semelhantes àqueles adotados por Antinucci e Miller (1976), Bloom *et al* (1980 *apud* ANDERSEN, 1989) indicaram haver, na aquisição do inglês, associação entre situações que expressariam os traços [+durativo] e [-completivo]⁴⁴ e o afixo -ing, como em *playing* (brincando), e entre situações que expressariam os traços [-durativo] e [+completivo], que caracterizariam eventos pontuais, com formas irregulares do passado, como em *broke* (quebrou). Os verbos que indicam estados e atividades referindo-se ao tempo passado não receberam flexão durante este período de aquisição. Distintamente dos outros estudos, em seus dados, a flexão -s, indicativa do tempo presente, aparece com a categoria de verbos [+durativo] e [+completivo] e as três flexões teriam aparecido simultaneamente, porém, cada uma limitada a uma categoria semântica diferente.

Ainda no que tange à associação entre aspecto lexical e gramatical na aquisição da linguagem, com base nos estudos supracitados e no estudo de línguas crioulas, que seriam criadas por crianças, guardando, portanto, similaridades fundamentais, Bickerton (1981 *apud* SHIRAI, 1997) propõe um bioprograma da linguagem. No que tange a Tempo, o programa postula que as crianças seriam dotadas de dois tipos de distinções inatas, que seriam marcadas em todas as línguas crioulas verdadeiras: (i) a distinção entre estado e processo e (ii) a distinção entre pontual e não pontual. O autor defende que (i) as crianças já conheceriam a distinção entre estado e não estado, tomando como evidência o fato de raramente acrescentarem a marca de progressividade a estados e, em turco, utilizarem a marca de passado direto vs indireto, violando as normas da gramática adulta, para diferenciar situações estáticas de dinâmicas e (ii) a morfologia de passado, na verdade, marcaria a pontualidade dos eventos, pois, em francês e italiano (com base em Bronckart e Sinclair (1973), Antinucci e Miller (1976)),

⁴⁴ Os autores adotam como classificação uma divisão entre ação e estado. As ações seriam subdivididas, considerando-se a carga semântica positiva ou negativa dos traços semânticos [±durativo] e [±completivo].

as crianças tenderiam a acrescentar a marca de passado em verbos pontuais (i.e. télicos), mas nunca em verbos não pontuais (i.e. atélicos).

Shirai (1997, p.23-24) critica o fato de Bickerton (1981) assumir que a distribuição do *input* não possui consequências nesses padrões observados no processo de aquisição da morfologia de Tempo e Aspecto. Quanto à estatividade, Shirai (1997, p.26) retoma os achados de Shirai e Andersen (1995) relacionados à associação entre progressividade e atividades nas primeiras etapas de aquisição, o que se refletiria, todavia, na fala dos cuidadores também, que teriam utilizado verbos de atividade em 60% (sessenta por cento) das ocorrências de progressivo. Quanto à pontualidade, o autor retoma Leone (1990) e Shirai e Andersen (1995), que encontraram os padrões defendidos no bioprograma de Bickerton (1981) nas produções dos adultos cuidadores das crianças: o primeiro autor aponta que a marca de passado perfectivo é, predominantemente, acrescida a verbos télicos e o segundo grupo de autores aponta que 60% (sessenta por cento) das marcações de passado ocorreram com verbos pontuais. Shirai e Andersen (1995) detalham, ainda, que as primeiras marcações de passado da criança são utilizadas, predominantemente, com verbos que indicam culminações. Este padrão de distribuição também se revela no *input* recebido pelas três crianças analisadas – Adam, Eve e Naomi –, conforme se observa no quadro 7, a seguir:

Quadro 8: Aspecto lexical combinado à marcação de passado pelas mães (Andersen and Shirai, 1995, p.751)

Aspecto lexical Mãe	Estado	Atividade	Processo culminado	Culminação
Adam	17%	8%	11%	64%
Eve	13%	7%	21%	59%
Naomi	12%	18%	12%	58%

Ao pôr em questão a influência do *input* no processo de aquisição de linguagem, Shirai (1997) traz como exemplo o trabalho de Budwig (1989, *apud* SHIRAI, 1997, p.28), mostrando que “*I*” (eu) foi usado com verbos estativos, que são de baixa agentividade e controle, já que, normalmente, não se referem a ações agentivas, e o genitivo “*my*” (meu) e acusativo “*me*” (mim) são usados em sentenças com alto grau de agentividade e controle, em que atuam como agentes prototípicos. Essa associação fica evidente no trecho em destaque a seguir:

As crianças não estão simplesmente imitando, passivamente, o que os cuidadores dizem. Elas reorganizam, ativamente, suas representações linguísticas com base na informação distribucional do *input*, e criam um protótipo inicial. No caso da morfologia de tempo e aspecto, as crianças parecem ser guiadas pelos traços aspectuais inerentes, como telicidade e pontualidade, ao criar o protótipo inicial, enquanto no caso da aquisição do caso pronominal de Budwig, as três crianças são guiadas pela noção de agentividade e controle. Quando o protótipo inicial não coincide com o modelo adulto, ele resulta na subextensão (passado, *-ing*, e *I*), e/ou superextensão (*my/me*). (SHIRAI, 1997, p.29 - tradução nossa)

Assim, o autor sugere que essas crianças estão marcando agentividade e controle, que são relacionados à noção linguística de transitividade (HOPPER & THOMPSON, 1980), usando formas distintas, a despeito do modelo adulto (cf. Clahsen, 1986). Budwig (1989) encontrou, ainda, que 59% (cinquenta e nove por cento) dos cuidadores usavam “*I*” com verbos de estado, como “*like*” (gostar), “*think*” (pensar) e em situações de ações que não demonstravam controle da situação. Considerando os números encontrados por Budwig (1989) e Shirai e Andersen (1995) sugestivos, Shirai (1994) propõe que, quando 60% (sessenta por cento) de determinada forma linguística é associada a um significado ou uma função particular, as crianças podem associá-la como se fosse uma associação absoluta.

Levando-se em conta os dados do PB, De Lemos (1981, *apud* ANDERSEN, 1989) analisou dados de produção de crianças falantes nativas e constatou que as flexões perfectivas apareceram associadas a eventos télicos, que equivaleriam aos verbos de aspecto lexical culminação e processo culminado, e as formas do progressivo apareceram associadas, inicialmente, ao aspecto lexical atividade. Teixeira de Souza (2008) também analisou dados do PB, oriundos da produção de duas crianças falantes

nativas, dos 20 (vinte) meses aos 43 (quarenta e três) meses, com base nas transcrições disponíveis no CEAAL/PUC-RS (Centro de Aquisição e Aprendizagem da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). O objetivo de seu trabalho era verificar se as crianças adquirindo o PB associam, por um lado, formas perfectivas e predicados télicos e por outro, formas imperfectivas e predicados atélicos. Considerando os tipos de aspecto lexical estado e atividade indicativos de atelicidade e os tipos de aspecto lexical culminação e processo culminado indicativos de telicidade, os resultados de seus estudos apontaram a existência de uma forte correlação entre atélico e imperfectivo *versus* télico e perfectivo. Sendo assim, a autora defende que “a aprendizagem lexical acaba tendo um papel crucial para dar conta das informações gramaticais que são específicas a cada língua”, propondo que, nessa aprendizagem, telicidade funcionaria como “alavanca (*bootstrapping*) para o resto do processo” (DE SOUZA, 2008, p.90). Além disso, Teixeira de Souza (2008) afirma que, pelo fato de o morfema perfectivo “-ou” do pretérito perfeito, que indica o aspecto perfectivo e tempo passado, aparecer já na primeira faixa etária, seria evidente que as crianças distinguem passado e não passado, já possuindo uma categoria de tempo.

O PB é uma língua que marca, morfologicamente, a distinção entre perfectivo e imperfectivo. Andersen (1989, p. 106), observando a confluência entre os resultados de diferentes estudos sobre a aquisição da morfologia verbal do português, destaca que, no português, espanhol, italiano, francês e inglês, segue-se o mesmo percurso: primeiro, associam-se flexões temporais a verbos conforme o aspecto lexical do verbo. Os verbos pontuais ou télicos seriam os primeiros a receber flexão de Tempo passado ou Aspecto perfectivo e os verbos não pontuais ou atélicos apareceriam na forma presente, que representaria uma forma neutra para a criança, incluindo-se o progressivo –ndo, que se usa, a princípio, somente com atividades (cf. De Lemos (1981)), em consonância com o estudo de Bloom *et al* (1980).

Em uma revisão do trabalho de Li e Shirai (2000), Slabakova (2002) aponta as seguintes sistematizações encontradas pelos autores no que tange à associação entre Tempo, aspecto lexical e aspecto gramatical, considerando formas distintas de gramaticalização aspectual:

1) Os aprendizes associam a morfologia de perfectivo passado a verbos de aspecto lexical culminação e processo culminado, eventualmente, estendendo a associação aos tipos de aspecto lexical atividade e estado.

2) Em línguas que codificam a distinção entre aspecto gramatical perfectivo e imperfectivo, o passado imperfectivo aparece mais tarde que o passado perfectivo e a marcação do passado imperfectivo, inicialmente, associa-se a verbos de aspecto lexical estado, estendendo-se a verbos de aspecto lexical atividade, processo culminado e culminação.

3) Em línguas que apresentam marcação de aspecto gramatical imperfectivo contínuo progressivo, essa morfologia se associa, inicialmente, ao aspecto lexical atividade e, posteriormente, aos tipos de aspecto lexical processo culminado e culminação.

4) A marcação do aspecto gramatical imperfectivo contínuo progressivo não é supergeneralizada para verbos de aspecto lexical estado.

A despeito da presença de marcação morfológica concernente aos diferentes tipos de aspecto gramatical, conforme descrito por Li e Shirai (2000), considerando-se a hipótese de que os morfemas de tempo e aspecto refletiriam apenas traços de aspecto lexical, questiona-se o momento em que a criança teria de fato adquirido aspecto gramatical. Segundo Andersen (1989), “para demonstrar que as crianças teriam adquirido as distinções de aspecto gramatical, as crianças teriam que usar as flexões de aspecto perfectivo e imperfectivo com o mesmo verbo”.

Nesta seção, apresentou-se um panorama sobre a aquisição de Tempo e Aspecto, com base nos estudos acerca da Hipótese da Primazia do Aspecto. Na seção 3.3, apresentam-se determinadas propostas teóricas sobre os estágios de aquisição da linguagem e a emergência das categorias funcionais na camada flexional da estrutura sintática sentencial.

3.3 As teorias de aquisição da linguagem

Pode-se classificar o processo de aquisição da linguagem em período pré-linguístico, caracterizado pelo balbucio, e período linguístico, que, por sua vez, pode ser dividido em três estágios, quais sejam: o estágio de uma palavra; o estágio de duas palavras e o estágio de combinações múltiplas (QUADROS & FINGER, 2007). O balbucio, que configura o estágio pré-linguístico, já fornece indicativos sobre a capacidade inata dos seres humanos para a linguagem. Estudos mostram que esse é um fenômeno que ocorre em todos os bebês – inclusive em bebês surdos – e os sons que o configuram apresentam uma organização progressiva quanto às sílabas e consoantes articuladas (cf. Petitto e Marantette (1991) *apud* Quadros & Finger (2007, pp.38-39) e Mehler et al. (1988)). O estágio de uma palavra, também conhecido como estágio holofrástico, abarca a produção de nomes e verbos (BROWN, 1973). Scliar-Cabral (1977, p.42) considera, também, parte deste estágio a presença de interrogativos, locativos e da negação, como “ta’ki” – “está aqui”, “o ka’iw” – “ó caiu!” e “u’otu” – “o outro”. No estágio de duas palavras – também conhecido como estágio da “fala telegráfica” –, uma vez que preposições, conjunções e outros elementos de ligação estão ausentes, a criança começa a distinguir afirmativas, negativas e interrogativas, sendo VO a ordem mais frequente das palavras, no português (QUADROS & FINGER, 2007, p.41). Porém, nesse estágio, a criança ainda encontra dificuldade em lidar com 1ª e 2ª pessoas do discurso. Conforme Scliar-Cabral (1977, s/p), “a referência ainda é incompleta, com uma frase verbal que raramente propõe acerca de um sujeito explicitado linguisticamente”. No estágio de combinações múltiplas, já se observa diferenciação entre sentenças com e sem auxiliares, principalmente, nas orações negativas e interrogativas. A criança já é capaz de responder perguntas sim/não e de produzir enunciados com interrogativas QU- e elementos conectivos.

Alguns autores guiam sua análise do processo de aquisição da linguagem a partir da emergência das projeções sintáticas no nível da sentença. Radford (1990), por exemplo, defendeu que as estruturas sintáticas dos estágios iniciais de aquisição do

inglês se divergem significativamente daquelas encontradas no inglês de faltantes adultos. Enquanto adultos produziram sentenças representantes da projeção tanto de núcleos lexicais quanto funcionais, com relações temáticas e não temáticas, as crianças produziram estruturas que seriam projeções dos quatro núcleos lexicais primários (nome, verbo, adjetivo e preposição), unidas por relações temáticas, sem núcleos funcionais e suas respectivas projeções, de modo que a estrutura inicial de “*Man drive car*” poderia ser representada na forma proposta na figura 11, a seguir:

Figura 11: Estrutura típica das produções infantis iniciais segundo Radford (1990)

A figura 11 representa a proposta do autor de que, à idade de 1 (um) ano, a projeção máxima do VP seria atribuidora de papel temático e toda projeção máxima tem seu papel temático atribuído por seu constituinte irmão. Radford (1990) conclui, assim, que, sendo as estruturas verbais dos estágios iniciais de produção das crianças restritas às projeções de V em VP, não ocorrem operações de movimento de V, já que demandam pouso em um núcleo funcional. Sendo assim, a ausência de movimento de T para C (nas inversões modais interrogativas, como em “*Can he cook?*”), de AGR para T (com “do”, como em “*He really does like you*”) e de V para Agr (e, conseqüentemente, para T, no caso dos auxiliares, como em “*He is doing it!*”) seria resultado da ausência de núcleos funcionais.

A explicação para essa ausência pode explorar duas possibilidades: (a) a hipótese de parametrização funcional, segundo a qual a gama de categorias funcionais varia entre as línguas, em acordo com a proposta de Chomsky (1989), de que toda parametrização nas gramáticas residiria em seus sistemas de categorias funcionais; e

(b) a hipótese maturacional, segundo a qual os princípios linguísticos são geneticamente programados para emergir em diferentes estágios de maturação (cf. BORER & WEXLER, 1987; CINQUE, 1988). A primeira hipótese prevê a aquisição dos núcleos lexicais anteriormente aos funcionais, uma vez que aqueles seriam determinados pelos princípios inatos da GU e estes, a partir da experiência linguística, permitindo, assim, a fixação dos parâmetros específicos da língua a ser adquirida. A segunda hipótese prevê que os princípios que permitem à criança formar estruturas temáticas-lexicais seriam ativados, aproximadamente, aos 20 (vinte) meses, enquanto os princípios que permitem à criança formar estruturas funcionais não temáticas seriam ativados, aproximadamente, aos 24 (vinte e quatro) meses.

Para Radford (1990), embora tais hipóteses deem conta dos dados no que tange aos dois períodos principais de aquisição da linguagem, nenhuma das duas prevê uma ordem de aquisição dessas categorias. Sendo assim, a expectativa é que C, T e AGR sejam adquiridos no mesmo estágio de desenvolvimento, de forma paralela, uma vez que não há evidência de que qualquer um dos três seja intrinsecamente mais complexo do que o outro. Desse modo, aos 2 (dois) anos, um sistema rudimentar de C, T e AGR já estaria desenvolvido, sendo os desvios aparentes uma mera análise equivocada de certas propriedades dos sistemas funcionais.

Cabe ressaltar que, segundo Wexler (1996, p.125), o método de correlacionar a morfologia verbal à ordem das palavras nas produções das crianças é poderoso, por evidenciar que as crianças de pouca idade (antes dos 2 (dois) anos) sabiam muitos dos princípios da GU responsáveis pela estrutura sentencial e flexional. Isso porque, como Wexler (1994, p.307) defende, “perguntar se uma criança sabe os processos que regem a flexão é, em parte, perguntar se ela conhece o movimento nuclear, em particular, o movimento dos verbos e outros núcleos verbais, e os processos que regem o movimento nuclear”. O fato de uma criança saber muito sobre a GU já nos estágios iniciais de aquisição da linguagem seria consistente com a existência de um programa genético, subjacente à GU.

Nessa perspectiva, Deprez e Pierce (1993) recorreram a dados de aquisição de linguagem para fornecer suporte ao modelo de princípios e parâmetros de Chomsky

(1981, 1986), demonstrando, ainda, que as projeções funcionais desempenhariam alguma função já nas etapas iniciais do desenvolvimento sintático. Com base nas hipóteses de que o sujeito assume posição interna a VP e de que a morfologia flexional determinaria as opções paramétricas de movimento do verbo – em conformidade com Pollock (1989) –, as autoras analisaram dados de inglês, francês, alemão e sueco no que tange à posição do sujeito e à marcação de negação.

Ao analisar produções como “*No I see truck*”⁴⁵, Deprez e Pierce (1993) assumem que as negativas de início de sentença são situadas em uma posição sentencial interna, sem distinções entre a gramática adulta e a infantil. Seguindo Pollock (1989), as autoras defendem que a negação forma parte das projeções flexionais da sentença, gerada abaixo de IP e acima de VP (DEPREZ & PIERCE, 1993, p.27). Logo, ao produzir sentenças como a supracitada, a criança não estaria falhando na descida da negativa, mas, sim, na elevação do sujeito da posição interna ao VP para uma posição Spec superior. Erros como “*He no bite you*” e “*I no want envelope*”⁴⁶ forneceriam suporte para refutar a hipótese de que a partícula negativa não se encontrava em CP. Assim, as autoras recorrem à atribuição de caso nominativo sob regência de Infl, sugerindo que esta seria uma opção inicial na gramática da criança.

As produções de sujeito nulo com Neg-inicial ocorreriam após os sujeitos explícitos internos a VP pararem de ser produzidos, o que sugere uma dissociação entre a atribuição de Caso nominativo sob a regência de Infl e o licenciamento de sujeitos nulos, que se alteraria conforme Infl ganha traços ϕ no curso do desenvolvimento do inglês. Os dados comparativos sobre a aquisição da negação mostram que Neg é situado abaixo de IP na gramática inicial. A evidência para isso vem da observação de que a negativa das crianças falantes de inglês nunca emergia à esquerda de um auxiliar e de que a negativa das crianças falantes de francês, geralmente, ocorria à direita o verbo elevado, como evidência do movimento de V para I no francês inicial. As autoras consideram, porém, que a ausência de elevação obrigatória do sujeito não pode ser atribuída à ausência da projeção de Infl, defendendo

⁴⁵ Pode-se considerar como glosa em português: [Não eu ver caminhão].

⁴⁶ Pode-se considerar como glosa em português: [Ele não morder você] e [Eu não quer envelope]

que esse nódulo seria, de fato, projetado desde o início do desenvolvimento gramatical. A possibilidade de manutenção dos sujeitos na posição interna ao VP na estrutura-S diferenciaria a gramática da criança em relação à do adulto.

No alemão inicial, a combinação do frequente posicionamento verbo final com o frequente posicionamento Neg inicial é interpretada como um atraso no desenvolvimento do movimento V para C, assim como nas interrogativas do francês e inglês inicial. Esse atraso poderia ser atribuído à ausência de categorias funcionais, conforme Guilfoylle e Noonan (1988) e Radford (1990), que defendem que a fala inicial das crianças não evidencia qualquer projeção funcional. Segundo Guilfoylle e Noonan (1988), nos estágios iniciais de aquisição, com ausência de projeções funcionais, embora alguns princípios se apliquem no vácuo, as estruturas nunca violariam princípios da GU. Para Radford (1990), haveria três estágios na aquisição inicial do inglês. O primeiro estágio seria acategorial. O segundo estágio seria categorial, porém restrito às categorias lexicais, que englobariam as projeções das categorias de nome (N), verbo (V), adjetivo (A) e preposição (P). A etapa final de aquisição das categorias funcionais DP, IP e CP estaria diretamente relacionada à aquisição de outras estruturas, como o uso do possessivo ('s) do inglês e dos pronomes que marcam caso (por exemplo, *him*).

Porém, Deprez e Pierce (1993) se afastam das hipóteses pertinentes à vertente maturacional de aquisição da linguagem, alegando que o atraso na consistência das produções não resulta da total ausência da projeção de C, pois se observam, ainda, movimentos *wh*- bem-sucedidos em períodos bastante iniciais da aquisição. Então, as autoras defendem que o atraso resulta do caráter distintivo do movimento do verbo para C. Em contraste com o movimento de V para I, o movimento de V para C envolveria substituição em vez de adjunção, conforme Rizzi e Roberts (1989 *apud* DEPREZ & PIERCE, p.62), e nunca seria diretamente motivado por considerações morfológicas, de modo que, quando ele não ocorre, nenhum afixo – realizado abstrata ou fonologicamente – permanece impedido de se mover.

Wexler (1994, p.306) assume que as representações das crianças são representações consistentes com a GU, embora as “capacidades gramaticais

necessitem amadurecer”, em conformidade com a proposta da GU restrita à Maturação (BORER & WEXLER, 1988, 1992 *apud* WEXLER, 1994). Isso significa que alguns processos podem estar ausentes, mas as crianças não produzirão representações incorretas, como, por exemplo, marcar com Tempo Passado um verbo que se refira ao presente. Sendo assim, a opcionalidade típica da produção das crianças, como a produção alternada da forma nua e finita do verbo em orações principais, constitui um desafio teórico que o autor se propõe a analisar. Para dar conta de dados como o de Pierce (1989), segundo o qual a distribuição de verbos finitos e infinitivos em relação ao *pas* ocorre da forma apresentada no quadro 9, a seguir, Wexler (1994) propõe a existência do estágio do infinitivo opcional, assumindo que: (a) há orações principais com verbos finitos; (b) há orações principais com verbos infinitivos e (c) apesar disso, as crianças sabem a diferença entre os verbos finitos e infinitivos (Wexler, 1996, p.126).

Quadro 9: Distribuição de verbos em relação ao *pas*, conforme Pierce (1989)

	[+finito]	[-finito]
<i>pas</i> verbo	11	77
verbo <i>pas</i>	185	2

Retomando Pollock (1989) e Emonds (1976), Wexler (1994, p.335) remonta o caso de tanto V se elevar até I (como no francês) quanto I descer até V (como no inglês). Assumindo essa possibilidade, conforme Chomsky (1992), segundo o qual cada movimento envolve um passo, sendo nenhum dos dois preferidos, a opção pela elevação de V até I é justificada com base no Princípio da Economia, além da assunção de que verbos com marcação de Tempo devem ter escopo sobre VP em LF. O autor argumenta que, uma vez que [-finito] não tem papel em LF, ele seria deletável. Então, I não necessitaria subir, novamente, após descer, em LF. Portanto, a descida até V e a elevação até I seriam, ambas, derivações de um único passo, igualmente custosas. Assim, Wexler (1994, p.336) explica o comportamento do estágio infinitivo opcional, sendo a subida de V até I interpretada como uma forma finita e a descida de I para V interpretada como uma forma infinitiva. Complementando, o autor aborda o

comportamento do verbo nas orações negativas, em inglês, argumentando que I não desce em torno de Neg – em vez disso, *do* é inserido –, mas a criança conheceria a propriedade que previne o I de se mover em torno da partícula de negação, logo, “quando a partícula *not* está presente, o opcional infinitivo infantil não pode elevar V” (WEXLER, 1994, p.337).

Numa segunda perspectiva, desconsiderando a possibilidade de descida de I até V, conforme Chomsky (1992), Wexler (1994, p.340) afirma que os traços dos núcleos funcionais como AGR e T podem ser fortes, visíveis em PF, ou fracos, invisíveis em LF e, sob a égide do Princípio da Economia/Procrastinação, esses traços só seriam lidos em LF, sendo eliminadas as descidas e todo movimento realizado para uma posição superior. Os auxiliares *be* e *have* seriam semanticamente vazios, logo, invisíveis em LF, embora seus traços tenham que ser checados para garantia de uma derivação bem formada. Sendo assim, a justificativa para duas formas de AGR para as formas finitas seria a de que, nesse estágio, o T seria essencialmente pleonástico. Como os traços T não seriam reconhecidos, ambas as formas seriam tomadas como +AGR, porém uma forte – com concordância e movimento explícitos – e outra fraca – sem concordância e movimento explícitos. Tempo seria subespecificado (WEXLER, 1996, p.130), de modo que as orações infinitivas seriam fixadas pelo contexto, em detrimento de TP. Em uma sentença como “*She is eating*”, “*be*” seria adicionado quando é necessário um verbo para checagem de Tempo (WEXLER, 1996, p.137), o que não poderia ser feito pelo verbo principal. Considerando-se a disponibilidade do princípio da Opcionalidade, se Tempo não for escolhido para a representação do progressivo, em cumprimento à condição de Economia, “*be*” seria omitido, já que seu papel sintático de checagem de traços não teria motivação.

É importante destacar que, embora as propostas clássicas de aquisição da linguagem considerem a existência do nódulo AGR, o que era consensual até a década de 90, Chomsky (2005) passa a prever que C seja o locus de traços- ϕ e que T herde esses traços. Pelo trecho a seguir, é possível compreender o novo paradigma estabelecido:

T funciona no sistema de Caso-concordância somente se é selecionado por C, que, no caso, também está completo. Além disso, somente neste caso, T tem as propriedades semânticas do verdadeiro Tempo. Essas não podem ser adicionadas pelos traços- ϕ , que são não interpretáveis; eles devem, portanto, ser adicionados por C. Então, T entra na checagem de traços somente na configuração C-T. (CHOMSKY, 2004, p.13 – tradução nossa)

A partir dessa assunção, Ouali (2011) se propõe a unificar os fenômenos de concordância, aparentemente disparates, como a concordância entre sujeito e verbo, e argumentar que a teoria da herança de traços, no curso da derivação, permite três mecanismos possíveis teoricamente. Traços não interpretáveis em PF, como os traços- ϕ , e traços não interpretáveis em LF, como Caso em DP, fazem com que a derivação falhe. Tomando a proposta de Chomsky (2004, 2005, 2006) de que T herda os traços- ϕ de C, Ouali (2011, p.173) argumenta que a hipótese de que C é primeiro concatenado do léxico, abarcando os traços- ϕ , permite três possibilidades lógicas, quais sejam: (a) C transfere seus traços- ϕ para T (DOAR), para declarativas do inglês, (b) C não transfere seus traços- ϕ para T (MANTER), para interrogativas *wh-*, e (c) C transfere seus traços- ϕ para T e mantém uma cópia (COMPARTILHAR), configurando o último recurso, por se tratar do fenômeno mais custoso.

Segundo Baker (2008, p.626), “os traços- ϕ são deletados, juntamente com os traços semânticos (definidores do escopo), nas cópias em um movimento em cadeia”. Porém, Chomsky (2005, p.14) assume que “a distinção especificador-complemento perde significância, exceto pelo fato de que o complemento do núcleo H deveria ser o único domínio acessível para operações direcionadas por H”. Assim, “‘complemento’ e ‘especificador’ são apenas notações para CONCATENAR inicial e CONCATENAR tardio”. Um traço [-interpretável] funciona como uma sonda, em busca de um traço do mesmo tipo, alvo, para que se estabeleça a operação CONCORDAR. Quando C é concatenado, seus traços- ϕ [-interpretáveis], se não forem transferidos para T, tornarão C ativo e, então, como sonda do sujeito, como representado na figura 12, a seguir:

Figura 12: CONCATENAR, o sujeito e os traços- ϕ

Neste capítulo, expuseram-se as principais propostas relacionadas a Tempo e Aspecto como núcleos sintáticos distintos na configuração sentencial e as diferentes vertentes teóricas acerca da emergência dessas categorias. Sendo assim, no próximo capítulo, pode-se dedicar à apresentação da metodologia adotada nesta tese.

4 METODOLOGIA

Tendo em vista o objetivo geral da presente tese, que é entender como Tempo e Aspecto estão representados na mente humana a partir da análise das etapas iniciais do processo de aquisição de linguagem, optou-se por realizar um estudo de caso, que conta com a análise de dados longitudinais de fala espontânea e semiespontânea de uma criança, acompanhada dos 09 (nove) aos 29 (vinte e nove) meses.

Neste capítulo, apresentam-se as opções metodológicas adotadas nesta tese. Na seção 4.1, aborda-se o tipo de estudo realizado; na seção 4.2, apresenta-se o indivíduo selecionado para o estudo de caso em tela e, na seção 4.3, detalham-se os procedimentos adotados neste trabalho.

4.1 Tipo de Estudo

Nesta tese, optou-se por estudar a linguagem em seus estágios iniciais com o intuito de angariar dados para a análise das propostas teóricas no que tange à forma como o conhecimento de aspecto gramatical é representado, no nível da mente, por um adulto. O estudo de gramáticas desviantes – entendidas como fruto do processo de aquisição e perda da linguagem – é de extrema relevância para a avaliação das propostas acerca da gramática mental dos indivíduos normais.

No caso de gramáticas desviantes, estudos de grupo e estudos de caso fornecem diferentes perspectivas. Segundo Grodzinsky *et al.* (1999) e Draai e Grodzinsky (2004), estudos de grupo representam ferramenta fundamental para o estabelecimento de um padrão de regularidade que caracterize o desvio em questão. Para eles, a análise do desempenho de determinado paciente, de forma individual, pode promover uma visão distorcida da patologia. Todavia, Berndt e Caramazza (1999) defendem que esse tipo de estudo pode propiciar generalizações ilusórias. Nessa mesma direção, Novaes (2004) defende que os estudos de caso na neuropsicologia, pois as análises individuais permitem detectar padrões específicos de dissociação que poderiam ser mascarados dentro de um grupo. A partir de seu estudo sobre o sujeito

nulo no Português do Brasil, Novaes (2004) constatou que a média dos resultados obtidos sinalizavam uma homogeneidade que, analisada de forma isolada, poderia camuflar especificidades relevantes para o estudo. Como o presente trabalho se centra no exame de propriedades específicas – Tempo e Aspecto – e de suas relações, optou-se por um estudo de caso, recorrendo-se, porém, a determinados métodos de análise quantitativa.

4.2 Indivíduo selecionado

O indivíduo selecionado para esta pesquisa é uma criança do sexo feminino, que é denominada AV no presente trabalho. AV foi acompanhada desde o seu nascimento. O pai tem ensino superior incompleto e a mãe é mestre.

É filha única por parte de mãe e possui um irmão, 3 (três) anos mais velho que ela, com o qual tem contato 2 (duas) vezes por mês, durante os finais de semana. Apesar do escasso contato, o irmão representa um incentivo ao seu desenvolvimento. Ele apresenta uma fala fluente, com estruturas sintáticas complexas; gosta de ler livros infantis, desenhar e brincar com bonecos e animais, encenando com essas personagens pequenas histórias.

AV mora em bairro de classe média-alta, com o pai e a mãe. No mesmo prédio, vivem seus avós. Até os 9 (nove) meses, AV teve contato intenso diário com a mãe, que gozava de sua licença maternidade/aleitamento. Depois disso, de dia, durante a semana, enquanto a mãe e o pai trabalham, a avó é responsável por ela.

Embora tenha contato diário com crianças de diferentes faixas etárias de seu condomínio desde os 10 (dez) meses, convive, majoritariamente, com adultos. Dos 7 (sete) aos 16 (dezesesseis) meses, praticou natação para bebês, em que o bebê recebe estímulos relacionados ao desenvolvimento das habilidades psicomotoras, cantando, dançando e realizando movimentos em sincronia com a acompanhante (mãe ou avó). Depois disso, passou a frequentar um espaço de desenvolvimento infantil, que toma com base a prática psicomotora *Aucouturier*, por 1 (uma) hora, 2 (duas) vezes por semana.

4.3 Procedimentos

A fim de investigar a manifestação da expressão linguística de Tempo e Aspecto, a proposta inicial desta pesquisa era adotar um experimento a partir da observação de cenas de desenhos animados. A proposta desse experimento era a apresentação de cenas curtas, com menos de 01 (um) minuto de duração, que elicitassem a combinação do aspecto gramatical perfectivo com aspecto lexical de traço atélico e do imperfectivo contínuo com aspecto gramatical de traço télico. Desse modo, esperava-se reunir dados capazes de pôr à prova a hipótese de que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto inerentes ao verbo e, assim, permitir elucubrações acerca do *status* do Aspecto, enquanto categoria da camada flexional ou não, e sua associação com a categoria de Tempo. Todavia, além de terem sido encontradas dificuldades no processo de seleção das cenas de desenho animado, após a aplicação de uma testagem preliminar do experimento com duas crianças de 20 (vinte) meses de idade, verificou-se que as crianças ainda não se mantinham atentas o suficiente para a exibição dos trechos de vídeos selecionados nem correspondiam prontamente aos comandos realizados.

A partir dessa experiência, optou-se pela coleta de dados espontâneos e semiespontâneos, com elicitación a partir de histórias infantis e de um quebra-cabeça, que se mostrou mais adequada para a idade almejada neste estudo. Além do quebra-cabeça, selecionaram-se 3 (três) livros, cujas fotos constam nos anexos de 1 a 5. No anexo 1, visualiza-se o grupo de recursos adotados nas produções semiespontâneas. No anexo 2, exibe-se um quebra-cabeça, que representava as cenas principais de “Os três porquinhos”. No anexo 3, exibe-se o livro “Os três porquinhos”, que elicitava, principalmente, verbos de aspecto lexical culminação e processo culminado, em contexto progressivo e perfectivo, no que tange à construção das casas e sua posterior destruição pelo lobo-mau. No anexo 4, exibe-se o livro “Não vou dormir”, que elicitava verbos de atividade, em contexto progressivo, e o verbo “dormir”, com caráter de culminação, compatível com aspecto gramatical perfectivo. No anexo 5, exibe-se o livro “Historinhas para dormir”, que, em contraste com “Não vou dormir”, elicitava o verbo “dormir” em contexto progressivo. Portanto, as histórias elicitavam a produção dos

diferentes tipos de aspecto lexical e gramatical, de forma equilibrada, tomando como recurso as imagens disponíveis nos livros de história e no quebra-cabeça. Todas as coletas ocorreram no ambiente domiciliar da criança. As produções de AV foram registradas com um gravador da marca Sony, modelo IC Recorder, ou com a câmera de 5 (cinco) MegaPixels, acoplada ao celular Nokia, modelo Lumia 710 (setecentos e dez).

As produções das etapas de produção mais iniciais eram escassas. Portanto, optou-se por ilustrá-las somente de forma representativa, a partir de exemplos que permitissem a compreensão do estágio de produção em que a criança se encontrava. A partir do 20º (vigésimo) mês, AV apresentava produções mais consistentes, com a presença de verbos. Sendo assim, os registros selecionados para análise nesta tese se sucederam desta idade, de 20 (vinte) meses até os 29 (vinte e nove) meses, e foram transcritas retratando da forma mais fiel possível a produção da criança, assemelhando-se, inclusive, a uma transcrição fonética em alguns momentos. Selecionaram-se para análise as produções verbais espontâneas e consideradas semanticamente compreensíveis. As produções que ocasionaram dúvidas quanto a representar ou não uma produção sem carga semântica foram desconsideradas, porém, destacadas em itálico nas transcrições e as produções que poderiam gerar dúvida de compreensão ao leitor estão acompanhadas de uma “tradução”, imediatamente ao lado, entre parêntesis. Todas as transcrições foram organizadas por idade, conforme se explicita no próximo capítulo, em que se apresentam os resultados obtidos a partir desses procedimentos.

5 RESULTADOS

Neste capítulo, apresentam-se os dados oriundos de situações de produção espontânea e semiespontânea. Na seção 5.1, intitulada “Análise de dados”, apresentam-se considerações gerais sobre os dados, determinadas opções de classificação das expressões verbais e a análise das produções no que tange a modo, aspecto gramatical, aspecto lexical e Tempo. Na seção 5.2, intitulada “Discussão dos resultados”, discutem-se os resultados, buscando formular uma proposta como resposta às hipóteses postas à prova nesta tese, na subseção 5.2.1, intitulada “Sobre a Hipótese A”, debatem-se as questões concernentes à hipótese A, de que os morfemas de tempo e aspecto refletem apenas os traços de aspecto inerentes ao verbo nos primeiros estágios de aquisição, e, na subseção 5.2.2, intitulada “Sobre a Hipótese B”, debatem-se as questões concernentes à hipótese B, de que os traços de Tempo e Aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial.

5.1 Análise dos dados

Nesta seção, apresenta-se a análise dos dados, levando em conta as seguintes variáveis linguísticas: modo, aspecto lexical e aspecto gramatical e Tempo. Para o presente estudo, realizou-se coleta de dados dos 9 (nove) aos 29 (vinte e nove) meses, todavia, descartaram-se os materiais em que não houve aparição de verbos, haja vista o objetivo estabelecido para esta tese, de entender como Tempo e Aspecto estão representados na mente humana a partir da observação do processo de aquisição dos morfemas de tempo e aspecto. Assim, optou-se por utilizar como *corpus* principal para análise quantitativa dos dados, no que tange a Modo, aspecto lexical, aspecto gramatical e Tempo, as transcrições referentes ao período de 20 (vinte) a 29 (vinte e nove) meses, por julgar-se que essa seleção seria suficiente para representar a produção de AV nas etapas iniciais de produção da morfologia verbal. Apesar do recorte estabelecido, os dados da produção linguística inicial de AV – anterior aos 20 (vinte) meses – são apresentados, a seguir, de forma ilustrativa, em etapas que possuíam características comuns, de acordo com a seguinte periodicidade: de 0 (zero)

a 11 (onze) meses; de 12 (doze) a 17 (dezesete) meses; e a partir de 18 (dezoito) meses. As duas primeiras fases são descritas brevemente, com o intuito de permitir uma compreensão abrangente do desenvolvimento da linguagem de AV.

- Período de 0 (zero) a 11 (onze) meses

Até os 11 (onze) meses de idade, a produção linguística de AV era composta, basicamente, por balbucios. A produção de palavras era escassa, restringindo-se a nomes e onomatopeias exercendo função nominal. Exemplos típicos de sua produção são exibidos a seguir:

- (1) Mamã (9 meses) [mamãe]
- (2) Quá (10 meses) [pato]

- Período de 12 (doze) a 17 (dezesete) meses

Dos 12 (doze) aos 17 (dezesete) meses, houve um refinamento na produção fonética de AV, o que acompanhou a repetição de sons produzidos por adultos de forma sequencial. O conjunto de nomes que compõe o léxico de AV se expandiu significativamente. AV iniciou, ainda, a produção de verbos no Modo Imperativo. No Modo Indicativo, destaca-se, ainda, a produção da morfologia de aspecto gramatical perfectivo com o verbo “acabar”, exclusivamente, utilizado de forma específica e única para se referir ao término de desenhos, vídeos e livros infantis. Exemplos típicos de sua produção são apresentados a seguir:

- (3) A pai (15 meses) [o papai]
- (4) Ah, dá (16 meses) [me dá]
- (5) Ambô (16 meses) [acabou]
- (6) Água (16 meses)
- (7) Toma (17 meses)

- Período a partir dos 18 (dezoito) meses

Após completar 18 (dezoito) meses, AV passou a produzir mais verbos no perfectivo. A replicação de enunciados produzidos por adultos também se intensificou. Ao fim do período, começou a agrupar palavras com o intuito de descrever eventos, ainda que sem manifestação morfológica de Tempo e Aspecto, como se pode observar nos exemplos a seguir:

(8) M: Ih! Pulô!

AV: **Puô!** (20 meses) [pulou]

(9) Mamãe, papai **didi'** a cahu. (21 meses) [Mamãe, papai está dirigindo o carro.]

(10) M: O que a neném tá fazendo? (referindo-se a um quadro em que um bebê dorme)

AV: Neném **mimi'**. (22 meses) [O neném está dormindo.]

A partir dessa etapa, coletaram-se os principais dados desta tese⁴⁷, no período referente à idade de AV dos 20 (vinte) aos 29 (vinte e nove) meses. A transcrição desses dados está disponível nos anexos de 6 a 10 deste trabalho. No anexo 6, disponibilizam-se as transcrições de fala de AV à idade de 20 (vinte) meses; no anexo 7, à idade de 21 (vinte e um) meses; no anexo 8, à idade de 24 (vinte e quatro) meses; no anexo 9, à idade de 25 (vinte e cinco) meses; no anexo 10, à idade de 26 (vinte e seis) meses; no anexo 11, à idade de 29 meses.

A fim de permitir uma análise mais detalhada do *corpus* referente ao período dos 20 (vinte) aos 29 (vinte e nove) meses, os resultados foram tratados em forma de quadros: o primeiro, disponível no anexo 12, exhibe dados detalhados sobre cada produção verbal e suas correspondentes classificações no que tange a Modo, Tempo, aspecto gramatical e aspecto lexical; o segundo, disponível no anexo 13, classifica a sentença em que os verbos foram produzidos como afirmativa, interrogativa ou negativa, destacando se houve produção de argumento externo e interno, o que é

⁴⁷ Os exemplos de produção de caráter estritamente nominal não foram incluídos na análise de resultados desta tese, pelo fato de não contarem com produção de morfologia verbal. Ressalta-se, todavia, que as produções verbais sem marcas morfológicas são contempladas no capítulo 5.

relevante para a discussão dos resultados que ocorre na seção 5.2; e o terceiro, disponível no anexo 14, exhibe dados quantitativos sobre as combinações entre aspecto lexical e aspecto gramatical em cada idade que compõe o *corpus* analisado.

Inicialmente, cabe destacar que todos os verbos produzidos por AV na amostra são semanticamente pertinentes em relação à situação vivenciada pela criança, assim como as escolhas relacionadas a Tempo, aspecto lexical e gramatical. Em segundo lugar, é importante ressaltar que, para consolidação dos gráficos, optou-se por abarcar as formas gerundivas, como “dumindo”, e suas variáveis. Essa opção se justifica pelo fato de se ter observado, em registro, realizado aos 21 (vinte e um) meses de AV, a produção da forma “mimi”, após elicitación sobre o que um bebê estaria fazendo, mediante apresentação de um quadro de um bebê dormindo, conforme apresentado no exemplo 10 dos resultados, como ilustrativa das produções sem marca de Tempo ou Aspecto, aos 18 (dezoito) meses.

Ressalta-se, também, que, nesta análise, considerou-se apenas a distinção entre aspecto gramatical Perfectivo e Imperfectivo, sem se ater às subdivisões do Imperfectivo (habitual *versus* contínuo, que se desdobra em não progressivo *versus* progressivo). Todavia, essa divisão é tratada na seção 5.2, durante a discussão dos resultados. Portanto, as produções verbais de Tempo Presente foram classificadas como indicativas de aspecto gramatical imperfectivo, considerando-se as indicações de Comrie (1985), de que esse Tempo é descrito a partir dos traços de aspecto gramatical contínuo progressivo ou não progressivo, podendo, ainda, ser utilizada com sentido habitual.

Optou-se, ainda, por considerar apenas uma ocorrência representativa de cada verbo por texto transcrito. Isso se justifica por conta do número exacerbado de repetições realizadas pela criança ao produzir cada verbo e o eminente interesse por capturar características gerais desses verbos em relação aos diferentes contextos de produção e, principalmente, às combinações entre aspecto lexical, gramatical e Tempo. Todavia, a fim de fornecer uma visão global do *corpus* analisado, o gráfico 1 indica o quantitativo total de verbos produzidos em cada idade, desconsiderando repetições.

Gráfico 1: Ocorrências de verbos por idade

Dos 20 (vinte) aos 24 (vinte e quatro) meses, AV mantém a produção média de 2 (dois) verbos distintos por transcrição, aumentando para 7 (sete) ocorrências aos 25 (vinte e cinco) meses e, posteriormente, para 15 (quinze) ocorrências aos 29 (vinte e nove) meses. Embora se observe uma queda no número de produções verbais aos 26 (vinte e seis) meses, os trechos representativos desse período são oriundos de produções espontâneas pontuais, de curta duração, mas foram selecionados como recorte por representarem uma produção mais densa de AV no que tange à ocorrência de verbos em um curto trecho. Logo, considera-se o gráfico 1 indicativo do progressivo crescimento do número de verbos produzidos por AV que são objeto deste trabalho, o que pode ser interpretado como evidência de que a criança se encontrava nos estágios iniciais do seu processo de aquisição da linguagem no que tange à produção dos morfemas de tempo e aspecto. Nesse gráfico, desconsideraram-se as ocorrências de verbos no Modo Imperativo, uma vez que não representam o foco de análise deste trabalho. Todavia, o gráfico 2 exibe quantitativo de ocorrências verbais classificadas por modo.

Gráfico 2: Ocorrências de modo

A partir do gráfico 2, observa-se que 88% (oitenta e oito por cento) das ocorrências de verbos do corpus sinalizam Modo Indicativo e 12% (doze por cento) sinalizam Modo Imperativo, o que representa um quantitativo significativamente baixo de incidência. Sendo assim, mostra-se relevante uma análise da distribuição dessas ocorrências por idade, a partir do gráfico 3.

Gráfico 3: Distribuição das ocorrências de modo, por idade

Apesar de, no período de 12 (doze) a 17 (dezesete) meses, não representado nesse gráfico, haver indicação de forte produção do Modo Imperativo, a partir do gráfico 3, observa-se que, aos 20 (vinte) meses, as ocorrências de verbos distintos no Modo

Imperativo e no Modo Indicativo se equiparam, em número. Nas transcrições concernentes à idade de 21 (vinte e um), 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco) meses, não há ocorrência de verbos no Modo Imperativo. Depois disso, somente se observam ocorrências do Modo Imperativo aos 26 (vinte e seis) meses e aos 29 (vinte e nove) meses: 1 (uma) única ocorrência em cada período, sendo a do último encontrada em um contexto com 15 (quinze) ocorrências de verbos no Modo Indicativo, o que significa que a produção do Imperativo configurou pouco mais de 5% (cinco por cento) das produções verbais do período.

Todavia, conforme já exposto, o objeto de análise desta tese são as produções verbais do Modo Indicativo, uma vez que se deseja investigar Tempo e aspecto gramatical e, no período de produção investigado, não há, ainda, ocorrências de verbos no modo subjuntivo, que seria o outro modo – além do Modo Indicativo – capaz de expressar informações concernentes a essas categorias. Sendo assim, a partir da seleção das produções verbais de Modo Indicativo, analisou-se a distribuição das ocorrências de aspecto lexical, aspecto gramatical e Tempo. Primeiramente, analisa-se a expressão de aspecto, conforme se observa nos gráficos 4 e 5, a seguir, que demonstram a distribuição das constelações verbais quanto ao aspecto lexical e ao aspecto gramatical, respectivamente.

Gráfico 4: Distribuição das ocorrências de aspecto lexical

A partir do gráfico 4, observa-se, quanto ao aspecto lexical, que 33% (trinta e três por cento) das ocorrências caracterizavam estados; 27% (vinte e sete por cento), culminações; 23% (vinte e três por cento) caracterizavam atividades; e 17% (dezesete por cento), processos culminados. Observa-se, portanto, um percentual maior de ocorrências de estado e culminações, sendo o aspecto lexical processo culminado aquele que apresentou menor percentual de ocorrências. É interessante, então, considerar-se a natureza complexa dos processos culminados, reunindo características típicas das atividades às de culminação, conforme já detalhado no capítulo 2 da presente tese.

Gráfico 5: Distribuição das ocorrências de aspecto gramatical

A partir do gráfico 5, observa-se, quanto ao aspecto gramatical, que 63% (sessenta e três por cento) das ocorrências de verbos apresentaram morfologia de aspecto gramatical imperfeito e 37% (trinta e sete por cento) apresentaram morfologia de aspecto gramatical perfeito. Para melhor compreensão das características do aspecto lexical e gramatical, é importante que se analise a associação entre esses tipos de aspecto. Os gráficos 6 e 7 demonstram a associação entre aspecto lexical e aspecto gramatical, considerando o *corpus* analisado de forma global, com enfoque nas ocorrências de morfologia de aspecto gramatical imperfeito e perfeito, respectivamente.

Gráfico 6: Associação entre aspecto lexical e aspecto gramatical imperfeito

Observa-se, no gráfico 6, que as produções verbais que apresentaram morfologia de aspecto gramatical imperfeito tinham como aspecto lexical: estado, em 53% (cinquenta e três por cento) das ocorrências; atividade, em 31% (trinta e um por cento) das ocorrências; e processo culminado, em 16% (dezesseis por cento) das ocorrências. Constata-se, assim, que AV combina a morfologia de imperfeito, de forma mais intensa, com o aspecto lexical estado; com menos intensidade, com o aspecto lexical atividade; e, por fim, apresentando número de ocorrências correspondente a menos de 1/3 (um terço) daquela observada com o aspecto lexical estado, com o aspecto lexical processo culminado. Ressalta-se que não houve associação entre morfologia de imperfeito e verbos de aspecto lexical culminação. Estado, atividade e processo culminado possuem uma propriedade semântica em comum – a duratividade –, que demonstra compatibilidade com a característica inerente ao aspecto gramatical imperfeito de ressaltar a existência de estágios internos à situação.

Gráfico 7: Associação dos tipos de aspecto lexical ao aspecto gramatical perfectivo

No gráfico 7, observa-se que as produções verbais que apresentaram morfologia de aspecto gramatical perfectivo tinham como aspecto lexical: culminação, em 73% (setenta e três por cento) das ocorrências; processo culminado, em 18% (dezoito por cento) das ocorrências; e atividade, em 9% (nove por cento) das ocorrências – que corresponde, todavia, a uma única ocorrência. Logo, o perfectivo se associa, de forma mais proeminente, ao aspecto lexical culminação e não se associa com nenhuma manifestação verbal do aspecto lexical estado. É interessante destacar, ainda, que, segundo Smith (1991), os tipos de aspecto lexical culminação e processo culminado possuem em comum a propriedade semântica de telicidade. Ao se analisarem as correlações com foco no aspecto lexical, conforme se observa no gráfico 8, tem-se uma visão mais clara dessas combinações.

Gráfico 8: Associação entre aspecto lexical e aspecto gramatical

No gráfico 8, focalizam-se os quatro tipos de aspecto lexical – estado, atividade, processo culminado e culminação –, apontando a morfologia de aspecto gramatical a que se correlacionaram na produção de AV. Observa-se que 100% (cem por cento) das produções verbais que indicavam aspecto lexical estado se associaram à morfologia de aspecto gramatical imperfectivo e 100% (cem por cento) das produções verbais que indicavam aspecto lexical culminação se associaram à morfologia de aspecto gramatical perfectivo. Aproximadamente, 85% (oitenta e cinco por cento) das produções verbais que indicavam aspecto lexical atividade associaram-se à morfologia de aspecto gramatical imperfectivo e 15% (quinze por cento) – correspondentes a uma única ocorrência – associaram-se à morfologia de aspecto gramatical perfectivo. Ainda, 60% (sessenta por cento) das produções verbais que indicavam aspecto lexical processo culminado associaram-se à morfologia de aspecto gramatical imperfectivo e 40% (quarenta por cento) à morfologia de aspecto gramatical perfectivo. Logo, atividade e processo culminado se associaram tanto à morfologia de aspecto gramatical imperfectivo quanto de perfectivo.

A fim de permitir ponderações relacionadas ao caráter do aspecto gramatical durante as primeiras etapas do processo de aquisição da linguagem, os gráficos 9 e 10, a seguir, detalham os períodos em que as combinações entre aspecto lexical e aspecto gramatical ocorreram.

Gráfico 9: Aspecto lexical associado ao aspecto gramatical, por idade

A partir do gráfico 9, pode-se observar a distribuição dos tipos de aspecto lexical em relação à morfologia de aspecto gramatical – perfectivo ou imperfectivo –, por idade de produção. Nas produções referentes às etapas de 20 (vinte) e 21 (vinte e um) meses, a morfologia de aspecto gramatical perfectivo e imperfectivo se associaram, respectivamente, com exclusividade, às constelações verbais indicativas de aspecto lexical culminação e estado, de forma equitativa. Essas combinações se mantêm ao longo dos meses, não sendo constatada associação entre a morfologia de aspecto gramatical imperfectivo e o aspecto lexical culminação nem entre a morfologia de aspecto gramatical perfectivo e o aspecto lexical estado, conforme apontado na análise dos gráficos 6 e 7 desta subseção. Aos 24 (vinte e quatro) meses, a morfologia de imperfectivo se associa, também, ao aspecto lexical atividade; e, aos 25 (vinte e cinco) meses, passa a se associar, ainda, ao aspecto lexical processo culminado, ao passo que a morfologia de perfectivo permanece se combinando, exclusivamente, com verbos de aspecto lexical culminação.

Sendo assim, a partir dos 25 (vinte e cinco) meses, AV já produz todos os tipos de aspecto lexical, associando-os, estritamente, a um tipo de aspecto gramatical: estado, atividade e processo culminado à morfologia de imperfectivo e culminação à morfologia de perfectivo. No último período analisado neste estudo, aos 29 (vinte e nove meses), observa-se a produção dos quatro tipos de aspecto lexical em maior

quantidade, sendo estado o tipo de aspecto lexical mais produzido, e mantendo o padrão de associação observado desde o início, com a importante inclusão da possibilidade de associação de processo culminado e atividade à morfologia de perfectivo, em quantidade proporcional ao número de ocorrências associadas à morfologia de imperfeito.

Gráfico 10: Distribuição das correlações entre aspecto lexical e gramatical, por idade

A partir do gráfico 10, obtém-se uma perspectiva longitudinal, permitindo observar tendências do comportamento de cada tipo de aspecto lexical no que tange à associação à morfologia de aspecto gramatical. O aspecto lexical estado é o único que aparece em todas as transcrições realizadas, associado, exclusivamente, à morfologia de imperfeito. Observa-se padrão semelhante quanto à associação do aspecto lexical culminação à morfologia de perfectivo, presente desde os primeiros registros de produção da criança analisados neste gráfico, embora não tenham sido capturadas ocorrências desse tipo de aspecto lexical nas transcrições referentes aos 24 (vinte e quatro) e 26 (vinte e seis) meses. O aspecto lexical de atividade tem sua primeira produção registrada aos 24 (vinte e quatro) meses, associado ao Imperfectivo; demonstra aumento progressivo no número de ocorrências no discurso de AV e, aos 29 (vinte e nove) meses, somente, associa-se, também, ao aspecto gramatical Perfectivo. Por fim, o aspecto lexical processo culminado é o que tem ocorrência mais tardia e em

menor número, aos 25 (vinte e cinco) meses, associado à morfologia de imperfectivo, e, assim como o aspecto lexical atividade, somente aos 29 (vinte e nove) meses, combina-se à morfologia de perfectivo. Destaca-se, assim, a estabilização das associações principais, com tendência ao aumento progressivo do número de ocorrências das combinações que emergiram primeiro.

Apresentadas as devidas análises referentes à expressão linguística de aspecto, o gráfico 11 apresenta a distribuição das ocorrências de Tempo.

Gráfico 11: Distribuição das ocorrências de Tempo

Observa-se que, do *corpus* analisado, 60% (sessenta por cento) das ocorrências de verbos indicam o Tempo presente; 37% (trinta e sete por cento) indicam o Tempo passado e 3% (três por cento), o Tempo futuro. No gráfico 12, analisa-se a distribuição das ocorrências de Tempo por idade.

Gráfico 12: Distribuição das ocorrências de Tempo por idade

No que tange à distribuição das ocorrências de morfologia de Tempo por idade, observa-se que, nas transcrições referentes à idade de 20 (vinte) e 21 (vinte e um) meses, há uma distribuição equilibrada das ocorrências verbais: metade, com morfologia de Tempo passado, e metade, com morfologia de Tempo Presente. Nos meses posteriores – dos 24 (vinte e quatro) aos 29 (vinte e nove) meses –, observa-se a prevalência da morfologia de Tempo Presente. Nas transcrições referentes à idade de 24 (vinte e quatro) e 26 (vinte e seis) meses, a associação do verbo à morfologia de Tempo Presente ocorre em 100% (cem por cento) das ocorrências desses períodos. Nas transcrições referentes à idade de 25 (vinte e cinco) e 29 (vinte e nove) meses, há presença da morfologia de Tempo Presente, em, respectivamente, 65% (sessenta e cinco por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento) das ocorrências verbais, aproximadamente. A morfologia de Tempo Futuro foi detectada em uma única ocorrência em todo o *corpus*, o que corresponde a pouco mais de 5% (cinco por cento) da transcrição referente à idade de 29 (vinte e nove) meses.

Por fim, cabe ressaltar que, no PB, os morfemas que expressam Tempo também expressam aspecto gramatical, mas a presente análise não se aprofunda no debate sobre a ocorrência de checagem de traços de Tempo ou aspecto gramatical pela criança nas etapas iniciais de aquisição da linguagem. Essa discussão acontece na próxima seção, em que se realiza uma discussão dos resultados, fornecendo uma

proposta teórica com base no referencial apresentado nos capítulos de 1 a 3 da presente tese.

5.2 Discussão dos resultados

Nesta seção, a discussão dos resultados se inicia pelo debate acerca das etapas iniciais da aquisição da linguagem, buscando-se caracterizar em que estágio de desenvolvimento AV se encontrava nas idades em que se realizaram os registros que compõem o *corpus* desta tese. Os resultados referentes a esses estágios de desenvolvimento são analisados à luz das seguintes hipóteses, colocadas à prova nesta tese:

- A. Os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo.
- B. Os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial.

Na subseção 5.2.1, a discussão toma por base os questionamentos referentes à hipótese A, de modo a fundamentar a discussão teórica referente à hipótese B, que ocorre na subseção 5.2.2, ambas considerando os três estágios de aquisição da linguagem.

É importante destacar que o *corpus* desta tese é composto por registros entre os 9 (nove) e os 29 (vinte e nove) meses, a partir dos quais foi possível identificar um período inicial não linguístico e os três estágios de desenvolvimento do período linguístico de aquisição da linguagem propostos por Quadros e Finger (2007), quais sejam: o estágio de uma palavra; o estágio de duas palavras e o estágio de combinações múltiplas. Segundo a caracterização de Sciar-Cabral (1977), detalhada no capítulo 3, no estágio de uma palavra, a criança produz nomes e verbos; no estágio de duas palavras, já distingue afirmativas, negativas e interrogativas, embora encontre dificuldades com a referência de sujeito, a 1ª e a 2ª pessoa do discurso; e, no estágio de combinações múltiplas, diferencia sentenças com e sem auxiliares, principalmente, nas orações negativas e interrogativas.

Tomando por base essa descrição, acredita-se que a transição entre o estágio de uma palavra e o estágio de duas palavras de AV tenha se iniciado aos 21 (vinte e um) meses, haja vista a existência de composição de verbo e argumento interno, como em “é peixe”, em comparação à ausência dessa composição na transcrição da gravação realizada aos 20 (vinte) meses de AV. Aos 24 (vinte e quatro) meses, AV inicia a produção da composição de verbo e argumento externo, porém, apenas com o verbo na forma gerundiva. Conforme Scliar-Cabral (1977), a estrutura VO é a mais frequente no estágio de duas palavras e as frases verbais raramente fariam proposições acerca de um sujeito explícito. Em estruturas como “aão mindo” (leão dormindo), verifica-se uma proposição acerca do sujeito, todavia, com uma forma gerundiva, tradicionalmente caracterizada como nominal. Além disso, o sujeito é de 3ª pessoa, e não de 1ª ou 2ª pessoa – com as quais as crianças no estágio de duas palavras encontrariam maior dificuldade. Por isso, acredita-se que, nesse período, AV se encontra no estágio de duas palavras.

Aos 25 (vinte e cinco) meses, AV produz composições de verbo e argumento externo, com o verbo tanto na forma gerundiva quanto na forma perfectiva. Produz, ainda, a estrutura sintática com partícula negativa antecedendo o verbo com marca de 1ª pessoa do singular “não quero” (“não quero”). Com um intervalo de poucos dias entre esse registro concernente aos 25 (vinte e cinco) meses e o registro concernente aos 26 (vinte e seis) meses, já se observa a presença da perífrase “é descendo” (verbo auxiliar “ser”, acompanhado de verbo na forma gerundiva, como uma forma substituta da produção do verbo auxiliar “estar” acompanhado de verbo na forma gerundiva) e composições de verbo e argumento externo com verbo de aspecto lexical estado na forma presente/imperfectiva. Como já se destacou, conforme Scliar-Cabral (1977), no estágio de duas palavras, a criança ainda encontraria dificuldades com a referência de sujeito, assim como com a 1ª e a 2ª pessoa do discurso; e, no estágio de combinações múltiplas, já diferenciaria sentenças com e sem auxiliares. A produção de AV demonstra habilidade em realizar proposições acerca de um sujeito e apresenta um caso de estrutura negativa com marca de 1ª pessoa, que seria uma combinação mais complexa para a idade em tela, mas, além dos casos de perífrases, em que se observa a

combinação de um sujeito a essa constelação verbal, já composta por duas palavras, não se constata a produção de estruturas com mais de duas palavras. Por isso, acredita-se que, aos 25 (vinte e cinco) e aos 26 (vinte e seis) meses, embora AV ainda se encontre no estágio de duas palavras, já tenha se iniciado a transição entre o estágio de duas palavras e o estágio de combinações múltiplas.

Por fim, aos 29 (vinte e nove) meses, AV utiliza estruturas verbais com e sem auxiliares nas orações interrogativas com três ou mais palavras e identifica com facilidade 1ª e 2ª pessoa na posição, como se observa, por exemplo, em “Cê qué uma água, cachorro?”. Essas competências são descritas por Scliar-Cabral (1977) como concernentes ao estágio de combinações múltiplas. Logo, acredita-se que, nessa idade, AV já teria alcançado o estágio de combinações múltiplas.

A utilização dessa divisão do período linguístico em estágios de desenvolvimento é um parâmetro interessante para a identificação das etapas iniciais de aquisição da linguagem, enriquecendo o debate em torno da hipótese A desta tese. Todavia, considerando-se os dados de AV, os três estágios do período linguístico de aquisição da linguagem poderiam ser subdivididos em etapas intermediárias de transição entre esses estágios. Na abertura do presente capítulo, apresentaram-se as etapas iniciais do período de uma palavra (até os 17 meses) e, nesta seção, os indicadores de etapas de transição, principalmente, entre os estágios de duas palavras e combinações múltiplas. Embora essa existência de etapas intermediárias seja relevante para o estudo da emergência das estruturas sintáticas, neste trabalho, tem-se como objetivo apenas permitir maiores generalizações acerca do processo de emergência de Tempo e Aspecto. Considerando-se, então, as ressalvas expostas concernentes à transição entre os três estágios, pode-se propor a seguinte divisão dos estágios de desenvolvimento da linguagem para os dados de AV que compõem o *corpus* desta tese:

- Estágio de uma palavra: até os 21 (vinte e um) meses;
- Estágio de duas palavras: até os 26 (vinte e seis) meses;
- Estágio de combinações múltiplas: aos 29 (vinte e nove) meses.

Todavia, considerando-se as marcas de transição de estágio debatidas nesta seção e o fato de a discussão ter como foco a emergência de Tempo e Aspecto, nas subseções 5.2.1 e 5.2.2, em que se discutem os resultados a partir das hipóteses A e B, realizam-se algumas generalizações englobando o estágio de duas palavras e o estágio de combinações múltiplas.

5.2.1 Sobre a Hipótese A

A hipótese A prevê que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo. Por isso, a análise se guia pelos traços referentes às propriedades semânticas que caracterizam os quatro tipos de aspecto lexical propostos por Vendler (1967). Nesta subseção, analisam-se as associações entre aspecto gramatical e lexical nos três estágios de aquisição. Considere-se, então, a retomada da classificação da proposta quadripartida de Vendler (1967) com base nas propriedades semânticas, conforme Comrie (1976) e Smith (1991), exposta de forma esquemática no quadro 6, já apresentado no capítulo 2 e reexibido a seguir:

Quadro 6: Traços inerentes ao aspecto lexical (Smith (1991), adaptado)

Proposta de Comrie (1976)			
	Estatividade	Duratividade	Telicidade
Estado	[+]	[+]	[-]
Atividade	[-]	[+]	[-]
Processo Culminado	[-]	[+]	[+]
Culminação	[-]	[-]	[-]
Proposta de Smith (1991)			
	Estatividade	Duratividade	Telicidade
Estado	[+]	[+]	[-]
Atividade	[-]	[+]	[-]
Processo Culminado	[-]	[+]	[+]
Semelfactivo	[-]	[-]	[-]
Culminação	[-]	[-]	[+]

Quanto ao quadro 6, é importante lembrar que a propriedade semântica [±estado] representa o contraste entre os traços [+estativo] *versus* [+dinâmico]; a propriedade semântica [±durativo] representa o contraste entre os traços [+durativo] *versus* [+pontual] e a propriedade semântica [±télico] representa o contraste entre os traços [+télico] *versus* [-télico]. Como se observa no quadro, o aspecto lexical estado reuniria as propriedades semânticas aspectuais referentes aos traços [+estativo], [+durativo] e [-télico], que demonstram compatibilidade com a morfologia de aspecto gramatical imperfectivo. Já o aspecto lexical culminação reuniria os traços de [-estado], [-durativo], resguardando visões distintas quanto à classificação de telicidade: Comrie (1976) considera esse tipo de situação [-télico] e Smith (1991), [+télico], distinguindo-a das situações semelfactivas, que seriam, como as culminações, [-estado], [-durativo], porém [-télicas]. Apesar dessa controvérsia em relação à telicidade, os traços [-estado] e [-durativo] já indicam compatibilidade do aspecto lexical culminação com a morfologia de aspecto gramatical perfectivo. O aspecto lexical processo culminado reuniria as propriedades aspectuais referentes aos traços de [-estado], [+durativo] e [+télico], indicando compatibilidade tanto com a morfologia de aspecto gramatical imperfectivo – haja vista o ponto final inerente ao alcance de uma culminação, evidenciado por esse aspecto lexical –, quanto com a morfologia de aspecto gramatical perfectivo – haja vista a duratividade inerente ao processo que o antecede. Todavia, considerando-se a proposta de Slabakova e Montrul (2003), apresentada na subseção 2.2.3 do capítulo 2 desta tese, sobre a tendência central das línguas de associarem telicidade à perfectividade e atelicidade à imperfectividade, refletida na generalização proposta por Li e Shirai (2000) para o processo de aquisição da linguagem, a expectativa era que os verbos de aspecto lexical processo culminado se associassem à morfologia de aspecto gramatical perfectivo, na produção de AV. Sendo assim, a expectativa era que a morfologia de tempo passado e aspecto gramatical perfectivo se associasse aos tipos de aspecto lexical culminação e processo culminado e a morfologia de tempo presente e aspecto gramatical imperfectivo se associasse, na forma não progressiva, ao aspecto lexical estado e, na forma progressiva, ao aspecto lexical atividade.

Conforme já apresentado de forma detalhada na seção 5.1, de análise dos dados, constatou-se que, no período equivalente ao estágio de uma palavra, AV produziu, primeiramente, a morfologia de tempo passado e aspecto gramatical perfectivo, associada ao aspecto lexical culminação, e, depois, a morfologia de tempo presente e aspecto gramatical imperfectivo contínuo não progressivo associada ao aspecto lexical estado. Ressalta-se que os verbos pertencentes a esses dois tipos de aspecto lexical estiveram presentes na produção de AV desde o estágio de uma palavra e mantiveram esse padrão de associação ao aspecto gramatical até o estágio de combinações múltiplas. No período equivalente ao estágio de duas palavras, AV produziu a morfologia de tempo presente e aspecto gramatical imperfectivo contínuo progressivo associada, primeiramente, ao aspecto lexical atividade e, depois, ao aspecto lexical processo culminado. No estágio de combinações múltiplas, a morfologia de tempo passado e aspecto gramatical perfectivo também se associou a esses tipos de aspecto lexical. Então, considerando-se a hipótese que os morfemas de tempo e Aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo, podem-se esquematizar as expectativas e os resultados de AV em relação à associação do aspecto gramatical ao aspecto lexical conforme o quadro 10, a seguir.

Quadro 10: Expectativa e resultado de associação do aspecto gramatical ao aspecto lexical

		ASPECTO				
		GRAMATICAL	LEXICAL			
			Expectativa	Resultado		
				Estágio 1	Estágio 2	Estágio 3
A S S O C I A Ç ÃO	Perfectivo	-culminação -processo culminado	-culminação	-culminação	-culminação -atividade -processo culminado	
	Imperfectivo Contínuo Não Progressivo	-estado	-estado	-estado	-estado	
	Imperfectivo Contínuo Progressivo	-atividade		-atividade -processo culminado	-atividade -processo culminado	

A partir dessa esquematização, pode-se retomar a hipótese A, de que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo. Como a hipótese restringe seu escopo em relação à emergência dos morfemas de tempo e aspecto, a análise poderia se restringir aos estágios de uma e duas palavras, uma vez que as expressões morfológicas constatadas no *corpus* emergiram nesses períodos. No estágio de uma palavra, observa-se a emergência de duas representações morfológicas, a de tempo passado e aspecto gramatical perfectivo e a de tempo presente e aspecto gramatical imperfectivo contínuo não progressivo, associadas, respectivamente, aos tipos de aspecto lexical culminação e estado, que refletem as propriedades semânticas que os caracterizam, conforme já explicitado. No estágio de duas palavras, emergiu a representação morfológica de tempo presente e aspecto gramatical imperfectivo contínuo progressivo, associada aos tipos de aspecto lexical atividade e processo culminado.

Portanto, os resultados foram consonantes com a expectativa em relação à morfologia de presente e imperfectivo contínuo não progressivo, que se associou ao aspecto lexical estado. Todavia, em relação à expectativa para a morfologia de passado e perfectivo, no estágio de uma palavra, em que o morfema emergiu, houve associação apenas ao aspecto lexical culminação. A expectativa de associação dessa morfologia ao aspecto lexical processo culminado se cumpriu apenas no estágio de combinações múltiplas, em que se identifica associação, também, ao aspecto lexical atividade. E, em relação à morfologia de presente e imperfectivo contínuo progressivo, cumpriu-se a expectativa de associação ao aspecto lexical atividade no estágio de sua emergência, mas, contemporaneamente, também se identificou associação ao aspecto lexical processo culminado.

Sendo assim, focalizando-se os tipos de aspecto lexical, identifica-se que as expectativas relacionadas ao aspecto lexical processo culminado não foram correspondidas, porém afirma-se que a hipótese A não foi refutada, uma vez que a morfologia de aspecto gramatical imperfectivo, a que o processo culminado se associou, reflete o traço [+durativo] desse aspecto lexical, como se demonstrou no início da seção. Embora a hipótese A não tenha sido refutada, é necessário discutir

alguns pontos relevantes em relação à proposta de Primazia do Aspecto e à classificação dos traços de propriedades semânticas do aspecto lexical.

Originalmente, a proposta de Primazia do Aspecto – que inspira a hipótese A adotada nesta tese – prevê que as flexões perfectivas ou de passado somente seriam utilizadas com verbos indicativos de “fim de estado”. Como já se destacou, os primeiros verbos produzidos por AV eram de aspecto lexical culminação, que destacam, de fato, um “fim de estado”, em consonância com a proposta de Antinucci e Miller (1976). Levando em conta essa emergência, analisam-se a seguir alguns pontos em relação à divergência de classificação dos traços de propriedades semânticas do aspecto lexical culminação por Comrie (1976), Smith (1991) e Verkuyl (2002).

Adotando-se a proposta de classificação de Comrie (1976) para o aspecto lexical culminação, os primeiros traços a serem codificados linguisticamente por AV em formas verbais seriam de carga semântica negativa: [-estado], [-durativo] e [-télico]. Como esses verbos se associaram à morfologia de aspecto gramatical perfectivo, a propriedade semântica a comandar essa associação seria pontualidade, que seria, todavia, codificada a partir da expressão negativa de duratividade e de telicidade. No entanto, essas propriedades semânticas aspectuais dizem respeito à camada lexical. Por isso, a expectativa seria que os traços proeminentes para a criança, em termos de processamento, apresentassem carga semântica positiva. Parece pouco provável que o primeiro tipo de aspecto lexical a emergir na fala da criança apresente carga semântica negativa para as três propriedades semânticas aspectuais.

Recorrendo-se, então, à proposta de Smith (1991), pode-se pensar que a propriedade semântica proeminente seria telicidade, por meio do traço [+télico]. Em contraste a Comrie (1976), a autora atribui aos verbos de aspecto lexical semelfactivo o traço [-télico] e não foram encontradas ocorrências desse tipo de verbo no *corpus* analisado nesta tese. Porém, essa explicação seria incompatível com o fato de, a princípio, o processo culminado – que também tem como propriedade semântica o traço [+télico] – ser o último tipo de aspecto lexical a emergir e, ainda, ser associado à morfologia aspecto gramatical imperfectivo nas produções verbais iniciais de AV.

Levando em conta essas ponderações acerca da proposta de Comrie (1976) e de Smith (1991), parece plausível que, no estágio de uma palavra, a criança só visualize a combinação dos traços referentes às propriedades semânticas estaticidade e duratividade, cogitando que a interface entre os traços potencializasse suas propriedades semânticas, que, de forma apartada, ainda não podem ser visualizadas pela criança. Com base nessa lógica, no estágio de uma palavra, inicialmente, para o aspecto lexical culminação, estaria evidente a combinação dos traços [-estado] e [-durativo] e, posteriormente, para o aspecto lexical estado, estaria evidente a combinação dos traços [+estativo] e [+durativo]. Logo, ambos os conglomerados de traços seriam interpretados como uma única propriedade semântica: o conglomerado de [-estado] e [-durativo] seria interpretado como o traço [+transição de estado] e o conglomerado de [+estativo] e [+durativo] seria interpretado como o traço [-transição de estado]. Portanto, nesse estágio de interpretação unificada das propriedades semânticas, o traço [±télico] seria subespecificado, o que justificaria o fato de ocorrerem tardiamente tanto a produção do aspecto lexical processo culminado quanto sua combinação ao aspecto gramatical [+perfectivo]. A complexidade do traço [+télico], que pode ser determinado a partir da combinação entre verbo e argumento interno, parece corroborar essa tese.

É importante destacar que essa proposta de conglomeração de traços é uma teorização tentativa. Considerando-se que culminação é o aspecto lexical que mais gera dificuldades e divergências quanto à classificação de suas propriedades semânticas, mas é o primeiro tipo de aspecto lexical a emergir na produção linguística das crianças, defende-se uma especial simplicidade inerente à interpretação desse tipo de aspecto lexical. Assim, cabe colocar em discussão as distinções entre a divisão quadripartida dos tipos de aspecto lexical, de Vendler (1967), e a divisão tripartida, defendida por Verkuyl (2002), apresentadas no capítulo 2 desta tese.

Na proposta de Verkuyl (2002), haveria três classes aspectuais: estado, processo e evento, numa visão a favor da composicionalidade aspectual, em que o aspecto lexical seria resultante da combinação entre as propriedades semânticas do NP argumento interno e as propriedades semânticas do verbo. Nessa tríade de classes

Com base na proposta de composicionalidade aspectual para as três classes aspectuais expressa por esse quadro, culminação não seria resultante do processo de composicionalidade aspectual e estado seria resultante da combinação entre verbo de traço [-ADDT0] e NP argumento interno de traço [+SQA] ou [-SQA]. Assim, pode-se supor que os traços expressos pelo verbo estariam sendo interpretados de forma isolada, desconsiderando as propriedades [\pm SQA] do argumento interno, ou seja, não haveria leitura composicional de aspecto.

Retomando a proposta [\pm transição de estado] como forma restrita de representação da propriedade do verbo [\pm ADDT0], no caso do aspecto lexical culminação, o traço [+ADDT0] seria interpretado como [+transição de estado], não se submetendo ao processo de conglomeração inerente à composicionalidade aspectual e, no caso do aspecto lexical estado, o aspecto lexical seria determinado a partir do traço [-ADDT0], sendo irrelevante o valor do NP argumento interno, já que estado é resultante tanto da combinação entre [-ADDT0] e [+SQA] quanto da combinação entre [-ADDT0] e [-SQA].

No estágio de duas palavras, AV passa a produzir verbos de aspecto lexical atividade e processo culminado, sendo ambos associados à morfologia de imperfectivo. Conforme já apresentado, houve uma quebra de expectativa em relação à combinação dos verbos de aspecto lexical processo culminado à morfologia de aspecto gramatical imperfectivo. Considerando-se a hipótese de que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, essa combinação entre processo culminado e imperfectivo refletiria a proeminência do traço positivo de processo culminado quanto à propriedade semântica duratividade, a despeito do traço positivo de telicidade que o distingue do aspecto lexical atividade. Assim, pode-se dizer que os resultados desta tese não corroboram a proposta de Li e Shirai (2000), de que os aprendizes associam, primeiramente, a morfologia de perfectivo passado a verbos de aspecto lexical culminação e processo culminado, ou seja, eventos classificados como télicos por Slabakova e Montrul (2003), uma vez que a correlação da morfologia de perfectivo a processo culminado ocorreu tardiamente. Portanto, os dados também vão de encontro à proposta de Teixeira de Souza (2008) de que telicidade funcionaria

como “alavanca” (*bootstrapping*) para o resto do processo de aquisição de Tempo e Aspecto, considerando os resultados de seu estudo de aquisição do PB, que apontaram a existência de uma forte correlação entre atético e imperfectivo *versus* tético e perfectivo.

Todavia, os resultados vão ao encontro dos achados de Lessa *et al* (2008) acerca da associação entre aspecto gramatical imperfectivo e aspecto lexical processo culminado por falantes adultos, o que parece indicar a proeminência do traço de duratividade dentre suas propriedades semânticas [-estado], [+durativo] e [+tético]. Então, encontra-se respaldo para a proposta, apresentada nesta tese, de subespecificação do traço de telicidade no estágio de uma palavra e no estágio de duas palavras. Kaltsa (2012) apresenta evidências, do grego, a favor da aquisição extremamente tardia do traço de telicidade – atingindo as preferências adultas aos 7 (sete) anos –, sugerindo que o imperfectivo seja a forma *default* em referência à telicidade, em grego, polonês e russo, sendo gradualmente substituído pelo perfectivo. Esse processo se assemelha ao encontrado nos dados de AV, embora, aparentemente, numa velocidade de aquisição bastante distinta, já que o aspecto lexical processo culminado se associa à morfologia de imperfectivo, mas já passa a se associar à morfologia de perfectivo, aos 29 (vinte e nove) meses, no início do estágio de combinações múltiplas.

Como a associação entre aspecto gramatical imperfectivo e aspecto lexical processo culminado são de suma importância na fundamentação dessa proposta de subespecificação do traço de telicidade e as quebras de expectativa em relação à associação entre aspecto gramatical e lexical identificadas no resultado se relacionam a esse aspecto lexical, realiza-se, a seguir, uma análise minuciosa dos predicados classificados como de aspecto lexical processo culminado. Considerando-se a classificação dos estágios de aquisição da linguagem justificada no presente capítulo, observam-se as seguintes ocorrências do aspecto lexical processo culminado:

- No estágio de duas palavras

- aos 25 (vinte e cinco) meses, “vir”, na produção “Amaun **invindo**”, significando “O lobo mau está vindo”;

- aos 26 (vinte e seis) meses, “descer”, na produção “Amao é **descendo**”, significando “O Amaro está descendo”;
 - No estágio de combinações múltiplas
- aos 29 (vinte e nove) meses, de “subir”, na produção “Idi **subindo a escada?**”, significando “Você está subindo a escada?”, em contraste com a posterior produção de “varrer”, em “**Varreu tudo**, papai?” e “**Vou** varrer sua casa”.

Constata-se que os primeiros verbos de aspecto lexical processo culminado produzidos por AV, que não contavam com argumento interno, associaram-se à morfologia de imperfectivo. À luz de Vendler (1967), pode-se pensar que a propriedade semântica duratividade seria mais saliente, logo, sua emergência seria anterior à da propriedade semântica de telicidade. Nessa perspectiva, uma explicação possível seria a de que, no estágio de duas palavras, devido à ausência de argumento interno na composição das orações em que emergem os verbos de processo culminado, a criança os interpretaria como verbos de aspecto lexical atividade, e, por isso, combiná-los-ia à morfologia de imperfectivo. Todavia, o ponto final inerente a “vir” e “subir” era explícito, respectivamente, pelo conhecimento da situação vivida, já rotineira, no contexto de produção e pela imagem exibida para AV pela elicitación com base nos livros infantis. Além disso, no estágio seguinte, mesmo com a produção de verbo e argumento interno, a combinação à morfologia de imperfectivo se manteve presente juntamente à ocorrência de combinação à morfologia de perfectivo. Outra explicação possível é que a classificação de “vir”, “subir” e “descer” adotada nesta análise esteja errada e o aspecto lexical desses verbos seja, de fato, atividade.

À luz de Verkuyl (2002), conforme se observa na figura 10, que apresenta a construção da tríade de classes aspectuais (estado, processo e evento), um evento – equivalente ao aspecto lexical processo culminado – seria resultante da combinação entre um verbo de traço [+ADDT0] e um argumento interno de traço [+SQA]. E, no que tange à associação desse aspecto lexical à morfologia de aspecto gramatical, é importante ressaltar o Princípio Mais, proposto por Verkuyl (2002) como a regra que determina a leitura perfectiva ou imperfectiva de predicados acompanhados do morfema *-ed*, do inglês. Segundo esse princípio, um traço de carga negativa, nas

camadas mais inferiores da árvore sintática, é suficiente para acarretar uma leitura de Tempo com carga negativa, ou seja, [-T]. Assim, na morfologia de passado do inglês, a distinção aspectual não seria externada morfologicamente, mas sim determinada pelo aspecto lexical do predicado. Porém, na presente análise, propõe-se uma adequação a esse princípio. Nessa adequação, o resultado apresentado por Verkuyl como $[\pm T_{vp}]$ seria, na verdade, $[\pm Asp_{vp}]$, uma vez que, considerando-se o próprio morfema *-ed*, o traço de tempo $[\pm T_s]$ já seria explícito pela própria morfologia, ficando implícita apenas a marcação aspectual $[\pm Asp_s]$ ⁴⁸. Assim, no caso do morfema *-ed*, $[\pm Asp_s]$ seria determinado por $[\pm Asp_{vp}]$, que representaria o traço proeminente do predicado, resultante da interação entre o traço $[\pm ADDTO]$ do verbo e o traço $[\pm SQA]$ do argumento interno. No caso de $[\pm Asp_{vp}]$, tem-se uma interpretação terminativa do VP e, no caso de $[-Asp_{vp}]$, tem-se uma interpretação durativa do VP, conforme a estrutura de composição aspectual já apresentada no capítulo 2, pela figura 9, apresentada a seguir com as adaptações relacionadas aos traços aspectuais, propostas nesta discussão, por meio da figura 13.

Figura 13: Composição aspectual, conforme Verkuyl (2002, p.202), adaptada

⁴⁸ Embora adote-se a proposta de $[\pm Asp_s]$, esses traços poderiam ocupar o nódulo sintático TP ou o nódulo sintático AspP. A discussão acerca do nódulo que abrigaria esses traços ocorrerá na próxima subseção.

Uma vez que a hipótese A não foi refutada, os morfemas de tempo e aspecto refletiriam os traços de aspecto lexical, logo, a lógica estabelecida por Verkuyl (2002) para a leitura do morfema *-ed* seria válida para os estágios iniciais de aquisição da linguagem, de modo que o traço [\pm Asp_{vp}] determine a carga semântica de [\pm Asp_s], acarretando a associação do verbo com morfologia de passado perfectivo ou presente contínuo.

Tendo em vista o fato de os primeiros tipos de aspecto lexical a emergirem terem sido culminação e estado, respectivamente, propôs-se que, no estágio de uma palavra, o traço [\pm ADDTO] seria visualizado pela criança, de forma restrita, como [\pm transição de estado]. Agora, tomando por base a emergência dos tipos de aspecto lexical atividade e processo culminado no segundo estágio de aquisição, propõe-se que, no estágio de duas palavras, os outros valores referentes a [-ADDTO] – como progresso dinâmico e não estaticidade – estariam acessíveis; logo, os verbos seriam interpretados como [\pm ADDTO]. Segundo Verkuyl (2002), NPs com propriedade [+SQA] restringiriam a progressão expressa pelo verbo. Então, para compor um processo culminado, seria necessário associar um verbo [+ADDTO] a um argumento interno de traço [\pm SQA] , mas, no estágio de duas palavras, os verbos classificados como de aspecto lexical processo culminado não se associaram a um argumento interno. Assumindo-se, para esta análise, que a omissão de argumento interno é interpretada como [-SQA], com base no Princípio Mais, esse valor negativo seria suficiente para produzir uma leitura durativa, gerando o traço [-Asp_{vp}]. Isso justificaria o fato de, inicialmente, o aspecto lexical processo culminado se associar, exclusivamente, à morfologia de imperfectivo. Como as orações “O lobo mau está vindo” e “O Amaro está descendo” são gramaticais considerando-se uma gramática adulta, os traços semânticos desses predicados expressos por AV, na verdade, podem representar a classe aspectual processo (atividade) e não a classe aspectual evento (processo culminado), o que também justificaria o fato de, inicialmente, os verbos do *corpus* classificados como aspecto lexical processo culminado terem se associado, exclusivamente, à morfologia de imperfectivo.

Todavia, no período de combinações múltiplas, AV produz “subir a escada” – um verbo [+ADDTO], de aspecto lexical processo culminado, com um argumento interno [+SQA] – associado à morfologia de imperfectivo. Caso os morfemas de Aspecto somente refletissem os traços de aspecto lexical, o VP com traço [+Asp_{vp}], resultante da composição aspectual entre [+ADDTO] e [+SQA], acarretaria a configuração do traço [+Asp_s], que seria, necessariamente, associado à morfologia de perfectivo. No entanto, AV o associou à morfologia de imperfectivo, seguindo, no estágio de combinações múltiplas, o padrão encontrado no estágio de duas palavras, com a inclusão da possibilidade de associação do aspecto lexical processo culminado à morfologia de perfectivo. Esse dado referente à associação entre o aspecto lexical processo culminado tanto com o aspecto gramatical imperfectivo quanto com o perfectivo pode, também, ser interpretado como evidência da emergência da categoria de Aspecto, de modo que os morfemas não estariam mais refletindo os traços de aspecto lexical, mas sim demarcando o ponto de vista do falante. Essa dupla possibilidade de interpretação acerca dos traços das categorias de Tempo e Aspecto é analisada de forma mais cuidadosa na próxima subseção.

Considerando essas observações relacionadas às produções de aspecto lexical processo culminado, acredita-se que uma proposta à luz de Verkuyl (2002), a favor da composicionalidade aspectual, revela-se mais sustentável para dar conta do fato de o aspecto lexical processo culminado, ao emergir, ter se associado ao aspecto gramatical imperfectivo. Inspirando-se na proposta de sistema aspectual assimétrico de Giorgi e Pianesi (2002) e Slabakova e Montrul (2003), a partir da qual, nas línguas de origem romana, a distinção entre télico e atélico não se aplica aos predicados imperfectivos, defende-se que o sistema aspectual oriundo dessa proposta de composicionalidade aspectual seja assimétrico. Assim, o imperfectivo representaria a forma aspectual neutra, compatível com predicados [-Asp_{vp}] ou [+Asp_{vp}]. Dessa forma, abarca-se tanto o sistema de línguas de parâmetro semelhante ao inglês, em que o valor de [±Asp_{vp}] determinaria o valor de [±Asp_s], o aspecto gramatical da sentença, no caso do morfema *-ed*, do inglês, quanto o sistema de línguas de parâmetro semelhante ao espanhol, em que [±Asp_{vp}] pode ou não determinar o valor de [±Asp_s].

Em suma, nesta subseção, realizou-se a análise dos tipos de aspecto lexical a que os morfemas de tempo e aspecto se associaram, ao emergir, a fim de se colocar à prova a hipótese A. A expectativa de associação entre telicidade e perfectividade não se realizou, já que o morfema de imperfectivo contínuo progressivo, e não o morfema de aspecto perfectivo, associou-se ao aspecto lexical processo culminado. Todavia, afirma-se que a hipótese A não foi refutada, pois esse tipo de aspecto lexical também apresenta traço de duratividade, compatível com a característica do imperfectivo de visualizar estágios internos de uma situação.

Para dar conta desse resultado, propôs-se que o traço de telicidade seria subespecificado nos estágios iniciais de aquisição da linguagem. Discutiram-se, então, as propriedades semânticas dos eventos classificados como télicos – culminação e processo culminado – e, por fim, defendeu-se que, para dar conta dos dados de AV, a proposta de classificação aspectual tripartida de Verkuyl (2002), que privilegia o processo de composicionalidade aspectual, mostrou-se mais adequada. Nessa perspectiva, propõe-se que, no estágio de uma palavra, a noção de transição de estado seria visualizada como uma forma restrita de $[\pm\text{ADDTO}]$, distinguindo aspecto lexical culminação de estado.

Por fim, analisaram-se as ocorrências de aspecto lexical processo culminado, buscando justificar sua associação, inicialmente, à morfologia de presente imperfectivo contínuo progressivo e, posteriormente, à morfologia de passado perfectivo. Todavia, somente é possível um posicionamento em relação a essas associações após a discussão da hipótese B, que ocorre na próxima subseção. Nela, abordam-se os pontos referentes à configuração da estrutura sentencial, no que tange à representação dos traços de tempo e aspecto, a partir da análise da hipótese B.

5.2.2 Sobre a Hipótese B

A hipótese B prevê que os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial. Para refutar ou não essa hipótese, é necessário, em primeiro lugar, identificar em que momento a morfologia verbal deixa de

refletir apenas traços de aspecto lexical, para, depois, identificar se haveria dissociação entre Tempo e Aspecto, ou seja, se, no momento em que houvesse marcação de aspecto gramatical, ainda não haveria marcação de Tempo, ou vice-versa. Com esse intuito, nesta discussão, destacam-se evidências com base em: (a) análise das diferentes formas verbais produzidas por AV ao longo dos três estágios de produção, com e sem marcação morfológica; (b) análise de verbos que recebem diferentes tipos de marcação morfológica para Tempo e Aspecto; (c) comparação entre ocorrências de marcação de Tempo e Aspecto e outras representações sintáticas que evidenciem a ocorrência de movimento verbal ou checagem de traços e (d) análise do contexto de produção.

É importante destacar que, como se apresentou na subseção 5.2.1, considerando as associações entre os traços de aspecto gramatical e lexical, a hipótese A, de que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo, não foi refutada. Sendo assim, com base, exclusivamente, nos dados referentes à associação entre aspecto lexical e aspecto gramatical, supõe-se que, no estágio de duas palavras, até os 25 (vinte e cinco) meses de AV, em que emergiu o último tipo de aspecto lexical, o processo culminado, não haveria checagem de traços no âmbito da camada flexional da estrutura sintática sentencial. No entanto, para analisar a hipótese B, de que os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial, é necessário identificar em que estágio de aquisição a hipótese A passaria a ser refutada, com base em outros tipos de evidência.

Para tal, inicialmente, analisam-se as formas verbais produzidas por AV, com e sem marcação morfológica, ao longo dos três estágios de produção, estabelecendo uma comparação com as outras ocorrências de marcação de Tempo e Aspecto contemporâneas. O aspecto lexical atividade permite uma análise abrangente, considerando-se a variedade de verbos desse tipo de aspecto lexical produzidos no *corpus* analisado e o fato de ter se associado a dois tipos de aspecto gramatical, tanto o imperfectivo contínuo progressivo, último tipo de morfologia de aspecto gramatical a emergir, quanto ao perfectivo, no estágio de combinações múltiplas. Então,

apresentam-se, a seguir, exemplos de produções de AV, ao longo dos três estágios, para expressar uma situação em andamento, compatível com a morfologia de imperfectivo contínuo, na forma progressiva, com verbos de atividade:

- No estágio de uma palavra

- aos 21 (vinte e um) meses, ausência de produção mediante estímulo;

- No estágio de duas palavras

- aos 22 (vinte e dois) meses, “mimi”, em “Neném mimi”;
- aos 25 (vinte e quatro) meses, “minxendo”, em “Lião minxendo.”, significando “O Leão está se mexendo”;
- aos 26 (vinte e seis) meses, “é descendo”, em “Amao é descendo”, significando “Amaro está descendo”;

- No estágio de combinações múltiplas

- aos 29 (vinte e nove) meses, “Papai, a dá fazendo?”, que pode ser interpretado como “Papai, o que está fazendo?”

Constata-se que, no período de uma palavra, aos 21 (vinte e um) meses, o discurso de AV apresenta ausência de produção, mesmo mediante estímulos da mãe, tais quais “Que que o coelho tá fazendo?” e “Que que esse neném tá fazendo?”, como se observa no anexo 7. Vale lembrar que, nesse estágio, AV produzia, de forma espontânea, formas verbais com marca morfológica de aspecto gramatical perfectivo e imperfectivo, como “abô”, “agô” e “é”, representativas dos tipos de aspecto lexical culminação e estado.

No início do estágio de duas palavras, aos 22 (vinte e dois) meses, registra-se a produção da forma “mimi”, para descrever a imagem de um bebê dormindo, que elicitava o uso de morfologia de imperfectivo contínuo progressivo. Além dessa produção, no que tange ao aspecto lexical atividade, houve somente outra ocorrência semelhante sem marca morfológica de Tempo e Aspecto (“didi”), retratada no exemplo 9 deste capítulo⁴⁹, de estrutura semelhante a “mimi”. Por conta disso, entende-se,

⁴⁹ Os exemplos 9 e 10 deste capítulo, que estão sendo interpretados como formas nuas, não foram incluídos nem no quadro constante no anexo 12 nem nos gráficos analisados nesta tese, pelo fato de não contarem com produção de morfologia verbal.

nesta análise, “mimi” como uma forma nua do verbo “dormir”. Essa interpretação toma por base, também, o fato de, tradicionalmente, assumir-se como a forma nua dos verbos, no inglês, a forma infinitiva do verbo sem a partícula “to”, que o antecede. Sendo assim, no estágio de duas palavras, observam-se três formas iniciais de expressão verbal: a forma nua, a forma gerundiva e a forma perifrástica, com posição de auxiliar preenchida. Esse é um dado de extrema relevância para a análise da hipótese B. A partir dos 24 (vinte e quatro) meses, AV apresenta produção do aspecto lexical atividade na forma gerundiva. Esse dado poderia ser interpretado de duas formas:

(i) a forma gerundiva representa uma forma nominalizada, de caráter semelhante à forma nua, ou

(ii) a forma gerundiva se distingue da forma nua, envolvendo checagem dos traços de aspecto gramatical.

Uma vez que AV produziu a forma nua anteriormente à forma gerundiva, parece plausível a sugestão de que a primeira forma estaria restrita à aspectualidade interna ao VP, na camada lexical, e a segunda forma seria oriunda da checagem de traços na camada flexional. Propostas como a de Fonteyn *et al* (2013), por exemplo, contrastam o caráter verbal ao caráter nominal do gerúndio. Nesse estudo diacrônico, os autores ressaltam que, no inglês moderno, a frequência dos gerúndios verbais aumentou, adquirindo a “habilidade de expressar distinções de voz e tempo/aspecto por meio dos auxiliares ‘be’ e ‘have’, com comportamento menos semelhante ao de NPs” (FONTEYN *et al*, 2013, p.115). Martins (2014, p.194) argumenta que as formas gerundivas, na variante do PB do Maranhão, estejam relacionadas, além do aspecto lexical do verbo, aos traços de aspecto gramatical, realizando os traços de aspecto gramatical de continuidade e de perfectividade. Nos dados analisados pela autora, 92,76% (noventa e dois por cento) das perífrases gerundivas marcam o aspecto gramatical imperfectivo, associado ao traço de continuidade, sendo os verbos classificados como de aspecto lexical atividade os mais presentes.

Mas, para que a interpretação da forma gerundiva como nominalizada seja descartada, seria necessário demonstrar que AV usou as flexões de aspecto perfectivo

e imperfectivo com o mesmo verbo, evidenciando que as distinções de aspecto gramatical foram adquiridas, conforme a proposta de Andersen (1989), apresentada no capítulo 3. Analisando-se o estágio de duas palavras, observa-se a ocorrência do verbo “dormir” em diferentes contextos. Na classificação adotada nesta tese, o verbo “dormir” foi qualificado como de aspecto lexical “atividade” quando representava o sono em andamento e como de aspecto lexical “culminação” quando representava a transição entre o estado de alerta e o estado de sono, adotando-se a proposta de Smith (1991), de que uma culminação acarreta uma mudança de estado. Nessa perspectiva, “dormir” representaria, na verdade, duas entradas lexicais. Apesar disso, conforme propõe Comrie (1976), o perfectivo pode ser utilizado para indicar o início de uma situação. Levando-se em consideração o fato de ambas as situações descreverem a mesma atividade e de AV associar outros verbos de atividade à morfologia de perfectivo no *corpus*, assume-se que a proposta de Comrie (1976) parece dar conta dos dados de forma mais adequada.

Aos 24 (vinte e quatro) meses, AV produziu o verbo “dormir”, na forma gerundiva “dumindo”, e, aos 25 (vinte e cinco) meses, associou esse verbo à morfologia de passado perfectivo, em “dumiu”. Tanto a forma gerundiva quanto a forma perfectiva desse verbo foram utilizadas em contextos pertinentes. Então, esse dado pode ser tomado como evidência a favor da ideia de que os traços de perfectividade e imperfectividade estão sendo acessados e marcados na produção de AV.

Para representação da estrutura sintática dessa forma, pode-se adotar a proposta de Borer (1993 *apud* Alexiadou *et al*, 2007), que defende que a estrutura argumental associada a eventos nominais resulta da presença de um VP pleno, pois é o núcleo do VP que atribui papel temático aos argumentos e caso acusativo, por exemplo. Assim, a autora propõe a seguinte estrutura sintática para os eventos nominais em inglês, prevista na figura 13, com inclusão dos dados de AV aos 25 (vinte e cinco) meses.

Figura 14: Estrutura sintática de eventos nominais, conforme Borer (1993)

Como se observa, a proposta de Borer (1993) para os eventos nominais dá conta dos dados de AV, no estágio de duas palavras, a partir dos 25 (vinte e cinco) meses, em que já se observa a capacidade de AV de utilização tanto da marca de perfectivo quanto de imperfectivo com um mesmo verbo. Assim, justifica-se também a presença de um argumento externo ainda no estágio de duas palavras, garantindo atribuição de papel temático e caso. Considerando a proposta de aspectualidade de Verkuyl (2002), para a qual se propôs uma adaptação, na subsecção anterior, a estrutura sintática pode ser representada conforme se exhibe na figura 14.

Figura 15: Estrutura sintática de eventos nominais, conforme Borer (1993), considerando Verkuyl (2002)

É importante destacar que essa proposta de estrutura para o estágio de duas palavras não implica a ausência de categorias funcionais, conforme a proposta de Radford (1990), na estrutura sintática do estágio de uma palavra e, em parte, do estágio de duas palavras, enquanto a primazia do aspecto lexical rege as escolhas morfológicas. Defende-se, conforme Deprez e Pierce (1993) e Wexler (1994), que, embora alguns processos possam estar ausentes, as representações das crianças são sempre consistentes com a GU. Essa estrutura de Borer (1993) foi proposta para dar conta da gramática adulta, considerando o caráter nominal e verbal das formas gerundivas. Todavia, também parece plausível que, em vez de ocupar a posição de núcleo de um DP, o sujeito ocupe a posição de Spec de AspP.

Anteriormente à checagem de traços de Aspecto, havendo primazia do aspecto lexical, os traços [\pm Asp_s] reproduziriam sempre o traço de [\pm Asp_{vp}], nos termos propostos para o Princípio Mais na subseção 5.2.1. Havendo checagem dos traços de Aspecto, considerando-se as produções de morfemas de aspecto gramatical perfectivo e imperfectivo contínuo, retoma-se a proposta de sistema aspectual assimétrico, defendida na subseção anterior. O imperfectivo representaria a forma aspectual neutra, compatível com predicados [-Asp_{vp}] ou [+Asp_{vp}], o que se observa no caso da associação ao aspecto lexical processo culminado. Assim, AspP checaria perfectividade, a partir do traço [\pm Perf], em conformidade com a proposta de Bok-Bennema (2001). O traço [+Perf] representaria o aspecto perfectivo, demarcando os limites de uma situação. O traço [-Perf] representaria o aspecto imperfectivo, demarcando a estrutura interna de uma situação. Tendo em vista o fato de que algumas línguas possuem apenas uma categoria para expressar o imperfectivo, propõe-se, ainda, conforme Comrie (1976), que o traço [-Perf] abarca as subdivisões do imperfectivo: habitual, contínuo, não progressivo e progressivo.

A partir dos 26 (vinte e seis) meses, ainda no estágio de duas palavras, AV produz a forma “é descendo”. Essa produção parece indicar que o verbo “ser” representa um verbo auxiliar, em substituição à forma “estar”, formando uma perífrase do verbo “ser” com o gerúndio, e poderia sugerir a ocorrência da checagem do traço de Tempo. É interessante, então, debater tal substituição. Os dados demonstram que,

enquanto verbo principal, o verbo “ser”, em sua forma “é”, foi uma das primeiras formas a emergirem na fala de AV; já o verbo “estar” aparece nos registros referentes aos 29 (vinte e nove) meses. Então, a adoção do verbo “ser” em substituição ao verbo “estar” na função de verbo auxiliar na perífrase “estar + gerúndio” pode ser interpretada de duas formas:

(i) o uso do verbo “ser” reforçaria a interpretação de que a forma gerundiva representa uma forma nominal, refutando a proposta de checagem de traços de Aspecto e Tempo; ou

(ii) o verbo “estar” é semanticamente mais complexo que o verbo “ser”, a ponto de não ser processado nos estágios iniciais de aquisição da linguagem.

Para análise dessas possíveis interpretações, recorre-se, primeiramente, à análise do contexto de produção. A primeira produção do verbo auxiliar coincidiu com a primeira produção de AV que fazia menção a uma situação que não se encontrava sob sua observação imediata. Em contexto de fala espontânea, AV se referiu a um processo pressuposto por ela: a descida de seu avô até sua casa, que estaria em andamento, entre o final do telefonema de confirmação da vinda do avô e sua efetiva chegada à casa de AV⁵⁰. Esse contexto fornece indícios favoráveis à interpretação de que se trata de uma checagem de traços de Tempo.

É importante, também, comparar essa ocorrência de marcação de Tempo com outras representações sintáticas que evidenciem a ocorrência de movimento verbal ou checagem de traços. Observa-se, ainda no estágio de duas palavras, aos 24 (vinte e quatro) meses, a produção de uma oração com sujeito nulo, com presença de negação (“não quero”), anteriormente à produção do verbo “ser” em função de auxiliar. Conforme defendem Deprez e Pierce (1993), as produções de sujeito nulo com Neg-inicial ocorreriam após os sujeitos explícitos internos a VP, permitidos na gramática da criança, pararem de ser produzidos.

⁵⁰ Embora não esteja no escopo desta tese, destaca-se aqui a congruência entre estes dados e a proposta de estudos que associam o desenvolvimento da Teoria da Mente ao processo de aquisição da linguagem.

Com base na proposta de Chomsky (2004, 2005 e 2006), os traços- ϕ , que são não interpretáveis, seriam adicionados por T ou C, e precisariam ser checados para garantir o sucesso da derivação. Considerando-se a checagem dos traços de 1ª pessoa em uma oração negativa, pressupõe-se checagem de traços, minimamente, em TP. Todavia, nesse estágio, em acordo com a proposta do Estágio Infinitivo Opcional, proposta por Wexler (1994, 1996), com base no Princípio da Economia/Procrastinação, Tempo estaria subespecificado, logo, seus traços só seriam lidos em LF, o que teria acarretado a omissão do auxiliar “ser” até os 26 (vinte e seis) meses. Com base nessa interpretação, a estrutura sintática de “não quero” poderia ser compreendida da seguinte forma, ilustrada na figura 15.

Figura 16: Estrutura sintática com NegP, à luz de Pollock (1989) e Chomsky (2004)

Dessa forma, corrobora-se a proposta de princípio da Opcionalidade de Wexler (1996), segundo o qual, numa estrutura perifrástica, como “A coruja está dormindo”, o verbo auxiliar só é adicionado quando é necessário um verbo para checagem de Tempo. Então, levando-se em conta a proposta desta tese, de que, no período em que se produz a forma gerundiva fora de uma perífrase, seriam checados apenas os traços de Aspecto, Tempo estaria subespecificado e o verbo auxiliar não teria motivação para ser adicionado, como propõe Wexler (1996). Porém, não podendo ser demarcado pelo contexto, Tempo passa a ter escopo em LF e a ser marcado pela forma “ser”, em substituição ao auxiliar “estar”. Considerando-se o contexto de produção de “Amao é descendu”, aos 26 (vinte e seis) meses, em que o evento não estava sendo visualizado por AV, a inserção do verbo “é” na posição de auxiliar somente parece justificável para checagem do traço de Tempo Presente.

Quanto à complexidade semântica do verbo “estar” em relação ao verbo “ser”, sabe-se que, em outras línguas, como o inglês e o francês, adota-se uma única forma – “*to be*” e “*être*” – para ambos os sentidos. Gallego e Uriagereka (2009), ao analisarem dados do espanhol e do catalão de adultos, constataram que predicados licenciados com “estar” são mais complexos que aqueles licenciados com “ser”, defendendo uma generalização aspectual, segundo a qual os predicados imperfectivos selecionariam “ser”, em vez de “estar”. Considerando-se a produção de “Papai, a **dá** fazendo?”, que pode ser interpretado como “Papai, o que está fazendo?”, aos 29 (vinte e nove) meses, observa-se que, embora AV já produza o verbo “estar” como verbo principal, provavelmente, ainda não o identifica como verbo auxiliar, mesmo em uma oração interrogativa, que indica checagem de traços em CP. No entanto, acredita-se que isso seja mais uma evidência a favor da utilização de um verbo na posição de auxiliar para representação dos traços de Tempo. Então, parece plausível a proposta de utilização do verbo “ser” na perífrase imperfectiva, nos estágios iniciais de aquisição da linguagem.

Sendo assim, a estrutura “é descendo” é interpretada como evidência a favor da checagem de traços em TP. Portanto, considerando-se a análise da forma gerundiva e da perífrase composta pelo verbo “ser” + gerúndio, a hipótese B desta tese, de que os

traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial não foi refutada. Ressalta-se, ainda, que os dados de AV indicam que TP domina AspP, já que este emergiu antes daquele.

No que tange à configuração de traços para a categoria de Tempo, retoma-se Comrie (1985), que propõe como representação binária de Tempo absoluto a distinção entre “não passado” e “não futuro”. Porém, essa proposta pressupõe um sistema temporal simétrico, com dois valores positivos distintos. Na produção de AV, constatou-se uma única ocorrência do Tempo Futuro, o que caracteriza 3% (três por cento) das ocorrências. Considerando os apontamentos de Dahl (1985) e Comrie (1985), defende-se que o Futuro seja uma forma marcada de Modo *irrealis*, em contraste ao Modo *realis*⁵¹, de maior complexidade semântica; por isso, teria sido produzida apenas no último estágio de aquisição. Portanto, propõe-se que o traço básico de Tempo seja [\pm Pas]. Assim, o traço [+Pas] representaria a relação E *before* S e o traço [-Pas] representaria a relação E *not before* S, em consonância com a proposta de Comrie (1985).

Por fim, ressalta-se que, aos 29 (vinte e nove) meses, AV produz orações com dois argumentos, externo e interno, em que já se constatam construções sintáticas de alta complexidade, incluindo-se movimento de QU- e encaixamento de sintagmas preposicionados, como na oração “Qual é a cor da xícara do papai?”, que pode ser representada da seguinte forma, apresentada na figura 16.

⁵¹ Não se inclui modo na proposta de árvore sintática desta tese. Para uma proposta mais sólida sobre a configuração de Modo na estrutura sintática sentencial, são necessários estudos mais aprofundados sobre o tema.

Figura 17: Estrutura sintática com CP

Nesse estágio, observam-se ocorrências de associação da morfologia de passado perfectivo com os tipos de aspecto lexical atividade e processo culminado, além da ocorrência de futuro. Observam-se, ainda, produções com checagem de traços em todos os níveis da sentença, de VP a CP, o que parece ser indicativo da consolidação dos processos e movimentos envolvendo essas categorias funcionais.

Em resumo, pode-se dizer que, nesta subseção, colocou-se à prova a hipótese B, a partir da análise de evidências relacionadas às diferentes formas verbais produzidas por AV ao longo dos três estágios de produção; a verbos que recebem diferentes tipos de marcação morfológica; a outras representações sintáticas que evidenciem a ocorrência de movimento verbal ou checagem de traços e, por fim, ao contexto de produção de cada expressão linguística. A partir dessa análise, propõe-se que (i) a forma gerundiva, produzida por AV aos 24 (vinte e quatro) meses, envolve checagem de traços de aspecto gramatical [\pm Perf], e que (ii) a produção do verbo “ser”,

na forma perifrástica, acompanhado de gerúndio, produzida por AV aos 26 (vinte e seis) meses, indicaria existência de checagem do traço de Tempo [\pm Pas]. Portanto, a hipótese B não foi refutada, já que os dados de AV sugerem a emergência de Aspecto dissociada de Tempo. Assim, numa representação arbórea, fornecem-se argumentos de que não só os traços de Tempo e Aspecto ocupariam nódulos sintáticos distintos como de que o nódulo TP dominaria o nódulo AspP.

Haja vista o cumprimento da análise dos resultados com base nas hipóteses propostas para esta tese, no próximo capítulo, apresentam-se as considerações finais deste estudo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo investigar a representação linguística de Tempo e Aspecto, tomando como base as hipóteses de que (A) os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo, e (B) os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial. Para tanto, realizou-se um estudo de caso, de caráter longitudinal, focalizando a produção linguística referente à expressão da noção de tempo e aspecto nos três estágios iniciais do processo de aquisição, quais sejam: estágio de uma palavra, estágio de duas palavras e estágio de combinações múltiplas.

No que tange à hipótese A, de que os morfemas de tempo e aspecto, ao emergirem, refletem apenas os traços de aspecto lexical, inerentes ao verbo, analisaram-se os tipos de aspecto lexical a que os morfemas de tempo e aspecto se associaram, ao emergir. Considerando-se as propostas de Slabakova e Montrul (2003) e Li e Shirai (2000), as expectativas eram as seguintes: (i) o morfema de passado perfectivo se associaria aos tipos de aspecto lexical culminação e processo culminado, refletindo o traço de telicidade; (ii) o morfema de presente imperfectivo contínuo não progressivo se associaria ao aspecto lexical estado, refletindo o traço de estativo; e (iii) o morfema de presente imperfectivo contínuo progressivo se associaria ao aspecto lexical atividade, refletindo o traço de duratividade.

Os resultados foram os seguintes: (i) o morfema de passado perfectivo se associou ao aspecto lexical culminação, ao emergir, no estágio de uma palavra, passando a se associar, também, ao aspecto lexical processo culminado e atividade no estágio de combinações múltiplas; (ii) o morfema de presente imperfectivo contínuo não progressivo, ao emergir, no estágio de uma palavra, associou-se ao aspecto lexical estado; e (iii) o morfema de presente imperfectivo contínuo progressivo, ao emergir, aos 24 (vinte e quatro) meses, associou-se ao aspecto lexical atividade, passando a se associar, também, ao aspecto lexical processo culminado, aos 25 (vinte e cinco) meses.

Embora as expectativas não tenham todas se realizado – já que o morfema de imperfectivo contínuo progressivo, e não o morfema de aspecto perfectivo, associou-se

ao aspecto lexical processo culminado, ao emergir –, afirma-se que a hipótese A não foi refutada, pois esse tipo de aspecto lexical também apresenta traço de duratividade, compatível com a característica do imperfectivo de visualizar estágios internos de uma situação.

A associação entre o aspecto gramatical imperfectivo e o aspecto lexical processo culminado corroboram os achados de Lessa *et al* (2008) para a gramática de adultos, mas vão de encontro às propostas de Li e Shirai (2000) e Teixeira de Souza (2008), para a gramática de crianças em fase de aquisição da linguagem. Para dar conta desses dados, propõe-se que a propriedade semântica telicidade seja subespecificada nos estágios iniciais, de uma e duas palavras, em conformidade com Kaltsa (2012).

Sendo assim, a proposta de classificação aspectual tripartida de Verkuyl (2002), que privilegia o processo de composicionalidade aspectual, mostrou-se mais adequada para tratamento dos dados de AV. Defende-se, então, que, no estágio de uma palavra, a emergência de culminação e estado seja indicativa da proeminência do traço [\pm transição de estado], sendo culminação a expressão positiva desse traço e estado, sua expressão negativa. A checagem de [\pm transição de estado] representaria uma forma restrita de checagem da propriedade do verbo [\pm ADDTO], de Verkuyl (2002), no próprio VP. No estágio de duas palavras, a criança já seria capaz de capturar todas as propriedades inerentes a [\pm ADDTO], incluindo progresso dinâmico e não estatividade. Pode-se dizer que esta proposta privilegia a sistematização da composicionalidade aspectual, proposta por Verkuyl (2002), em detrimento da classificação ontológica de Vendler (1967), para análise das associações entre aspecto gramatical e lexical, no âmbito da árvore sintática, respeitando os preceitos do programa de investigação minimalista.

No que tange à hipótese B, de que os traços de tempo e aspecto ocupam nódulos sintáticos distintos na configuração sintática sentencial, analisaram-se evidências relacionadas às diferentes formas verbais produzidas por AV ao longo dos três estágios de produção; a verbos que recebem diferentes tipos de marcação morfológica; a outras representações sintáticas que evidenciem a ocorrência de

movimento verbal ou checagem de traços e, por fim, ao contexto de produção de cada expressão linguística. A partir dessa análise, propõe-se que (i) a forma nua do aspecto lexical atividade representaria, no estágio de uma palavra, a checagem de traços lexicais, exclusivamente, restrita à aspectualidade interna ao VP; (ii) a forma gerundiva, aos 24 (vinte e quatro) meses, representaria, no estágio de duas palavras, a checagem de traços de aspecto gramatical, no âmbito da camada flexional, mas sem checagem de traços de tempo e (iii) o verbo “ser”, na forma perifrástica “é + -ndo” representaria, aos 26 (vinte e seis) meses, no estágio de duas palavras, a checagem de traços de Aspecto e Tempo, no âmbito da camada flexional.

Portanto, a hipótese B não foi refutada, já que os dados de AV evidenciam a emergência de Aspecto dissociada de Tempo. Esses dados corroborariam a proposta de Estágio Infinitivo Opcional, de Wexler (1996), em que, não havendo motivação para adição de um verbo auxiliar, com base no Princípio da Economia, Tempo seria demarcado pelo contexto, sendo subespecificado. Assim, defende-se, em consonância com Wexler (1994) e Deprez e Pierce (1993), que, embora alguns processos possam estar ausentes, as representações das crianças são sempre consistentes com a GU.

Como as duas hipóteses não foram refutadas, propõe-se a existência de um nódulo AspP, em substituição ao nódulo AgrP. Esse nódulo seria dominado por TP, garantindo a manutenção da checagem de traços do verbo, do sujeito, e uma padronização do movimento verbal em uma única direção, a partir da proposta de cisão do nódulo flexional sustentada por Pollock (1989), em alinhamento com Bok-Bennema (2001). Defende-se, então, que AspP checaria os traços de $[\pm\text{Perf}]$ e TP, os traços de $[\pm\text{Pas}]$, assumindo-se que a forma Futura represente uma expressão do Modo Irrealis. Além disso, retomando a proposta de Giorgi e Pianesi (2002) e Slabakova e Montrul (2003), defende-se um sistema aspectual (e temporal) assimétrico, em que o traço positivo de $[\pm\text{Perf}]$ ou $[\pm\text{Pas}]$ marca a presença da propriedade em questão e o traço negativo representa a neutralidade ou ausência de marcação em relação a essa propriedade.

Como diferencial deste estudo de Tempo e Aspecto, destaca-se a credibilidade de que os registros representam as produções iniciais de AV, com base em coleta de

produção espontânea e semiespontânea. Ressalta-se a importância, para esta investigação, de uma análise que não se restrinja a verificar as associações entre o aspecto lexical e a morfologia de Tempo e Aspecto, para que se possa pôr à prova propostas acerca da camada funcional da estrutura sintática. Nessa análise, o exame dos estágios de aquisição da linguagem e a comparação da emergência de Tempo e Aspecto a outros elementos sintáticos, processos e movimentos, envolvendo a camada funcional, foram de extrema relevância. Todavia, aponta-se a necessidade de corroborar essa proposta com dados mais consistentes em termos quantitativos, haja vista a fragilidade do *corpus* deste estudo nesse quesito.

Por fim, sugerem-se, como desdobramentos futuros, estudos comparativos entre a expressão de tempo e aspecto em contexto de aquisição da linguagem e de perda linguística oriunda de afasia, já que se observam semelhanças entre a emergência e a poda da árvore sintática; estudos sobre Modo verbal, a fim de dar conta da representação de Futuro nessa estrutura sintática, e uma revisão dos estágios de aquisição da linguagem, abarcando a dissociação entre Tempo e Aspecto.

REFERÊNCIAS

ALEXIADOU, A. **Adverb placement**: A case study in antisymmetric syntax. Amsterdam: John Benjamins, 1997.

____; HAEGEMAN, L. & STAVROU M. **Noun phrase in the generative perspective**. Berlin: Mouton de Gruyter. 2007.

ANDERSEN, R. **La adquisición de la morfología verbal**. *Linguística* 1, 1989. p. 89-141.

____. Developmental sequences: The emergence of aspect marking in second language acquisition. In: HUEBNER, T.; FERGUSON, C. (Eds.). **Crosscurrents in second language acquisition and linguistic theories**. Amsterdam: John Benjamins, 1991. p. 305-324.

ANDERSEN, R. & SHIRAI, Y. Primacy of Aspect in First and Second Language Acquisition: The pidgin/creole connection. In: RITCHIE, W. & BHATIA, T. (Eds.), **Handbook of second language acquisition**. San Diego, CA: Academic Press., 1996. p. 527-570.

ANTINUCCI, F.; MILLER, R. How children talk about what happened. **Journal of Child Language**, 3, 1976. p. 169-189.

BAKER, M. **The syntax of agreement and concord**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

BELLETTI, A. Verb positions: evidence from Italian. In: LIGHTFOOT, D.; HORNSTEIN, N. (Eds.). **Verb movement**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994.

____. **Generalized Verb Movement**. Turin: Rosenberg & Sellier, 1990.

BERNDT, R.; CARAMAZZA, A. How “Regular” Is Sentence Comprehension in Broca’s Aphasia? It Depends on How You Select the Patients. **Brain and Language** 67, 1999. p. 242-247.

BICKERTON, D. **Roots of Language**, Karoma Publishers, 1981.

BLOOM, L.; LIFTER, K.; HAFITZ, J. Semantics of verbs and the development of verb inflection in child language. **Language**, v. 56, n.2, 1980.

BOK-BENNEMA, R. Evidence for an Aspectual Functional Head in French and Spanish In: OOSTERDORP, M.; ANAGNOSTOPOULOU, E. Progress in Grammar. **Articles on the 20th Anniversary of the Comparison of Grammatical Models Groupin Tilburg**.

2001. Disponível em: www.meertens.nl/books/progressinggrammar. Acesso em: 10 de dezembro de 2013.

BORER, H. The Projections of Arguments, in: Benedicto E. & J. Runner (Eds.), **Functional Projections**, University of Massachussets. 1993.

BORER, H.; WEXLER, K. The maturation of syntax. In: ROEPER, T.; WILLIAMS, E. (Eds.). **Parameter Setting**, 1987. p. 123-172.

BRONCKART, J.; SINCLAIR, H. Time, Tense and Aspect. **Cognition** 2, 1973. p. 107-130.

BROWN, R. **A first language**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973.

BUDWIG, N. The linguistic marking of agentivity and control in child language. **Journal of Child Language** 16, 1989. p. 263-284.

CINQUE, G. **On Si Constructions and the Theory of arb**. Linguistic Inquiry 19, 1988. p. 521- 581.

CHOMSKY, N. **Syntactic Structures**, The Hague: Mouton, 1957.

____. **Rules and Representations**. New York: Columbia University Press, 1980.

____. **Lectures on government and binding**. Dodrecht: Foris, 1981.

____. **Knowledge of language: its nature, origin and use**. New York: Praeger, 1986.

____. **Language and problems of knowledge**. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

____. Some Notes on Economy of Derivation and Representation. In: LAKA, I.; MAHAJAN, A. (Eds) **Functional Heads and Clause Structure**. **MIT Working Papers in Linguistics** 10, 1989. p. 43-74.

____. **The Minimalist Program**. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

____. Beyond explanatory adequacy. In: BELLETTI, A. (Ed.) **Structures and beyond**. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 104-131.

____. **On phases**. Mimeo. Cambridge, MA: MIT, 2005.

____. Uma entrevista sobre o minimalismo. In: BELLETTI, A.; RIZZI, L. (Orgs.). **Sobre Natureza e Linguagem**. Tradução de Marylene Michael. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

CLAHSEN, H. Verb inflections in German child language. Acquisition of agreement markings the functions they encode. **Linguistics** 24, 1986. p. 79-121.

COMRIE, B. **Aspect**. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

____. **Tense**. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

COSTA, J.; GALVES, C. Peripheral subjects in two varieties of Portuguese: evidence for a non-unified analysis. Trabalho apresentado em **Going romance 2000**, Utrecht University. 2000.

CURTISS, S. Dissociations between language and cognition: cases and implications. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 11, 1981. p.15-30.

DAHL, Ö. **Tense and aspect systems**. Oxford: Blackwell. 1985

DEPREZ, V.; PIERCE, A. Negation and Functional Projections in Early Grammar. **Linguistic Inquiry**. v. 24, n°. 1:25-67, 1993. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/4178801>. Acesso em: 11 de janeiro de 2015.

EMONDS, J. **A transformation approach to syntax**. New York: Academic Press, 1976.

FINGER, I. **Acquisition of L2 English Verb Morphology: The Aspect Hypothesis Tested**. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 2000.

FINGER, I.; QUADROS, R. (Orgs.) **Teorias de aquisição da linguagem**. Florianópolis: Ed. UFSC, 2007.

FONTEYN, L.; SMETA, H & HEYVAERTA, L. **What it means to verbalize: The changing discourse functions of the English gerund**. University of Leuven, Research Foundation Flanders, 2013.

GALLEGO, A.; URIAGEREKA, J. **XIX Colloquium on Generative Grammar**, Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-Gasteiz (the Basque Country). (April 1-3), 2009.

GIORGI, A.; PIANESI, F. Sequence of Tense and the Speaker's Point of View: Evidence from the Imperfect. **Working Papers in Linguistics**, v.12, 2002. Grande do Sul, 2001,p. 22.

____. **Present tense, perfectivity and the anchoring conditions**. Unpublished manuscript, University of Bergamo and Istituto River Scientifica e Tecnologica. 2002.

GRODZINSKY, Y. et al. The critical role of group studies in neuropsychology. **Brain and Language** 67, 1999. p. 134-147.

GRODZINSKY, Y.; DRAI, D. A new empirical angle on the variability debate: Quantitative neurosyntactic analyses of a large data set from Broca's aphasia. **Brain and Language**, 2004.

GUASTI, M. **Language Acquisition**. Cambridge. Mass: MIT Press, 2002.

GUILFOYLE, E.; NOONAN, M. **Functional categories and language acquisition**. Paper presented at the 13th Annual Boston University Conference on Language Development. 1988.

HARNER, L. Children Talk about the Time and Aspect of Actions. **Child Development** 52, 498-506, 1981.

HOPPER, P.; THOMPSON, S. Transitivity in grammar and discourse. **Language** 56, 1980. p. 251-299.

JAKOBSON, R. **Os articuladores, as categorias verbais e o verbo russo**. 1957 (mimeo.).

KAMP, H.; REYLE, U. **From discourse to logic**. Dordrecht: Kluwer. 1993.

LEONE, P. **Tense and Aspect in Italian: A Bias in the Distribution of Verbal Inherent Semantics and Verbal Morphology**. Unpublished paper, Applied Linguistics, University of California, Los Angeles. 1990.

LESSA, A.; ESTRÊLA, F.; NOVAES, C.; SEBOLD, M. Transferência do padrão de composicionalidade aspectual por falantes brasileiros aprendizes de espanhol L2. In: **Produção do Conhecimento em Letras e Linguística: Identidade, Impacto e Visibilidade**. 23º Encontro Nacional da ANPOLL. UFG. Cadernos de Resumos Online, 2008.

LI, P.; SHIRAI, Y. **The acquisition of lexical and grammatical aspect**. Berlin and New York: Mouton de Gruyter. 2000.

LIGHTFOOT, D.; HORNSTEIN, N. (Eds.). **Verb movement**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994.

LOPES, R. The production of subject and object in Brazilian Portuguese by a young child. **Probus**, 15 (1), 2003. p. 123-146.

LOPES, R.; QUADROS, R. Traços semânticos na aquisição da linguagem: há efeitos de modalidade de língua?. **Revista da ABRALIN**, Belo Horizonte, v. 4, n. 1/2, 2005.p. 75-108

- MARTINS, A. L. **Conhecimento linguístico de aspecto no português do Brasil**. Dissertação. (Mestrado em Linguística). Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. 2006.
- MARTINS, A. M. **Traços de aspecto subjacentes aos diferentes usos do gerúndio**. Tese. (Doutorado em Linguística). FL, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014. 217 f.
- MEHLER, J. et al. A precursor of language acquisition in young infants. **Cognition**, v. 29, 1988. p. 143-178.
- MIGUEL, E. De. El aspecto léxico. In: BOSQUE, I. & DEMONTE, V. (Eds.). **Gramática descriptiva de la lengua española**, Madrid: Espasa-Calpe, 1999. p. 2977-3060.
- NOVAES, C. Neuropsychology and linguistic aphasiology: Evidence in favor of case studies. **Brain and Cognition** 55, 2004. p. 362-364.
- NOVAES, C.; BRAGA, M. Agrammatic aphasia and aspect. **Brain and Language** 95, 2005. p. 121--122.
- OLIVEIRA, F. Tempo e aspecto. In: MIRA MATEUS, M et al. (Orgs.). **Gramática da Língua Portuguesa**. Lisboa: Caminho, 2003.
- OUALI, H. **Agreement, pronominal clitics and negation in Tamazight Berber: A unified analysis**. NY: Continuum International Publishing Group. 2011.
- PIERCE, A. **On the emergence of syntax: A crosslinguistic study**. Cambridge, MA: MIT dissertation. 1989.
- POLLOCK, J. Verb movement, universal grammar and the structure of IP. **Linguistic Inquiry**, v. 20, 1989. p. 365-424.
- RADFORD, A. **Syntactic theory and the acquisition of English syntax: the nature of early child grammars of English**. Oxford: Blackwell, 1990.
- RAPOSO, E. **Teoria da Gramática: A faculdade da linguagem**. Lisboa: Editorial Caminho, 1994.
- REICHENBACH, H. **Elements of Symbolic Logic**. New York: Macmillan. 1947.
- RIZZI, L. **Root infinitives as truncated structures in early language**. 18th Annual Boston Conference on Language Development, 1994.
- SALUSTRI, M.; HYAMS, N. Is there an analogue to the RI stage in the null subject languages? **Proceedings of Boston University Conference on Language Development – 27**, Somerville. MA. Cascadilla Press, 2002.

SCHERRE, M. et al . **Reflexões sobre o imperativo em Português**. DELTA, São Paulo, v. 23, 2007.

SCLIAR-CABRAL, L. **A explicação linguística em gramáticas emergentes**. Tese. (Doutorado em Linguística). FFLCH, Universidade de São Paulo, 1977.

SHIRAI, Y. & ANDERSEN, R. W. **The acquisition of tense/aspect morphology: A prototype account**. Language, 1995. p. 743-62.

SHIRAI, Y. **Is a bioprogram necessary to explain the acquisition of tense-aspect morphology?**, 1997. Disponível em: < www.pitt.edu >. Acesso em 31 jan. 2015.

SLABAKOVA, R. L1 transfer revisited: the L2 acquisition of telicity marking in English by Spanish and Bulgarian native speakers. **Linguistics**, v. 38, n. 4, 2000.

____. Recent research on the acquisition of aspect: An embarrassment of riches?. **Second Language Research**, 18, 2002. p. 172-188.

SLABAKOVA, R.; MONTRUL, S. Genericity and Aspect in L2 Acquisition. **Language Acquisition** 11, 2003. p. 165-196.

SMITH, C. **The Parameter of Aspect**. Kluwer: Dordrecht, 1991.

SOUZA, T. de. **Investigando na aquisição do PB a hipótese da perfectividade**. Dissertação (Mestrado em Linguística). FL, Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. 93 f.

SWART, H. de. Aspect shift and coercion. **Natural Language and Linguistic Theory** 16. 1998. pp. 347-385.

TERMAN, L. M. **The measurement of intelligence**. Boston: Houghton Mifflin, 1916.

TSIMPLI, I. **On the maturation of functional categories**: early child speech. UCL Working Papers in Linguistics, v. 3, 1991. 126 p.

UNICAMP. **A Teoria de Piaget**, 1999. Disponível em: <www.ic.unicamp.br>. Acesso em: 16 de fev. 2013.

VENDLER, Z. **Linguistics in Philosophy**. Ithaca: Cornell, 1967.

VERKUYL, H. **Aspectual Composition: Surveying the Ingredients**. In: Proceedings of the Utrecht Perspectives on Aspect Conference December 2001, 2002. p. 201-219.

VERKUYL, H.; SWART, H., & VAN HOUT, A. **Perspectives on Aspect**. Kluwer Academic Publishers, 2004.

VIRGINIA, C.; GATHERCOLE, M.; KEMP, W. Review of A. Radford 'Syntactic theory and the acquisition of English syntax: the nature of early child grammars of English'. **Journal of Child Language**, 21, 1994. p. 489-500.

WEIST; RICHARD, M.; WYSOCKA, H.; WITKOWSKA-STADNIK, K., BUCZOWSKA, E. & KONIECZNA, E. **The defective tense hypothesis: On the emergence of tense and aspect in child Polish**. *Journal of Child Language* 11, 1984. p. 347-374.

WEXLER, K. Finiteness and head movement in early child grammars. In: LIGHTFOOT, D.; HORNSTEIN, N. (Eds.). **Verb movement**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994.

WEXLER, K. The development of inflection in a biologically based theory of language acquisition. In M. L. Rice, Ed., **Toward a Genetics of Language**. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1996. p. 113-144.

YANG, C. **Knowledge and Learning in Natural Language**. New York: Oxford University Press, 2002.

ANEXOS

ANEXO I

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

Transcrição de produção espontânea: Seguindo os gatos

27/07/2013

20 (vinte) meses

M: Miau, vem pra cá! Chama, filha!

AV: Mau, **'em** pá cá!

M: Vem pra cá!

AV: Mau, edê, edê... nem...

M: Vem...

AV: Pá cá! **Vem!** Miau! Miau!

M: Ó o outro! Olha o outro miau ali, filha! Tá vendo? Ali em cima, olha!

AV: Miau! Ei! Má!

M: Viu? Tem dois, filha!

AV: **Qué vê!**

M: Quer ver? Quer ver?

AV: Miau.

M: Cuidado! Peraí, peraí! Mamãe vai te pegar. Opa! Vamos lá! Ó o miau!

(Aproximam-se do gato)

M: Ê!

AV: Mau! Au... gati... (incompreensível)

M: Não bota a mão não, hein, filha!

AV: Ó o mau!

M: Ih! Pulô!

AV: **Puô!**

M: Pulô! Não bota o joelho no chão não, perereca! Olha aí!

AV: **Bouu!**

M: Pulô!

AV: **Bouu!**

M: (risos)

AV: Miau! Miau, **'em!** Abuô... Miau, **'em,** miau! Miau, **'em,** miau! Miau, **'em...**

M: Que que o miau fez, filha? Que que o miau fez, filha?

AV: Abô!

M: Que que ele fez?

AV: Miau... Au! (incompreensível) A adê...

M: Que que o miau fez?

AV: Ê fez... Ó bade... (o balde)

M: Ih, a água, né? Tá caindo a água.

AV: A aba (água). Miau, vem, vem vê (ver), á pá cá!

M: Vem pra cá, miau!

AV: Miau, **'em** pá cá! **'Em!** **'Em** qui; á cá!

M: Ah! Alá o miau! Cadê o miau?

AV: Miau! Miau, pá cá!

M: Foi embora... Foi embora...

AV: Miau...

M: Não, não, não! Bota essa perninha pra dentro.

AV: Nem! **'Em** qui; pá cá!

M: (risos)

AV: **'Em,** miau!

ANEXO VII

Transcrição de produção espontânea: Montagem de quebra-cabeça

29/08/2013

21 (vinte e um) meses

M: Vamo brincar?! Mostra pra mamãe! Vamo montar o porquinho aqui!

AV: Qui i cá.

M: Ih, aqui ó! Montei o porquinho no quebra-cabeça.

AV: **Agô!**

M: Agô! Rasgô, né, filha! E aqui... Vamo montar esse daqui, ó.

AV: Mãe!

M: Oi!

AV: I a mau (lobo mau). Ih...

M: O lobo mau. Viu o lobo mau? Ih... Aqui!

AV: Tês... T... A mau.

M: Que que isso?

AV: I a mau.

M: O lobo mau, né, filha?

AV: **Agô!** (após separar as peças encaixadas)

M: Ah... Rasgou!

AV: Mãe, i a poco (porco).

M: É, o porco. Vou montar de novo e você vai ter que desfazer, hein, o quebra-cabeça!

Transcrição de produção semiespontânea: Elicitação a partir de imagens de livros e revistas infantis

29/08/2013

21 (vinte e um) meses

M: Fala pra mamãe: que bichinho é esse aqui? Que bichinho é esse aqui?

AV: Cocó!

M: Cocó... Ó...

AV: Mãe! Mãe! Mãe!

M: Oi!

AV: Pipi (pintinho) a ca(rr)o.

M: Quantos pipis tem aqui?

AV: Três.

M: Três! Meu amor! (beijo) Coisa linda!

M: Quantas cocós tem aqui?

AV: Dez!

M: Ih, erro! São duas. (risos) Dois! Um, dois!

AV: Cocó.

M: Cocó!

AV: Di (incompreensível)... Di mais!

M: Demais!

M: Sente a peninha da cocó.

AV: Mãe, mãe! A có i di pé.

M: É, o pé da cocó é feio, né? Ih, o pé da cocó... Ó pé da mamãe.

AV: Mãe... Có, có... Di é péis.

M: É. E esse daqui? Que bicho é esse aqui?

AV: Bé!

M: É bé! Quantas bés tem aqui?

AV: Três.

M: Três. Muito bem! É o único número que cê sabe, né, filha? (riso)

AV: Ê! (palmas)

M: Ê! (palmas)

M: Ih! Agora vamo guardar? Vamos?

AV: **Vemus!**

M: Vamos guardar? Hein, filha?

AV: Três.

M: Vamos guardar esse quebra-cabeça aqui, ó? Ajuda a mamãe. Vem! Vem ajudar a mamãe? Vem! Ajuda! Vem?

M: Pega! Pega a pecinha? Pega! Não quer não, é? Hum... Só quer pegar o peixe, né?
Só quer ler livro.

AV: 'Em... Adi é o poco! Di é o poco!

M: É o porco.

AV: 'Em... Edi a poco!

M: Que que cê qué?

AV: 'Em... A p... É peixe!

M: É o peixe.

AV: (incompreensível)

M: Conta a historinha pra mamãe. Que que aconteceu?

AV: É mau. Mau! (referindo-se ao lobo mau)

(silêncio)

M: Vamo pegá outro livro?

AV: 'Em... di... A poco (porco).

M: Cê qué o outro livro do porco? (boceja)

AV: 'Em... Di macaco.

M: Ah! Vai pegar o livro do macaco?

AV: Tês... Tê, tês (incompreensível) cocó.

M: Cê qué o livro do cocó?

AV: Pipi (pintinho)!

M: Pipi. Ih!

AV: 'Em... Ei di a á. (incompreensível)

M: Que que isso? Que bicho é esse?

AV: Peixe. Pá.

M: Coelho. Coelho. Que que o coelho tá fazendo?

AV: Mãe, mãe! É o couro!

M: É o coelho!

AV: Ei! Ei! E é Aaco!

M: É?

AV: Tiés.

M: Tá assustado, né, o coelho? Sou muito assustado! (cantando)

M: E aqui?

AV: 'Em... I a miau!

M: Ah! Quantos miau tem aqui?

AV: Tês.

M: Três. E aqui? Olha a vovó! Como é que a vovó tá?

AV: **É** a di a... a miau.

M: **É**. Tá olhando o miau. E aqui? Que que esse neném tá fazendo?

AV: **É** di, **é** di a auau. Qui... Auau.

M: Auau? Onde tem auau?

AV: **É** di, **é** di, **é** a dadi.

M: Hum... Não entendi nada.

AV: Shhhh! (referindo-se à imagem de um bebê dormindo)

M: Shhh! Silêncio! Por quê? Que que o neném tá fazendo?

AV: **É** di auau.

M: Auau, né? Não sei onde tá.

AV: **É** di... **É** n...

M: **É** um urso aqui, olha!

AV: Shhh!

M: Shhh! Tá mimindo...

AV: Ei! Ei! Ei! Di a pó(r)co.

M: Olha! Tá chovendo.

AV: Tês.

M: E aqui? Que que tá acontecendo?

AV: **É** di... (incompreensível)

M: Eles tão comendo, filha.

AV: Ei!

M: Ih! Aqui.

AV: Ei! A có (galinha)!

M: Que que a cocó tá fazendo?

AV: **É** di, **é** dente.

M: Ahhh! Tá escovando o dente, né, filha?!

AV: **É** i, **é** boa...

M: É o quê?

AV: **É** di, a boa...

M: É... Não sei o que que é “boa”. Tá no banho, né? De toalha.

(silêncio)

M: Cabô. Tem mais não, tem mais folha não. Que que cê quer ver?

(silêncio)

M: Chega.

AV: **‘Em** di macaco.

M: Cê qué vê o livro do macaco?

AV: Ahn...

M: Mamãe vai desligar aqui, tá?

AV: Ahn...

ANEXO VIII

Transcrição de produção semiespontânea: Elicitação a partir de imagens de livros e revistas infantis

06/11/2013

24 (vinte e quatro) meses

AV: Hum... Hum... Ah, papai. Iti.. ih... A quaquá.

M: Que é aqui ? Um quaquá e?

AV: Iti **mido**.

M: Tá dormindo?

AV: Ah, **mido**... **Mido**.

M: Tá dormindo com quem?

AV: **Abô!**

M: Cabô! E aqui? Que... que que tem aqui?

AV: Ati! A chacha!

M: Uma girafa

AV: **Dumindo**

M: Dormindo? Que mais?

AV: Uti...êê. Uti...êê. Uati. Di-as. Uh ma.

M: Que que tem aqui ?

AV: Hum... um ti-im.

M: Que que é isso aqui?

AV: Um ah, ati-ê.

M: Pinguim...

AV: Umá. Ti a ú (coruja) **mindo**.

M: Ah, a coruja, dormindo...

AV: **Mindo**. Pê que...

M: Tá todo mundo dormindo. E aqui ?

AV: Aão **mindo**.

M: O leão? Mas aqui ele não tá dormindo não!

AV: Hum...

M: Ó o olho dele, bem aberto.

AV: Um, ti, auagol!

M: O quê?

AV: Hum ão... anh, uêuê, au água

M: Ah, tá olhando a água. É, o leão tá com o elefante olhando a água.

AV: Hum

M: E aqui?

AV: leão anh ê me lado. Ti ê um pacaco

M: É o macaco

AV: Ahn, ti ê umá, um um bê ti-ladu

M: Que que ele tá fazendo ? Que que o macaco tá fa...

AV:Iti, iti alato. ãme ah amá vuô.

M: Ah, voou. É isso?

AV: Iti iti ê abapo an...

M: Ah, o rabo. Ele tá preso.

AV: Iti auato.

M: É, ele tá preso pelo rabo né?

AV: Iti abapo.

M: É, o macaco tá pendurado pelo rabo.

AV: Iti ê umá auapo. Iti ê um avó.

M: É...

AV: Iti avó.

M: E que bicho é esse ?

AV: Ti ão, mão.

M: O leão?

AV: Iti, a mão.

M: Que que...que que ele tá fazendo ?

AV: Iti mão.

M: Tá dando a mão! Tá dando a mão pro tigre né?

AV: A mão.

M: É...

AV: A pacaco.

M: O macaco, tá dando a mão pro tigre. E o que que eles tão fazendo ?

AV: Iti **indo**.

M: Dormindo?

AV: Um ah, ah.

M: Tá dormindo não. Que que eles tão fazendo ?

AV: Iti-i ê.

M: Eles tão...eu acho que eles tão dançando hein... Não tão dançando ? Tuts tuts tuts tu. Tchou. Cabô.

ANEXO IX

Transcrição de produção semiespontânea: Elicitação a partir de imagens de livros e revistas infantis

27/12/2013

25 (vinte e cinco) meses

M: Não. Vamos brincar de quebra-cabeça de novo? Lê uma história pra mamãe lê.

Vamos ler uma história?

AV: Naum.

M: Ah, lê essa história aqui do ursinho pra mamãe...

AV: Não, naum, num **quelo**.

M: Não quer? Dá um beijo então.

AV: Si, si, a bola.

M: Dá um beijo na mamãe.

AV: Me-mé.

M: O quê?

AV: Me, a bola, me, hum, bê.

M: Que que cê quer ler ?

AV: Naum.

M: Quer ler “Os Três Porquinhos”?

AV: Sim!

M: Aqui, “Os Três Porquinhos”. Vamos ler então. Vem que você vai ler pra mamãe.

Senta aqui, com a mamãe. Vamos ler. Vai, lê pra mamãe.

AV: Amaun **invindo** (lobo mau vindo), a bê, hum, inhóns (porcos) **aiu** (caiu).

M: Lobo mau e os três porquinhos... O que que aconteceu?

AV: Hum, um-casa, amê, ah, amê, dá, ah-um, umbê iuá.

M: Ok. A casa...

AV: Ahn, um mau.

M: Do lobo mau?

AV: Bê, is, bou, me, umbê, ah-umbé, **abou** (acabou), hum, me, me...

M: Aqui...tinha um porquinho, na casa de palha e o lobo mau assoprou (barulho de sopro), e a casa?

AV: **Abou**.

M: Acabô... E aqui, tinham dois porquinhos...

AV:**Abou!** me-me, dá, bê. (incompreensível)

M: Uma casa de madeira, o lobo mau soprou (barulho de sopro), e a casa?

AV: **Abou**, me-a-me.

M: Isso. E aqui? Aqui! Os três porquinhos foram pra casa do irmão, que era de tijolos, bem forte e aí o lobo mau soprou (barulho de sopro), e soprou...

AV: Aaah, ah, amé.

M: E a casa?

AV: Amé in a mau.

M: É... E a casa continuou em pé. Aí o lobo mau, que que ele fez?

AV: Ah um, *umbi*, *umbê* (subiu -?-), *entada* (entrada - ?-).

M: É... Subiu na escada. E tentou entrar pela chaminé. Mas quando ele desceu...

AV: Ah, bumbum.

M: Ah, queimou o bumbum né filha? E os porquinhos?

AV: Me me dá ah me me.

M: Os porquinhos ficaram rindo, né?

AV: Me, hum...

M: E acabou a história. E essa daqui?

AV: Ah, (incompreensível), me, (incompreensível), me.

M: Não vou dormir!

AV: Idi, lião, uaaau...

M: Leão, uaaaau...

AV: Me-dá, li-ão. Me, aaanh, *uava* (urrava -?-), **dumiu**.

M: Dormiu...

AV: Hum, *indi*, usinho.

M: Ursinho...

AV: Anh, ah, usinho **dumiu**.

M: Dormiu ursinho. E aqui, tá todo mundo?

AV: **Dumiu.**

M: Todo mundo dormiu... E aqui? Que que a girafa tá fazendo aqui?

AV: Edi, me, ih aaah.

M: Que que o ursinho tá fazendo aqui? Com o Pedrinho? Eles tão... tunts tunts tuns tunts.

AV: Ahn...

M: Ahn...

AV: Ah, ah.

M: Dormiu... Aqui, que que o ursinho tá fazendo?

AV: Hum, dis-me **dando** (dançando).

M: Dançando.

AV: Anh

M: E aqui?

AV: Lião **minxendo** (se mexendo).

M: O leão?

AV: **Mixendu.**

M: Ancendo.

AV: Não, não **quelo.**

M: Não quer? Então tá.

AV: Aaaanh, usinho **dumiu.**

M: Ursinho dormiu... E aqui? O que que... o que que o menino...

AV: (Incompreensível)

M: Que que isso na mão dele?

AV: Umdis, umbê, ah, me, a-bê.

M: Escova de dente.

AV: Aaaaanh, ah ah ah ah, an usinho **dumiu.**

M: Ursinho dormiu. Boa noite, pessoal, tchau tchau... E aqui? E aqui? O leão tá dormindo aqui?

AV: Naum.

M: Num tá.

ANEXO X

Produções espontâneas

01/01/2014

(26 meses)

(Após conversa telefônica da mãe com o avô Amaro, que mora em um apartamento em andar superior, confirmando a visita à casa da criança)

AV: Vovô Amao a nossa casa.

M: É, filha? Que legal!

AV: Ei a **é descendo**.

M: Tá descendo? Que linda!

AV: Ai, ei... Amao **á descendu**.

(Durante a visita, enquanto o pai e o avô estão comendo caqui)

AV: Papai, **come** tudo!

E: Come tudo igual ao vovô, né, AV?

AV: Vovô **xabe**. Parabéns, vovô! **Come** tudo!

ANEXO XI

Produções espontâneas

(29 meses)

12/04/2014

(Durante o café da manhã)

AV: Papai, qual **é** a cor da xícara do papai?

(Dirigindo-se ao cachorro de pelúcia)

AV: Cê **qué** uma água, cachorro?

(Chegando a casa, ao visualizar a reforma na varanda)

AV: Que ixeu?

M: Quebraram a varanda, filha!

AV: **Quebraram** a varanda, papai! **Quebrou** a varanda!

(Ao visualizar o pai sobre a escada)

AV: Edi **andando** (incompreensível)... **Andando** o quê? Adjá fazendo? Idi **subindo** a escada?

(Ao visualizar o pai varrendo a casa)

AV: Papai, a **dá fazendo**? Adjá **varreu** tudo?

(Após o pai varrer tudo, AV pega a vassoura)

P: Tá pegando a vassoura?

AV: Sim.

P: Vai varrer?

AV: **Vou**.AV: Eu **vou varrer** a sua casa, mamãe.

(Enquanto o pai lava a varanda)

AV: **Sai** daí, papai! **Tá** cheio de água!

P: Papai tá lavando a varanda.

AV: **Deixa ajudar**, mamãe?

17/03/2014

M: Conta pro papai o que aconteceu!

AV: **Caí** cadeira.

P: Caiu da cadeira?!

AV: **Mauquei** bumbum.

17/03/2014

(Retornando de passeio em que encontrou duas crianças vestidas de bailarinas que a guiaram para uma aula experimental de balé)

M: Conta pro papai que você conheceu duas amigas que eram o quê? Bai...?

AV: Papai, **fazi balé!**

AV: **Falou** com a sua mãe, papai?

M: É. Tá na hora de falar com a vó Lenir, né, filha?

AV: A vovó Lenir **tá** doente.

ANEXO XII

Consolidação dos dados														
Idade	A ne xo	Produção verbal	Verbo	Modo		Tempo			Aspecto					
				Ind	Imp	Pas	Pres	Fut	Gramatical		Lexical			
									Perf	Imp	Est	Ativ	Proc culm	Culm
20 m	6	vem	Vir	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0
		qué vê	Querer	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
		puô	Pular	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		vem vê	Vir	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0
21 m	7	agô	Rasgar	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		é	Ser	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
24 m	8	(dormindo) mido, dumindo, mindo, indo	Dormir	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0
		(é) ê	Ser	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
25 m	9	quelo	Querer	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
		invindo	Vir	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0
		aiu	Cair	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		abou	Acabar	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		dumiu	Dormir	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		dandu (dançando)	Dançar	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0
minxendu	Mexer	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0		
26 m	10	é descendu	Descer	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0
		come	Comer	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0
		xabe	Saber	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
29 m	11	é	Ser	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	

Idade	A ne xo	Produção verbal	Verbo	Ind	Imp	Pas	Pres	Fut	Perf	Imp	Est	Ativ	Proc culm	Culm
				X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
		quebraram /quebrou	Quebrar	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		edi andando	Andar	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0
		idi subindo	Subir	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0
		adá fazendo	Fazer	X	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0
		varreu	Varrer	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
		vou / vou varrer	Varrer	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0
		sai	Sair	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X
		tá	Estar	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
		deixa	Deixar	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0
		caí	Cair	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		mauquei	Machucar	X	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X
		fazi	Fazer balé	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
		falou	Falar	X	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
		tá	Estar	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0	0

ANEXO XIII

Consolidação dos dados						
Idade	Anexo	Produção verbal	Negativa	Interrogativa	Argumento Externo Explícito	Argumento Interno Explícito
20 m	6	vem	0	0	0	0
		qué vê	0	0	0	0
		puô	0	0	0	0
		vem vê	0	0	0	0
21 m	7	agô	0	0	0	0
		é	0	0	0	X
24 m	8	(dormindo) mido, dumindo, mindo, indo	0	0	X	0
		(é) ê	0	0	0	X
25 m	9	quelo	X	0	0	0
		invindo	0	0	X	0
		aiu	0	0	X	0
		abou	0	0	0	0
		dumiu	0	0	X	0
		dandu (dançando)	0	0	0	0
		minxendu	0	0	X	0
26 m	10	é descendu	0	0	X	0
		come	0	0	0	X
		xabe	0	0	X	0
29 m	11	é	0	X	0	X
		qué	0	0	X	X

Idade	Anexo	Produção verbal	Negativa	Interrogativa	Argumento Externo Explícito	Argumento Interno Explícito
		quebraram/ quebrou	0	0	0	X
		edi andando	0	X		0
		idi subindo	0	X	0	X
		adá fazendo	0	X	0	0
		varreu	0	X	0	X
		vou / vou varrer	0	0	0	X
		sai	0	0	0	0
		tá	0	0	0	X
		deixa	0	X	0	X
		caí	0	0	0	X
		mauquei	0	0	0	X
		fazi	0	0	0	X
		falou	0	0	0	X
		tá	0	0	X	X

ANEXO XIV

	Estado		Atividade		Processo Culminado		Culminação	
	Perf.	Imp.	Perf.	Imp.	Perf.	Imp.	Perf.	Imp.
20 meses	0	1	0	0	0	0	1	0
21 meses	0	1	0	0	0	0	1	0
24 meses	0	1	0	1	0	0	0	0
25 meses	0	1	0	2	0	1	3	0
26 meses	0	1	0	0	0	1	0	0
29 meses	0	5	1	3	2	1	3	0
Total	0	10	1	6	2	3	8	0